

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Journal Club in der Heilpädagogik

Ein Konzept zur Förderung des Einbezuges
wissenschaftlicher Erkenntnisse in die
heilpädagogische Praxis

Eingereicht von: Franziska Akeret

Begleitung: Dr. phil. Simona Altmeyer

12. Juni 2022

ABSTRACT

In der Heilpädagogik gewinnt der Einbezug wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Praxis zunehmend an Bedeutung und gilt als Voraussetzung für professionelles Handeln. Eine etablierte Methode zur Förderung der evidenzbasierten Praxis in der Medizin ist der Journal Club. Er hat zum Ziel, das Lesen, Analysieren und Beurteilen wissenschaftlicher Studien sowie den Theorie-Praxis-Transfer zu fördern. Diese Masterarbeit geht der Frage nach, inwiefern der Journal Club eine geeignete Methode für die Heilpädagogik darstellt. Anhand einer Literaturrecherche wird die Methode theoretisch eingebettet, Stärken aufgezeigt sowie notwendige Anpassungen aufgrund von Unterschieden zwischen Medizin und Pädagogik dargelegt. Basierend auf den Erkenntnissen wird ein Konzept für einen aussercurricularen Journal Club für Studierende der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik entworfen und ausgearbeitet.

INHALTSVERZEICHNIS

1	EINLEITUNG	3
1.1	AUSGANGSLAGE UND HEILPÄDAGOGISCHE RELEVANZ	3
1.2	FRAGESTELLUNG	4
1.3	AUFBAU DER ARBEIT	4
2	BEGRIFFSKLÄRUNG	5
2.1	WISSENSCHAFTLICHE ERKENNTNIS	5
2.2	JOURNAL CLUB	6
2.3	HEILPÄDAGOGISCHE PRAXIS	6
3	METHODOLOGIE	7
3.1	LITERATURRECHERCHE	7
3.2	KONZEPTUALISIERUNG DES JOURNAL CLUBS	8
4	THEORIE	9
4.1	AUSGEWÄHLTE GRUNDLAGEN DER WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNG	9
4.1.1	<i>Entwicklung</i>	9
4.1.2	<i>Verschiedene Forschungsansätze</i>	11
4.1.3	<i>Evidenz</i>	16
4.1.4	<i>Evidenz als statistisches Konzept</i>	19
4.2	EVIDENZBASIERTE PÄDAGOGIK	21
4.2.1	<i>Evidenzbasierte Medizin als Vorbild</i>	21
4.2.2	<i>Konzept und Definition</i>	22
4.2.3	<i>Entwicklung</i>	23
4.2.4	<i>Kontroverse</i>	25
4.2.5	<i>Umsetzung</i>	27
4.2.6	<i>Voraussetzungen für eine gelingende Umsetzung</i>	29
4.2.7	<i>Möglichkeiten der Förderung</i>	30
4.3	JOURNAL CLUB	33
4.3.1	<i>Geschichte und Entwicklung</i>	33
4.3.2	<i>Typen und Umsetzungsformen</i>	34
4.3.3	<i>Wirksamkeit</i>	36
4.3.4	<i>Erkenntnisse zu Gelingensfaktoren</i>	37
5	ERGEBNISSE	42
5.1	BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNGEN	42
5.2	KONZEPT: JOURNAL CLUB AN DER HFH	48
5.2.1	<i>Vorbereitung</i>	48
5.2.2	<i>Organisatorisches Treffen</i>	49
5.2.3	<i>Input: Grundlagen der wissenschaftlichen Forschung</i>	51
5.2.4	<i>Treffen 1 bis 5: Verschiedene Forschungsansätze</i>	51
5.2.5	<i>Evaluation: Wie weiter?</i>	54

5.2.6	<i>Weitere Treffen: Durchführung durch Leitung</i>	55
5.2.7	<i>Input: Literatursuche und Präsentation</i>	55
5.2.8	<i>Weitere Treffen: Durchführung durch Teilnehmende</i>	56
5.2.9	<i>Regelmässige Evaluation</i>	57
6	DISKUSSION	58
6.1	LITERATUR- UND THEORIEARBEIT	58
6.2	KONZEPT	59
6.3	AUSBlick	60
7	PERSÖNLICHES FAZIT	61
8	LITERATURVERZEICHNIS	62
9	ANHANG	66

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

ABBILDUNG 1.	VERGLEICH DES QUANTITATIVEN UND QUALITATIVEN FORSCHUNGSPROZESSES	12
ABBILDUNG 2.	KLASSISCHE EVIDENZHIERARCHIEN	17
ABBILDUNG 3.	DIE VIER SEITEN DER FORSCHUNGSPYRAMIDE: QUANTITATIV-EXPERIMENTELLER, QUANTITATIV-BEOBACHTENDER, QUALITATIV-EXPERIMENTELLER UND QUALITATIV-BEOBACHTENDER FORSCHUNGSANSATZ	18
ABBILDUNG 4.	BEWERTUNG VON P-WERTEN	20
ABBILDUNG 5.	BEWERTUNG VON EFFEKTSTÄRKEN	21
ABBILDUNG 6.	VORGEHEN FÜR DIE BEURTEILUNG DER EXTERNEN EVIDENZ VON PÄDAGOGISCHEN MATERIALIEN, METHODEN UND PROGRAMMEN	28
ABBILDUNG 7.	FAKTOREN, DIE DIE IMPLEMENTATION EINER EVIDENZBASIERTEN PRAXIS BEEINFLUSSEN	30
ABBILDUNG 8.	GROBES KONZEPT DES JOURNAL CLUBS.....	47
ABBILDUNG 9.	ÜBERBLICK ÜBER DIE VERSCHIEDENEN TEILE DES JOURNAL CLUBS UND DIE ANSTEHENDEN AUFGABEN	48
ABBILDUNG 10.	BEISPIEL FÜR VEREINBARUNGEN ZUM JOURNAL CLUB	50
ABBILDUNG 11.	BEURTEILUNGSBOGEN FÜR STUDIEN MIT QUANTITATIV-EXPERIMENTELLEM FORSCHUNGSANSATZ.....	52
ABBILDUNG 12.	ORIENTIERUNG FÜR DIE ERSTELLUNG DER PRÄSENTATION DER STUDIE	53
ABBILDUNG 13.	ABLAUF DER TREFFEN 1-5 (VORBEREITUNG DURCH LEITUNG)	54
ABBILDUNG 14.	ABLAUF DER WEITEREN TREFFEN (VORBEREITUNG DURCH TEILNEHMENDE).....	57

1 EINLEITUNG

1.1 Ausgangslage und heilpädagogische Relevanz

In der aktuellen Praxis basiert das Handeln von heilpädagogischen Fachpersonen und damit die Auswahl geeigneter Methoden, Programme oder Lehrmittel häufig auf persönlichen Erfahrungen, fortwährenden Traditionen sowie dem Austausch mit Gleichgesinnten. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse finden dagegen kaum den Weg in den schulischen Alltag und werden nur selten in Entscheidungsfindungen einbezogen. Gründe dafür sind unter anderem die fehlende Exposition gegenüber wissenschaftlicher Literatur, eingeschränkte Expertise in der Auseinandersetzung damit und eine kritische Haltung gegenüber der «Verwissenschaftlichung» der Pädagogik (Brezinka, 2015; Slavin, 2020, S. 21).

Gleichzeitig wird die Wissenschaftlichkeit in der Heilpädagogik immer bedeutsamer. Durch die zunehmende Professionalisierung pädagogischen Handelns wird eine wissenschaftliche Basis zur Entscheidungsfindung vorausgesetzt. Heilpädagogische Fachpersonen sollen ihr professionelles Handeln auf Erkenntnisse aus der Forschung stützen und dadurch begründen können (Helsper, 2021, S. 135-136). Dies zeigt auch das «Kompetenzprofil für die Schulische Heilpädagogik» (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2020), an dem sich die Ausbildung Schulischer Heilpädagog:innen an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) orientiert. Die Kompetenz zur Forschung und Entwicklung im heilpädagogischen Kontext ist wie folgt umschrieben:

Schulische Heilpädagog*innen leiten ihr Handeln aus Theorien, Modellen und Konzepten der Heilpädagogik und ihren Bezugswissenschaften ab. Sie beurteilen Quellen hinsichtlich wissenschaftlicher Kriterien und praktischer Relevanz. Sie entwickeln wissenschaftliche, anwendungsorientierte Fragestellungen und beantworten diese mit angemessenen Methoden. Sie initiieren und führen wissenschaftliche Projekte, werten Daten im Prozess aus und ziehen Schlussfolgerungen für Belange der Konzeptionierung in der Praxis. Sie kennen forschungsethische Grundsätze und wenden diese an. (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2020, S. 11)

Die vorherrschende Praxis mit den neuen wissenschaftlichen Anforderungen in Einklang zu bringen, stellt eine Herausforderung dar, vor welcher bereits andere Fachgebiete standen, allen voran die Medizin. Die Auswahl medizinischer Behandlungsmethode auf der Basis von Forschungsevidenz mittlerweile ein allgemein anerkanntes und gefordertes Vorgehen. Dieser Ansatz wird als Evidenzbasierte Medizin bezeichnet und hat sich über viele Jahrhunderte entwickelt und etabliert. Ausgehend von den Erfolgen in der Medizin haben sich die Prinzipien einer evidenzbasierten Praxis in viele weitere Fachgebiete verbreitet und wird dort erfolgreich umgesetzt (Claridge & Fabian, 2005). Auch in der Pädagogik gewinnt der Ansatz zunehmend an Einfluss. Während er im englischsprachigen Raum weitgehend etabliert ist, stehen die deutschsprachigen Länder noch am Anfang der Entwicklung (Slavin, 2020, S. 21-22).

Eine konkrete Methode, um die evidenzbasierte Praxis zu fördern, ist der Journal Club. Dabei trifft sich eine Gruppe regelmässig, um gemeinsam Fachartikel zu diskutieren, eine kritische Beurteilung der Studie und ihrer Erkenntnisse vorzunehmen sowie einen Praxisbezug herzustellen. Mittlerweile gibt es viele unterschiedliche Umsetzungen, Arten und Ziele von Journal Clubs. Durch das Vorgehen lernen die Teilnehmenden, sich in der Fülle wissenschaftlicher Publikationen zurechtzufinden, Studien kritisch zu analysieren und diese für ihre Praxis zu nutzen (Honey & Baker, 2011).

Im heilpädagogischen Bereich sind Journal Clubs bisher weitgehend unbekannt, obwohl sich die Umsetzung auch in diesem Fachgebiet anbieten würde. Damit heilpädagogische Fachpersonen in ihrer

Praxis professionell handeln können, müssen sie lernen, sich mit wissenschaftlicher Literatur auseinanderzusetzen, diese zu verstehen, zu analysieren und zu kritisieren und die wissenschaftlichen Erkenntnisse für ihre Praxis zu nutzen.

1.2 Fragestellung

Diese Arbeit beschäftigt sich mit folgenden zwei Fragestellungen:

Fragestellung 1:	Inwiefern ist der Journal Club eine geeignete Methode, um den Einbezug wissenschaftlicher Erkenntnisse in die heilpädagogische Praxis zu fördern?
Fragestellung 2:	Wie könnte die konkrete Umsetzung eines aussercurricularen Journal Clubs an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) mit Studierenden im Masterstudiengang Schulische Heilpädagogik aussehen?

Das Ziel dieser Arbeit besteht einerseits darin, theoretisch begründet und schlüssig aufzuzeigen, basierend auf welchen Voraussetzungen und Eigenschaften der Journal Club auch als Methode für das Fachgebiet der Heilpädagogik geeignet wäre. Dies wird durch eine Theoriearbeit anhand einer Literaturrecherche erarbeitet.

Andererseits wird anhand der erarbeiteten Theorie ein konkretes Konzept für einen heilpädagogischen Journal Club erstellt, welches mit Studierenden der HfH umgesetzt werden kann. Es soll dazu beitragen, angehende Schulische Heilpädagog:innen in der Ausbildung mit wissenschaftlichen Kompetenzen auszustatten, die nach heutigem Verständnis für ein professionelles pädagogisches Handeln in der Praxis benötigt werden.

1.3 Aufbau der Arbeit

Im ersten Teil der Arbeit werden die in der Fragestellung verwendeten Begriffe *wissenschaftliche Erkenntnis*, *Journal Club* und *heilpädagogische Praxis* geklärt (Kapitel 2). Anschliessend wird im Kapitel Methodologie (Kapitel 3) dargelegt, wie bei der Literaturrecherche und bei der Konzeptualisierung des Journal Clubs vorgegangen wurde.

Im Theorieteil wird zunächst auf wissenschaftliche Grundlagen eingegangen, die zur Beantwortung der Fragestellungen bedeutend sind (Kapitel 4.1). Es wird geklärt, wie sich die Wissenschaft und Forschung in verschiedenen Gebieten entwickelt hat, wie wissenschaftliche Erkenntnisse gewonnen und deren Aussagekraft beurteilt werden können. Dazu wird in das Konzept der Evidenz eingeführt, unterschiedliche Arten von Evidenzhierarchien vorgestellt sowie die statistischen Grundlagen der quantitativen Evidenz erläutert. Im Kapitel 4.2 wird die praktische Verwendung der wissenschaftlichen Evidenz thematisiert, welche die Grundlage einer evidenzbasierten Praxis darstellt. Dazu wird der Ansatz der Evidenzbasierten Medizin als Vorbild vorgestellt und anschliessend auf verschiedene Aspekte der Evidenzbasierten Pädagogik eingegangen. Dabei wird das Konzept an sich, die Entwicklung im englisch- und deutschsprachigen Raum, die Kontroverse um den Ansatz, die Umsetzung und notwendigen Voraussetzungen sowie zwei Förderansätze thematisiert. Der Journal Club stellt eine weitere Möglichkeit der Förderung einer evidenzbasierten Praxis dar und wird daher im Kapitel 4.3 ausführlich dargestellt.

Neben der Geschichte und Entwicklung der Methode, verschiedenen Typen und Umsetzungsformen und Aussagen zur Wirksamkeit, werden auch die in der Literaturrecherche gesammelten Erkenntnisse zu Gelingensbedingungen bei der Vorbereitung, Durchführung und Evaluation eines Journal Clubs zusammengetragen. Diese sind essentiell für die Konzeptualisierung des Journal Clubs für die HfH.

Im dritten Teil der Arbeit werden die beiden Fragestellungen anhand der Theoriearbeit beantwortet und das ausgearbeitete Konzept präsentiert (Kapitel 5). Anschliessend wird im Diskussionsteil (Kapitel 6) sowohl die Literatur- und Theoriearbeit als auch das Konzept kritisch diskutiert. Im Ausblick werden weiterführende Überlegungen angestellt. Abgeschlossen wird die Arbeit mit einem persönlichen Fazit (Kapitel 7).

2 BEGRIFFSKLÄRUNG

2.1 Wissenschaftliche Erkenntnis

Ganz grundsätzlich sind mit *wissenschaftlicher Erkenntnis* Überzeugungen und Aussagen gemeint, die durch wissenschaftliche Forschung festgestellt und begründet werden können. Wie wissenschaftliche Erkenntnis geschaffen werden soll, welchen Wahrheitsgehalt sie besitzt und welchen Nutzen sie hat, wird kontrovers diskutiert (Kron, 1999).

Erkenntnisse bilden die Basis des Wissens. Menschen nutzen ihr Wissen, um Entscheidungen in ihrem Alltag und Beruf zu treffen (Kron, 1999, S. 81). Häufig entstehen Erkenntnisse auf nicht-wissenschaftliche Weise. Sie basieren beispielsweise auf eigenen Erfahrungen, Intuition, persönlicher Logik, Tradition, Religion oder der Meinung von Autoritätspersonen. Diese Art der Erkenntnisgewinnung und Wissensbildung ist für die Einzelperson im Alltag grösstenteils ausreichend und nützlich. Dennoch gibt es ein erhebliches Problem: Es kann nicht objektiv bestimmt werden, inwiefern das persönliche Wissen durch Fehlannahmen, Verzerrungen oder Eigeninteresse beeinflusst wurde. Nicht-wissenschaftliche Erkenntnisse sind subjektiv und können fehlerhaft, lückenhaft oder widersprüchlich sein. Das Ziel wissenschaftlicher Forschung ist es, diese Einschränkung zu überwinden. Sie hat den Anspruch, Sachverhalte auf systematische, nachvollziehbare und überprüfbare Weise zu untersuchen, um so zu möglichst zuverlässigen und objektiven Erkenntnissen zu gelangen (Döring & Bortz, 2016, S. 5-8).

Wissenschaftliche Erkenntnisse werden heute vielfältig genutzt und besitzen daher einen grossen Wert. Einerseits wird mit Forschung gesichertes, theoretisches Wissen erschaffen, welches der Menschheit hilft, ihre Umwelt besser zu verstehen. Andererseits tragen die wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Lösung praktischer Probleme in allen möglichen Gebieten bei. Immer stärker werden wissenschaftliche Erkenntnisse auch zu Entscheidungs- und Legitimationszwecken benutzt, da die Annahmen objektiver und stärker belastbar sind als persönliche Meinungen. In vielen akademischen Berufen wird heute gefordert, dass professionelles Handeln auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht und sich am aktuellen Forschungsstand orientiert. Auf dieser Forderung basiert die evidenzbasierte Praxis, welche in der Medizin stark vertreten ist und zunehmend auch in der Pädagogik an Relevanz gewinnt. Als Basis für die Entwicklung, Optimierung und Vermarktung von Massnahmen und Produkten kommt wissenschaftlichen Erkenntnissen auch eine ökonomische Bedeutung zu (Döring & Bortz, 2016, S. 5-12).

Aufgrund der hohen Relevanz ist es umso wichtiger, dass in der wissenschaftlichen Forschung hohe Qualitätsstandards eingehalten und die Erkenntnisse kritisch überprüft werden. Nur so kann

sichergestellt werden, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse den an sie gestellten Ansprüchen genügen und ihrem Zweck entsprechend genutzt werden können (Döring & Bortz, 2016, S. 5-12).

2.2 Journal Club

Die deutsche Übersetzung von *Journal Club* lässt schon erahnen, worum es sich handelt. «Journal» bedeutet auf Deutsch Fachzeitschrift (PONS, 2022a), das Nomen «club» steht beispielsweise für einen Klub, ein Verein oder eine Gesellschaft (PONS, 2022b), also eine Gruppe von Menschen, die sich zu einem bestimmten Zweck trifft.

Der Journal Club bezeichnet regelmässige Treffen einer Gruppe von Fachpersonen, um sich über wissenschaftliche Literatur in ihrem Fachbereich auszutauschen. Die Methode stammt ursprünglich aus der Medizin, mittlerweile wird sie aber auch in vielen anderen Bereichen angewandt. Die drei Hauptziele der Methode umfassen das Schulen der kritischen Lese- und Beurteilungsfähigkeit von wissenschaftlichen Publikationen, die Kenntnisnahme aktueller Forschungsergebnisse und den Einbezug wissenschaftlicher Erkenntnisse zur Entscheidungsfindung in der Praxis. Aufgrund dieser Ziele wird der Journal Club als Möglichkeit zur Förderung einer evidenzbasierten Praxis gesehen (Linzer, 1987). Ausführliche Informationen zur Methode finden sich im Kapitel 4.3.

2.3 Heilpädagogische Praxis

Der Begriff wurde in der Fragestellung bewusst breit gewählt und schliesst alle Bereiche und Aufgabengebiete ein, in denen heilpädagogische Fachpersonen tätig sind. Fokussiert wird in der Arbeit hauptsächlich der schulische Bereich, also die Regel- und Sonderschulen. Die Aussagen gelten aber auch für weitere heilpädagogische Bereiche wie die Frühförderung, Therapien oder Beratungsstellen. Auch bezogen auf die Aufgabenstellungen ist der Begriff umfassend zu verstehen. Gemeint sind alle Aufgaben, die heilpädagogische Fachpersonen bei ihrer Arbeit mit Menschen mit Förderbedarf und ihrem Umfeld übernehmen. Dies beinhaltet Tätigkeiten im Bereich der Bildung, Erziehung und Therapie, wie beispielsweise Förderung im Sinne von entwicklungsorientiertem pädagogischem Handeln, Diagnostik, Beratung, Prävention oder Assistenz (Biewer, 2017, S. 81-98).

Die Heilpädagogik wird mittlerweile zumeist als Teil der Kerndisziplin Pädagogik gesehen (Biewer, 2017, S. 30-31). Durch die inhaltliche Nähe und die ähnliche Entwicklung der beiden Fachgebiete ist eine Abgrenzung, gerade bei den Themenbereichen der wissenschaftlichen Forschung und evidenzbasierten Praxis, schwierig und nicht wesentlich. Daher wird bei grundsätzlichen Informationen, die für den gesamten pädagogischen Bereich gelten, der Begriff Pädagogik verwendet. Die Heilpädagogik ist darin implizit enthalten. Soll sie zusätzlich hervorgehoben werden, wird die Bezeichnung (*Heil-)*Pädagogik verwendet.

Zukünftig müssen sowohl Lehrpersonen als auch heilpädagogische Fachpersonen so ausgebildet werden, dass sie ihren Unterricht oder ihre Förderung auf theoretischen und empirisch soliden Erkenntnissen aufbauen und gestalten können. Trotzdem ist es sinnvoll, dass die Entwicklung zuerst bei den heilpädagogischen Fachpersonen vorangetrieben wird. Die wissenschaftliche Basis der Förderung von beeinträchtigten und behinderten Kindern ist besonders wichtig, da diese Kinder höchst umsichtig unterrichtet werden müssen, damit Fortschritte gelingen. Unkenntnis richtet in diesen Fällen mehr Unheil an, als bei Kindern ohne besonderen Förderbedarf (Grosche & Grünke, 2008, S. 191).

3 METHODOLOGIE

3.1 Literaturrecherche

Zur Beantwortung der beiden Fragestellungen wurde eine Literaturrecherche mit definierten Suchbegriffen und Datenbanken durchgeführt. Vorrangig wurde die Datenbank EBSCOhost verwendet, welche eine parallele Suche in den Datenbanken ERIC, APA PsycInfo, PSYINDEX, MEDLINE und Education Source ermöglicht. Zusätzlich wurde für Literatur aus dem medizinischen Bereich die Datenbanken PubMed und EMBASE und für Literatur aus dem pädagogischen Bereich Edudoc.ch und das Fachportal Pädagogik verwendet.

Nach Fach- und Lehrbüchern zu spezifischen Themen wie Forschungsmethodik oder Statistik wurde bei den von der HfH vorgeschlagenen Verlagen mit lizenzierten E-Books gesucht. Diese sind zu finden unter <https://www.hfh.ch/services/bibliothek/fuer-studierende-der-hfh>.

Zur primären Literatursuche in den Datenbanken wurden folgende Stichworte, sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch und in verschiedenen Kombinationen, verwendet:

- Journal Club
- history / Geschichte
- Evidence-Based Medicine / Evidenzbasierte Medizin
- impact / Wirksamkeit
- effectiveness / Effektivität
- Evidence-Based Education / Evidenzbasierte Pädagogik
- teaching
- education / Bildung
- school / Schule
- Evidence-Based Education / Evidenzbasierte Pädagogik
- Evidence-Based Practice / Evidenzbasierte Praxis
- Evidenzbasierung

Die Auswahl der Literatur erfolgte aufgrund einer kurzen Analyse des Titels und des Abstracts oder Klappentextes. Fanden sich Hinweise auf in der Publikation enthaltene wesentliche Informationen zu den Unterthemen der vorliegenden Arbeit, wurde der Inhalt in einem ersten Schritt überflogen. Liess sich die Publikation als geeignet einstufen, folgte eine genaue Lektüre und die Erstellung eines Exzerpts, welches zur Weiterarbeit genutzt wurde.

Es wurden sowohl Artikel in deutscher als auch englischer Sprache einbezogen, da die Forschung zu den Hauptthemen dieser Arbeit im englischsprachigen Raum weiter fortgeschritten ist und dementsprechend mehr wissenschaftliche Literatur zur Verfügung stand.

Als weitere Quelle wurden die Literaturverzeichnisse der zentralen Publikationen analysiert, passende Literatur ausgewählt und recherchiert.

Die Literaturrecherche erhebt nicht den Anspruch, allumfassend zu sein. Das Ziel liegt in einem allgemeinen Überblick zu den relevanten Themen, der zur Beantwortung der Fragestellungen notwendig ist.

3.2 Konzeptualisierung des Journal Clubs

Für die Konzeptualisierung des Journal Clubs wurde in einem ersten Schritt eine genauere Analyse der gesammelten Literatur zur Methode vorgenommen. Dabei wurde in den Publikationen nach konkreten Hinweisen zur Durchführung und Erkenntnissen zu Gelingensbedingungen gesucht. Einbezogen wurden aufgrund der untenstehenden Überlegungen folgende fünf Publikationen:

- Deenadayalan, Y., Grimmer-Somers, K., Prior, M. & Kumar, S. (2008). How to run an effective journal club: a systematic review. *Journal of Evaluation in Clinical Practice*, 14, 898–911.
- Honey, C. & Baker, J. (2011). Exploring the impact of journal clubs: A systematic review. *Nurse Education Today*, 31, 825-831.
- Philipps, R. & Glasziou, S. (2004). What makes evidence-based journal clubs succeed? *ACP journal club*, 130, 36-37.
- Aronson, J. (2017). Journal Clubs: 2. Why and how to run them and how to publish them. *BMJ Evidence-Based Medicine*, 22, 232-234.
- Klösch, M. & Dieplinger, A. (2020). *Das Journal-Club-Booklet. Ein Konzept für die Pflegewissenschaft*. Wiesbaden: Springer.

Die ersten beiden Publikationen sind Systematische Reviews, welche die Erkenntnisse von 12 beziehungsweise 16 nach klaren Kriterien ausgewählten Studien enthalten und damit einen Grossteil der relevanten Literatur abdecken. Obwohl sechs Studien für beide Reviews verwendet wurden, ergänzen sich die Erkenntnisse gegenseitig, weshalb dennoch beide für die Analyse verwendet wurde. Die Publikationen von Philipps und Glasziou sowie Aronson fassen Erkenntnisse weiterer Artikel zusammen und verbinden diese mit Erfahrungen aus dem beruflichen Umfeld. Klösch und Dieplinger stellen ein auf Fachliteratur basierendes Konzept für einen Journal Club mit Studierenden in der Pflegewissenschaft vor. Ihr Booklet wurde aufgrund der Parallelen zu dieser Arbeit ausgewählt.

Die gefundenen Erkenntnisse wurden zusammengetragen und inhaltlich nach folgender Systematik strukturiert:

- Vorbereitung
 - Umfeld
 - Rollen
 - Organisation der Sitzungen
 - Zielsetzungen
- Durchführung
 - Vorkenntnisse der Teilnehmenden
 - Vorbereitung des Treffens durch die Sitzungsleitung
 - Vorbereitung der Teilnehmenden auf das Treffen
 - Durchführung einer Sitzung
- Evaluation

Anschliessend wurde anhand der Erkenntnisse der gesamten Theoriearbeit und der Beantwortung der ersten Fragestellung ein grobes Konzept eines Journal Clubs erstellt (vgl. Abbildung 8), gefolgt von der genauen Erläuterung und Formulierung der einzelnen Teile des Konzeptes. Im letzten Schritt wurden

Materialien, die für einzelne Teile benötigt werden oder hilfreich sein können, erstellt. Dazu wurde die Software *Worksheet Crafter* benutzt.

4 THEORIE

In diesem Abschnitt wird der zur Beantwortung der Fragestellung elementare theoretische Hintergrund dargelegt. Dazu werden in einem ersten Schritt ausgewählte Grundlagen der wissenschaftlichen Forschung erläutert. Ausgehend von der Entwicklung der wissenschaftlichen Forschung, werden verschiedene Forschungsansätze dargestellt, die zur Herstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse genutzt werden. Dabei wird insbesondere auf das quantitative und qualitative Paradigma und die jeweiligen Vor- und Nachteile, Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Forschungsprozess eingegangen.

Um den Einbezug verschiedener Erkenntnisse aus der Forschung in die Praxis zu rechtfertigen, muss es ausreichend starke Hinweise für die Korrektheit und Übertragbarkeit der getroffenen Aussage geben. In diesem Zusammenhang wird das Prinzip der Evidenz aufgegriffen. Es werden einerseits verschiedene Evidenzhierarchien, die zur Einschätzung der Aussagekraft der wissenschaftlichen Erkenntnis genutzt werden, erläutert. Andererseits werden die wichtigsten Grundlagen zur quantitativen Evidenz, die durch statistische Berechnungen entsteht, aufgegriffen.

Der Einbezug von qualitativ hochwertigen Forschungserkenntnissen mit starker Evidenz für Wirksamkeit in die fachliche Praxis hat sich in der Medizin unter dem Begriff *Evidenzbasierte Medizin* etabliert. Seit einigen Jahren wird auch in der Pädagogik eine Verankerung dieses Prinzips angestrebt. Daher wird das Konzept der *Evidenzbasierten Pädagogik*, die unterschiedliche Entwicklung im englisch- und deutschsprachigen Raum sowie die Kontroverse um die Einführung des Prinzips thematisiert. Dabei wird auch auf wichtige Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen dem Fachgebiet der Medizin und Pädagogik eingegangen. Anschliessend wird die praktische Umsetzung der Prinzipien einer evidenzbasierten Praxis in der Pädagogik thematisiert. Durch verschiedene Fördermassnahmen wird versucht, die notwendigen Voraussetzungen zur Umsetzung zu schaffen.

In der Medizin ist der Journal Club eine etablierte Methode, um die Evidenzbasierte Medizin und damit einhergehend den Einbezug wissenschaftlicher Literatur in die Praxis zu fördern. Die Informationen zur Geschichte, Verbreitung, Umsetzungsformen und Wirksamkeit der Methode in der Medizin schliessen das Kapitel ab und sorgen für das notwendige Verständnis der Methode, das zur anschliessenden Beantwortung der Fragestellung benötigt wird.

4.1 Ausgewählte Grundlagen der wissenschaftlichen Forschung

4.1.1 Entwicklung

Um wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen, werden je nach Wissenschaftsgebiet und dessen Denktradition unterschiedliche Forschungsansätze bevorzugt. Dies hängt mit der Entwicklung der wissenschaftlichen Forschung zusammen. Das Wissenschaftssystem ist disziplinär organisiert und verändert sich fortlaufend. Im Mittelalter gab es die Wissenschaftsfächer Philosophie, Theologie, Jurisprudenz und Medizin. Im 18./19. Jahrhundert kamen die Natur- und Technikwissenschaften dazu, während sich die Sozialwissenschaften, zu denen auch die Erziehungswissenschaft und Pädagogik zählen, erst ab dem 20. Jahrhundert etablierten. Aktuell findet eine immer grössere Ausdifferenzierung der Wissenschaftsfächer statt. Diese grenzen sich durch ihren jeweiligen Untersuchungsgegenstand, die

Fragestellungen und Forschungsmethoden voneinander ab, wobei es viele Überschneidungen gibt. Es gibt verschiedene Ansätze, eine Klassifizierung der Wissenschaften vorzunehmen. Allerdings ist keine davon unumstritten, da eine eindeutige Zuordnung der Wissenschaftsfächer oft nicht möglich ist (Döring & Bortz, 2016, S. 12-13).

Eine gängige Einteilung ist die in *nicht-empirische* und *empirische* Wissenschaften. Diese kann auf das grundlegende Verständnis der Entstehung von Erkenntnis zurückgeführt werden. Im nicht-empirischen Rationalismus ist das Denken die Grundlage für Erkenntnis, im Empirismus die Erfahrungen durch die Sinne. Die Geistes- und Sozialwissenschaften entwickelten sich eher in der rationalistischen Denktradition und nutzten daher hauptsächlich die Forschungsmethoden der Phänomenologie, Hermeneutik und Dialektik. Die Naturwissenschaften entwickelten sich in der empirischen Denktradition (Kron, 1999, S. 157-161). Heute gehören zu den nicht-empirischen Wissenschaften Formalwissenschaften wie Mathematik und Philosophie sowie Geisteswissenschaften wie Theologie, Rechtswissenschaft und Geschichte. Ihre jeweiligen Forschungsgegenstände beziehen sich auf die geistige Welt und sind nicht mit den Sinnen wahrnehmbar oder messbar. Zu den empirischen Wissenschaften gehören die Naturwissenschaften, die Technikwissenschaften sowie die Sozialwissenschaften. Bei dieser Einteilung wird die Medizin, genauso wie die Pädagogik, zu den Sozialwissenschaften gezählt (Döring & Bortz, 2016, S. 12-13).

Die empirischen Wissenschaften beschäftigen sich mit Untersuchungsgegenständen aus der wahrnehmbaren Erfahrungswirklichkeit. Ihre Erkenntnisse basieren auf der Sammlung, Aufbereitung und Analyse von empirischen, also mit den Sinnen wahrnehmbaren, Daten. Gesammelt werden diese mit passenden Erhebungsmethoden (Döring & Bortz, 2016, S. 5). In den Natur- und Technikwissenschaften, deren Untersuchungsgegenstände unbelebte Materie, Tiere oder Maschinen sind, handelt es sich dabei hauptsächlich um Beobachtungen und Messungen. In den Sozialwissenschaften, die sich mit dem Menschen auseinandersetzen, sind dagegen auch Erhebungsmethoden wie Interviews, Fragebögen oder Tests möglich (Döring & Bortz, 2016, S. 12).

Innerhalb der Sozialwissenschaft haben sich die verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen unterschiedlich entwickelt. Während sich beispielsweise die Medizin eher naturwissenschaftlich orientierte und daher quantitative Forschung vorzog, wendete sich die Pädagogik tendenziell den geisteswissenschaftlichen, qualitativen Methoden zu. Die beiden unterschiedlichen Paradigmen führten zu einem andauernden Streit um den Forschungsansatz, welcher die validesten und belastbarsten wissenschaftlichen Erkenntnisse hervorbringt (Döring & Bortz, 2016, S. 12-16).

Mittlerweile herrscht grösstenteils Einigkeit darüber, dass sich nicht allgemein beantworten lässt, welcher Forschungsansatz der «richtige» ist. Der passende Forschungsansatz muss je nach Erkenntnisinteresse ausgewählt und begründet werden (Koch & Ellinger, 2015, S. 15). Ausserdem setzte sich in der Sozialwissenschaft mit der Zeit die Ansicht durch, dass zur Erforschung eines so komplexen Gegenstandes wie dem Menschen verschiedene Forschungsmethoden angewendet werden müssen. Werden rationalistische, verstehende Verfahren und empirische, erklärende Verfahren kombiniert, kann ein tieferes Verständnis für soziale Situationen geschaffen werden (Döring & Bortz, 2016, S. 16-17; Kron, 1999, S. 110-111).

4.1.2 Verschiedene Forschungsansätze

Die Pädagogik und damit auch die Heilpädagogik wird als Sozialwissenschaft den empirischen Wissenschaften zugeordnet, weshalb sich die Inhalte dieser Arbeit auf die empirische Forschung beschränken. Innerhalb der empirischen Forschung kann das *quantitative* und *qualitative* Paradigma unterschieden werden. Beide treffen unterschiedliche Annahmen darüber, wie die Wirklichkeit am treffendsten erfasst und zuverlässige Erkenntnisse gefunden werden können (Koch & Ellinger, 2015, S. 15).

Welcher Forschungsansatz gewählt wird, hängt in erster Linie vom Erkenntnisinteresse der Studie ab. Daher ist es von grosser Bedeutung, den Erkenntnisgegenstand durch eine passende Fragestellung und den Einbezug von Theorien aus dem eigenen und allenfalls anderen Wissenschaftsgebieten genau zu konstituieren. Anschliessend kann bestimmt werden, welcher Forschungsansatz und welche Methode sich zur Bearbeitung der Fragestellung eignet (Koch & Ellinger, 2015, S. 15-16).

Mit quantitativen Methoden werden Erkenntnisse durch das Analysieren der Häufigkeit und Verteilung von Phänomenen in Zahlen gewonnen. Dafür werden statistische Berechnungen verwendet. Mit quantitativen Zugängen können allgemeingültige und verallgemeinerbare Zusammenhänge, Erklärungen und Gesetzmässigkeiten gefunden werden. Ziel ist das Erklären von Sachverhalten aufgrund von Ursache-Wirkungs-Mechanismen, also die Herstellung von Kausalitäten. Quantitative Ansätze eignen sich also zum Überprüfen von Hypothesen (Döring & Bortz, 2016, S. 184; Koch, 2015a, S. 41-42).

Mit qualitativen Ansätzen können keine Kausalitäten hergestellt werden. Stattdessen werden individuelle Werte, gesellschaftliche Strukturen und Sinnkonstruktionen beschrieben und gedeutet. Es geht um ein Verstehen des subjektiven Sinns menschlichen Handelns. Qualitative Ansätze eignen sich dementsprechend eher, um Hypothesen zu generieren, die in einem weiteren Schritt durch einen quantitativen Ansatz überprüft werden können (Döring & Bortz, 2016, S. 184; Ellinger, 2015, S. 229-230).

Die Bezeichnung «qualitative Forschung» kann schnell missverstanden werden: Das Wort «qualitativ» bezieht sich auf die verwendeten Methoden und nicht auf die Qualität der Forschung. Sowohl in der quantitativen als auch qualitativen Forschung müssen Gütekriterien eingehalten werden, damit die Studienqualität hoch ist und valide Ergebnisse liefert (Rost, 2013, S. 9-10).

Für beide Ansätze gibt es Vorgaben zum Ablauf des Forschungsprozesses, damit die Studienqualität gewährleistet werden kann. Zur Übersicht werden die beiden Forschungsprozesse in der Abbildung 1 veranschaulicht. Die folgenden Ausführungen stellen eine grobe Zusammenfassung und Vereinfachung der komplexen und vielfältig kombinierbaren Forschungsprozesse dar. Dabei wird exemplarisch auf bestimmte Begriffe, Konzepte und Studiendesigns eingegangen, die für diese Arbeit von Bedeutung sind. Bei jedem Schritt im Forschungsprozess müssen verschiedene Gütekriterien eingehalten werden. Diese unterscheiden sich je nach Design und können hier nur zusammenfassend dargelegt werden.

Detailliertere Informationen zu den jeweiligen Gütekriterien finden sich beispielsweise in Beurteilungsbögen für Studien.

Abbildung 1. Vergleich des quantitativen und qualitativen Forschungsprozesses (eigene Darstellung)

Der erste Schritt im quantitativen sowie qualitativen Forschungsprozess ist die theoretische Vorarbeit. Die aktuelle fachliche Diskussion wird analysiert und darauf aufbauend eine Fragestellung und Hypothese generiert. Es kann zwischen *hypothesengenerierender* und *hypothesenüberprüfender* Forschung unterschieden werden. Wurde auf dem entsprechenden Forschungsfeld erst wenig Vorarbeit geleistet, sollte diese zunächst durch explorative, hypothesengenerierende Forschung vorgenommen werden. Für die Überprüfung einer Hypothese muss diese exakt und theoriegestützt formuliert werden. Dafür ist eine solide theoretische Basis unumgänglich. Wurde eine konkrete Fragestellung oder Hypothese formuliert, geht es im zweiten Schritt um die Planung des Vorgehens. Die Planung hängt in erster Linie vom Erkenntnisinteresse ab und muss darauf abgestimmt vorgenommen werden. Bei beiden Ansätzen sind es grundsätzlich die gleichen Aspekte, die beim Forschungsdesign beachtet werden müssen: Stichprobe, Erhebungsort, experimentelles oder beobachtendes Design, zu erhebende Variablen, Mess- oder Erhebungsinstrument / Methode / Verfahren und die Forscherrolle (Ellinger, 2015; Koch, 2015a).

Bei der Stichprobe gibt es die Möglichkeit eine Gruppe oder einen Einzelfall zu untersuchen. Bei letzterem handelt es sich um eine *Einzelfallstudie*, deren Erkenntnisse sich zwar nicht verallgemeinern lassen, die aber dennoch interessante Einblicke ermöglichen können. Werden Gruppen untersucht, stellen die Stichprobenauswahl und -grösse wichtige Gütekriterien dar (Döring & Bortz, 2016, S. 214-217).

Der Erhebungsort kann grob in *Labor* oder *Feld* unterschieden werden. Mit Labor ist eine künstliche, kontrollierte Umgebung gemeint, mit Feld eine natürliche, weniger kontrollierbare Umgebung. Zwischen den Extremformen gibt es ein breites Spektrum an mehr oder weniger kontrollierbaren Settings (Döring & Bortz, 2016, S. 205-207).

Eine fundamentale Überlegung betrifft die Auswahl eines *experimentellen* Designs, bei dem eine Intervention erfolgt, oder eines *beobachtenden* Designs, bei dem auf ein Eingreifen verzichtet wird. Für beide gibt es weitere Entscheidungen, die getroffen werden müssen.

Ein experimentelles Design kann *vergleichend* (auch *kontrolliert*) durchgeführt werden, was bedeutet, dass die Stichprobe in mindestens zwei Gruppen unterteilt wird: Eine *Interventionsgruppe* und eine *Vergleichs- oder Kontrollgruppe*. Während die Interventionsgruppe die geplante Intervention erhält, wird bei der Vergleichs- oder Kontrollgruppe auf eine Intervention verzichtet oder eine ähnliche, alternative Intervention durchgeführt. Es ist ebenfalls möglich, in verschiedenen Gruppen ähnliche Interventionen durchzuführen, um diese miteinander zu vergleichen (Döring & Bortz, 2016, S. 193-198; Knigge, 2015, S. 60-63).

Die Zuteilung der Personen zu den Gruppen kann *randomisiert* oder *nicht-randomisiert* durchgeführt werden. Bei einer Randomisierung erfolgt die Zuteilung zufällig. Dadurch werden potentielle Störfaktoren, auch wenn sie nicht bekannt sind, gleichmässig auf die Gruppen verteilt. So kann sichergestellt werden, dass gemessene Unterschiede zwischen den Gruppen wirklich auf der Intervention und nicht auf anderen Merkmalen beruhen. Diese Verringerung des Einflusses von Störfaktoren macht die Ergebnisse aussagekräftiger (ebd.)

Die *Verblindung* ist eine weitere Möglichkeit, Störfaktoren zu verringern. Bei einer einfachen Verblindung wissen die Teilnehmenden nicht, welcher Gruppe sie zugeteilt sind. Bei einer doppelten Verblindung kennen auch die Forschenden die Zuteilung nicht. Bei einer dreifachen Verblindung bleibt die Unwissenheit bis nach der Auswertung der Daten bestehen (Döring & Bortz, 2016, S. 193-198).

Randomisierte, vergleichende Studien werden *Experiment* (auch *randomisiert-kontrollierte Studie*, *randomisiert-vergleichende Studie*, *Interventionsstudie*) genannt. Vergleichende Studien ohne Randomisierung werden als *Quasi-Experiment* bezeichnet (Döring & Bortz, 2016, S. 193-194).

Bei einem beobachtenden Design (auch *nicht-experimentelles Design*, *Ex-Post-Facto-Design*, *Kohortenstudie*) werden bestimmte Merkmale einer Stichprobe beobachtet, ohne dass eine aktive Intervention stattfindet. Beobachtende Studien können als *Querschnitt*-, *Längsschnitt*- oder *Trendstudien* angelegt sein. Bei Querschnittsstudien (auch *Prävalenzstudien*) wird eine Stichprobe zu einem Zeitpunkt untersucht. So ist es beispielsweise möglich, unterschiedliche Altersgruppen miteinander zu vergleichen. Bei Längsschnittstudien wird die gleiche Stichprobe (auch *Panel*) zu verschiedenen Zeitpunkten untersucht und die Messungen miteinander verglichen. So können beispielsweise Veränderungen im Laufe der Lebensspanne festgestellt werden. Bei Trendstudien werden zu verschiedenen Zeitpunkten unterschiedlichen Stichproben mit dem gleichen Messinstrument untersucht. Üblicherweise werden immer Stichproben mit ähnlichen Merkmalen gewählt. Beispiele dafür sind die PISA-Studie oder Studien zum Gesellschaftswandel. Bei *Fall-Kontroll-Studien* werden die Personen für die Stichprobe nach einem bestimmten Merkmal ausgewählt und einer möglichst ähnlichen Stichprobe ohne das Merkmal gegenübergestellt. So können mögliche Ursachen- oder Risikofaktoren bestimmt werden (Döring & Bortz, 2016, S. 201-205; Knigge, 2015, S. 64-66).

Beobachtende Studien können *prospektiv* oder *retrospektiv* sein. Bei einer prospektiven Studie werden Daten aufgrund einer Fragestellung neu erhoben. Bei einer retrospektiven Studie werden früher gesammelte Daten anhand einer neuen Fragestellung oder Hypothese analysiert oder Personen zu einer früheren Situation befragt. Beobachtende Studien eignen sich für beschreibende Erkenntnisse, Kausalzusammenhänge lassen sich damit nur sehr beschränkt feststellen (ebd.).

Des Weiteren müssen die zu erhebenden Variablen sowie passende Mess- oder Erhebungsinstrumente, Methoden oder Verfahren bestimmt werden. Um eine passende Auswahl zu treffen, muss erneut überdacht werden, ob das Erkenntnisinteresse nach einer quantitativen, numerischen Messung oder qualitativen, nicht-numerischen Erhebung verlangt. Viele der in der Abbildung 1 aufgezählten Instrumente oder Methoden lassen sich für beide Ansätze verwenden. So kann beispielsweise ein Fragebogen sowohl quantitativ als auch qualitativ ausgewertet werden, je nachdem, wie er konstruiert wurde. Typisch qualitativ sind rekonstruktive, hermeneutische, ethnographische und Grounded Theory Verfahren (Ellinger, 2015; Koch, 2015a).

Heute werden häufig verschiedene Methoden und Verfahren in sogenannten *Mixed-Method-Studien* kombiniert. Die Mixed-Method-Forschung entstand aus der Überzeugung, dass es nach heutigem Forschungsverständnis nicht ausreicht, sich auf einen Forschungsansatz zu beschränken. Damit die soziale Wirklichkeit abgebildet und besser verstanden werden kann, müssen verschiedene Forschungsansätze und -designs verwendet und miteinander kombiniert werden (Döring & Bortz, 2016, S. 184-185; Rost, 2013, S. 11-12).

Bei einem qualitativen Ansatz sind ausserdem Überlegungen zur Forscherrolle wesentlich, da die Subjektivität des Forschenden die Daten stark beeinflussen kann. In der Planung muss reflektiert werden, wie einer Verzerrung vorgebeugt werden kann. Eine Möglichkeit ist die Installation einer Reflexionsgruppe, in der die Daten kritisch diskutiert werden (Ellinger, 2015, S. 231-232).

Eine wichtige Überlegung bei der Wahl des Ansatzes und der Planung des Designs betrifft die Geltung der Erkenntnisse. Bei quantitativ-experimentellen Ansätzen werden die Bedingungen der Intervention nach klaren Kriterien festgelegt. Es wird versucht, alle Faktoren, die das Resultat des Experimentes beeinflussen könnten, zu kontrollieren und Störfaktoren auszuschliessen. Da Zufälle durch die grosse methodische Strenge grösstenteils ausgeschlossen werden können, führt dies zu zuverlässigen Aussagen. Allerdings stellt sich die Frage, inwieweit sich die Erkenntnisse eines in stark kontrollierten Verhältnissen durchgeführten Experimentes in die Praxis übertragen lassen. Die Situationen im Alltag sind nicht annähernd gleich kontrollierbar, sondern hochvariabel und unterscheiden sich vermutlich von denen im Experiment. Bei qualitativ-beobachtenden Studien ist dieses Problem tendenziell weniger stark ausgeprägt. Da die Praxissituation nicht verändert und auf Zahlen reduziert wird, lassen sich die Ergebnisse besser in den Alltag integrieren. Allerdings ist es möglich, dass durch die komplexen Umstände der Forschungssituation keine klaren Erkenntnisse erarbeitet werden können, da die Einflussfaktoren nicht ausreichend kontrolliert und zufällige Resultate nicht ausgeschlossen werden können. Dieses Konzept der inneren und äusseren Geltung wird in der quantitativen Forschung als interne und externe Validität und in der qualitativen Forschung als Vertrauenswürdigkeit und Übertragung bezeichnet. Um beiden Ansätzen gerecht zu werden, wird in dieser Arbeit für die innere Geltung der Begriff *Inferenzqualität* und für die äussere Geltung *Inferenzübertragung* verwendet. Diese Begriffe stammen aus der Mixed-Method-Forschung (Borgetto, Tomlin, Max, Brinkmann, Spitzer & Pfingsten, 2018, S. 4-5; Döring & Bortz, 2016, S. 93-98).

Nach der Planung des Vorgehens erfolgt in einer dritten Phase die Erhebung der Daten gemäss Vorbereitung. Anschliessend wird bei beiden Ansätzen die Analyse oder Interpretation der gesammelten Daten durchgeführt, wobei es deutliche Unterschiede zwischen den angewendeten Verfahren gibt.

Bei den quantitativen Verfahren wird zuerst eine beschreibende Analyse vorgenommen, um einen Überblick über die Stichprobe zu erhalten. Dies wird als *Deskriptivstatistik* bezeichnet (vgl. Kapitel 4.1.4). Bei hypothesengenerierenden Ansätzen, beispielsweise Populationsbeschreibungen, ist die Analyse damit abgeschlossen. Bei hypothesenüberprüfenden Ansätzen werden mit den gesammelten Zahlen nun verschiedene statistische Verfahren durchgeführt, die der Überprüfung der Hypothese dienen. Diese Analyse wird als *Inferenzstatistik* bezeichnet (vgl. Kapitel 4.1.4). Als letzter Schritt wird die Darstellung, Interpretation und Diskussion der Daten vorgenommen. Die Interpretation und Diskussion müssen methodische und inhaltliche Aspekte berücksichtigen (Koch, 2015a).

Bei der qualitativen Forschung erfolgt nach der Datenerhebung die Interpretation. Die gesammelten Daten werden festgehalten und reflektiert, zudem werden während und nach dem Prozess Rückmeldungen an die Beforschten gegeben. Dies dient einer gemeinsamen Einschätzung, Rücküberprüfung und Korrektur der Ergebnisse. Bei gewissen Designs, beispielsweise nach dem Prinzip der Grounded Theory, überschneiden sich die Erhebungs- und Interpretationsphasen, da die gesammelten Daten zeitnah ausgewertet und für die weitere Erhebung verwendet werden. In der fünften Phase werden die Ergebnisse formuliert. Dabei werden die Eckdaten der Erhebung dargestellt, die Fragestellung wird beantwortet oder die Hypothese überprüft. Essentiell dabei ist, dass Fakten, Interpretationen und Verallgemeinerungen klar voneinander getrennt werden (Ellinger, 2015).

Bei den dargestellten Forschungsprozessen handelt es sich hauptsächlich um die Erstellung von Primäranalysen. Die Forschenden durchlaufen den ganzen Forschungsprozess und generieren dabei

neue Daten. Bei Sekundäranalysen wird auf bereits erhobene Daten zurückgegriffen. Diese werden mittels neuer Methoden oder unter anderen Fragestellungen erneut ausgewertet (Döring & Bortz, 2016, S. 191). Eine weitere Art der Forschung sind *Systematische Reviews* und *Metaanalysen*. Dabei werden die Resultate verschiedener Primärstudien zu einer bestimmten Fragestellung oder Thematik zusammengefasst und im Falle einer Metaanalyse statistisch miteinander verrechnet. Damit diese Studien aussagekräftig sind, müssen bei der Erstellung strenge Kriterien betreffend Literatursuche, Qualität und Auswahl der Studien eingehalten werden. Die wichtigsten können dem Beurteilungsbogen zum Review im Anhang H entnommen werden (Döring & Bortz, 2016, S. 894-904; Koch, 2015b).

4.1.3 Evidenz

Aus den bisherigen Erläuterungen wurde ersichtlich, dass Erkenntnisse verschiedener Art unterschiedliche Aussagekraft und Gültigkeit haben. Um Erkenntnisse als Entscheidungsgrundlage nutzen zu können, muss ihre Qualität eingeschätzt werden. Dabei hilft das Konzept der *Evidenz*. Unter Evidenz wird ganz grundsätzlich ein Nachweis, Hinweis oder Beleg verstanden, womit eine Vermutung oder ein Urteil gestützt wird. Es handelt sich dabei um ein komplexes Konstrukt, das nicht einheitlich definiert ist und daher unterschiedlich verwendet wird (Bellmann & Müller, 2011, S. 11-14).

Teilweise wird zwischen *externer*, *interner* und *sozialer* Evidenz unterschieden. Interne Evidenz bezieht sich auf die Expertise einer Fachperson, also ihr individuelles Ausbildungs- und Erfahrungswissen, das eine Aussage stützt. Unter sozialer Evidenz werden die Erfahrungen, Meinungen und Bedürfnisse betroffener Personen, also beispielsweise der Patienten, Angehörigen, Schüler:innen oder Erziehungsberechtigten, subsumiert (Blumenthal & Mahlau, 2015, S. 409).

Meistens wird unter Evidenz aber die externe Evidenz verstanden, weshalb der Begriff auch in dieser Arbeit so verwendet wird. Die externe Evidenz bezieht sich auf Erkenntnisse aus wissenschaftlichen Untersuchungen. Wird beispielsweise die Effektivität einer Methode oder Massnahme erforscht, ist die externe Evidenz ein durch empirische Forschungsmethoden gewonnener Hinweis auf die wahrscheinliche Wirksamkeit. Evidenz ist somit kein Beweis oder Wahrheit, sondern «empirische Indizien, die bestimmte Schlussfolgerungen nahelegen» (Bellmann & Müller, 2011, S. 12). Wird durch Forschung eine starke Evidenz für eine Annahme festgestellt, kann damit die Implementierung dieser Erkenntnis in die Praxis gerechtfertigt werden. In der heutigen Zeit, in der in vielen Wissenschaftsbereichen ein Überfluss an Studien herrscht, bietet die Evidenzbasierung einen Ansatz, die Aussagekraft einzelner Erkenntnisse zu bewerten und miteinander zu vergleichen. So können Methoden in die Praxis übernommen werden, die mit grosser Wahrscheinlichkeit wirksam und hilfreich sind.

Ein Hilfsmittel zur Einordnung von Studien stellen *Evidenzhierarchien* dar. Die erste Evidenzhierarchie wurde von Sackett, Rosenberg, Gray, Haynes & Richardson (1996), die als Begründer der Evidenzbasierten Medizin gelten, erstellt. Sie beschränkten sich dabei auf den Einbezug quantitativer Forschung. Bis heute werden solche Darstellungen verwendet, um verschiedene Studiendesigns nach ihrer Aussagekraft zu ordnen. In der Abbildung 2 sind zwei unterschiedliche Versionen klassischer Evidenzhierarchien dargestellt. Als Hauptkriterium für Evidenz wird in diesen Hierarchien die Methodenstrenge des Studiendesigns verwendet. Studien werden demnach als umso aussagekräftiger gewertet, je stärker die interne Validität ist und somit die Zufälligkeit der Ergebnisse ausgeschlossen werden kann. Systematische Reviews und Metaanalysen stehen üblicherweise zuoberst und bilden damit den Goldstandard. Anschliessend folgen randomisierte vergleichende Studien, quasi-experimentelle Studien,

Kohortenstudien, Fall-Kontroll-Studien, Prävalenzstudien und Fallberichte. Solche einfachen Hierarchiemodelle stehen aus verschiedenen Gründen in der Kritik. Es wird beispielsweise bemängelt, dass die Durchführungs- und Ergebnisqualität der Studien nicht in die Bewertung einbezogen wird. Es ist allerdings möglich, dass eine vorbildlich geplante Kohortenstudie mehr Aussagekraft hat als eine schlecht umgesetzte randomisierte, kontrollierte Studie. Von der unreflektierten Annahme, dass eine in der Hierarchie höherstehende Studie immer aussagekräftiger ist als eine tiefer stehende, muss daher abgesehen werden. Ausserdem kann durch die Beschränkung auf quantitative Studien ein grosser Teil der heutigen Forschung, vor allem in den Geistes- und Sozialwissenschaften, nicht einbezogen werden. Gerade in diesen Wissenschaftsbereichen ist die Durchführung von quantitativen, randomisierten Vergleichsstudien allerdings teilweise nicht möglich oder sinnvoll (Benesch & Steiner, 2018, S. 121-123; Borgetto et al., 2018, S. 5) .

Abbildung 2. Klassische Evidenzhierarchien (Sackett, 1989; Benesch & Steiner, 2018)

Aus den genannten Gründen wurden die ursprünglichen Evidenzhierarchiemodelle vielfältig weiterentwickelt. Ein hilfreiches, vielseitiges Modell stellt die Forschungspyramide von Borgetto et al. (2018) dar. Es wurde ursprünglich für den Gebrauch in therapeutischen Gesundheitsbereichen erstellt, ist aber auf die Pädagogik übertragbar.

Um die Aussagekraft und Gültigkeit einer wissenschaftlichen Arbeit bewerten zu können, müssen gemäss Borgetto et al. (2018) verschiedene Punkte beachtet werden: Einerseits die methodische Qualität, die Durchführungsqualität und die Ergebnisqualität der Studie, andererseits sollten die Resultate auch mit denen aller einschlägigen Studien verglichen und in diesem Kontext analysiert werden, um umfassende Aussagen treffen zu können. Die Forschungspyramide ist ein Hilfsmittel für diese umfassende Bewertung und Einschätzung einer Studie. Eine Grundannahme der Forschungspyramide ist, dass verschiedene Forschungsansätze ihre Berechtigung haben und in den Evidenzschaffungsprozess einbezogen werden sollen. Daher ist das Modell mehrdimensional und hat vier Seiten, die von je einem Forschungsansatz besetzt sind: quantitativ-experimentell, quantitativ-beobachtend, qualitativ-experimentell und qualitativ-beobachtend. Damit kann das Modell für einen Grossteil der wissenschaftlichen Forschung verwendet werden.

Die Basis der Pyramide besteht aus Grundlagenforschung und deskriptiven Studien. Diese werden benötigt, damit überhaupt theoriegeleitete Hypothesen, so wie es der Forschungsprozess verlangt, aufgestellt werden können. Die Spitze der Pyramide stellt der *Pyramiden-Review* dar. Ein Pyramiden-Review vereint Erkenntnisse der vier Forschungstypen zu einer bestimmten Fragestellung und ermöglicht so den höchsten Grad an wissenschaftlicher Evidenz. Für die Autor:innen stellt er daher den Goldstandard wissenschaftlicher Forschung dar (Borgetto et al., 2018).

Die einzelnen Pyramidenseiten sind ähnlich den traditionellen Evidenzhierarchien aufgebaut. Sie werden in der Abbildung 3 gezeigt.

Abbildung 3. Die vier Seiten der Forschungspyramide: quantitativ-experimenteller, quantitativ-beobachtender, qualitativ-experimenteller und qualitativ-beobachtender Forschungsansatz (eigene Darstellung, in Anlehnung an Borgetto et al., 2018)

Je weiter oben die Studientypen stehen, desto grösser ist ihre methodische Strenge und umso besser die Evidenzklasse. Evidenzklasse I, also eine sehr hohe Aussagekraft, haben Systematische Reviews und Metaanalysen. Evidenzklasse V, also eine sehr geringe Aussagekraft, haben Expertenmeinungen. Dazwischen werden die Einzelstudien je nach Umsetzung der Kriterien in die Evidenzklassen II (hohe Aussagekraft), III (mittlere Aussagekraft) und IV (geringe Aussagekraft) eingeteilt. In die Bewertung der

methodischen Strenge werden drei Kriterien einbezogen, die aus den Erläuterungen des Forschungsprozesses bekannt sind: der *systematische Vergleich*, die *Chronologie* und die *kriteriengeleitete Fallauswahl* (Borgetto et al., 2018).

Das erste Kriterium bezieht sich darauf, ob mit einer Vergleichs- oder Kontrollgruppe gearbeitet wurde. Die Aussagekraft vergleichender Studien ist höher zu gewichten als die nicht-vergleichender Studien (ebd.).

Das Kriterium der Chronologie gilt hauptsächlich für beobachtende Studien, da experimentelle Studien fast immer prospektiv sind. Erkenntnisse aus prospektiven Studien werden als aussagekräftiger eingestuft als solche aus retrospektiven Studien (ebd.).

Mit der kriteriengeleiteten Fallauswahl beziehen sich Borgetto et al. auf die Zuteilung der Personen zur Interventions- oder Vergleichsgruppe bei experimentellen, vergleichenden Studien. Dabei ist eine randomisierte Zuteilung höher zu gewichten als eine nicht-randomisierte. In der qualitativen Forschung gibt es neben der Randomisierung anerkannte Verfahren der bewussten Fallauswahl, die einen Vergleich der Gruppen ermöglichen. Diese werden einer Randomisierung gleichgestellt (ebd.)

Zur Einschätzung der Aussagekraft einer Studie wird diese in einem ersten Schritt einem der vier Forschungsansätze zugeordnet. Anschliessend wird die Studie je nach den methodologischen Merkmalen vorläufig einer der fünf Evidenzklassen zugeteilt. In einem nächsten Schritt wird die Durchführungsqualität der Studie bewertet. Dafür können auf die verschiedenen Studientypen angepasste Beurteilungsbögen, Kriterienübersichten und Checklisten verwendet werden. Im Anhang D bis H finden sich fünf für diese Arbeit erstellte Beurteilungsbögen. Durch die ausführliche Analyse soll überprüft werden, ob die methodologische Strenge des gewählten Forschungsdesigns eingehalten wurde. Nur so kann die Inferenzqualität und -übertragung gewährleistet werden. Bei der Feststellung grosser Mängel kann die vorläufige Evidenzklasse um eine oder mehrere Klassen abgewertet werden. Die Entscheidung über die Stärke der Abwertung erfolgt durch die eigene wissenschaftliche Einschätzung und muss argumentativ begründet werden. Als letzter Schritt wird die Ergebnisqualität bewertet. Sind die Ergebnisse besonders positiv, kann eine Aufwertung um eine Evidenzklasse erfolgen. Voraussetzung dafür ist natürlich die Einhaltung der methodologischen Kriterien. Mit diesem Schritt ist die Zuteilung zu einer Evidenzklasse abgeschlossen und es kann eine begründete Aussage über die Evidenz der Studienerkenntnis getroffen werden (ebd.)

4.1.4 Evidenz als statistisches Konzept

Bei quantitativen Studien wird die Evidenzstärke der gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnisse anhand statistischer Konzepte und Kennzahlen wiedergegeben. Daher wird hier kurz auf die dafür relevanten statistischen Grundlagen eingegangen.

Grundsätzlich wird zwischen der Deskriptiv- und der Inferenzstatistik von Daten unterschieden. Die Deskriptivstatistik beschreibt die gemessenen Variablen der untersuchten Gruppe, beispielsweise durch das Berechnen von Mittelwerten, Standardabweichungen oder Konfidenzintervallen. Die Befunde beziehen sich nur auf die Studienstichprobe und lassen sich nicht automatisch auf die Gesamtpopulation übertragen. Soll eine Aussage zur Gesamtpopulation getroffen werden, muss entweder eine Vollerhebung durchgeführt oder Inferenzstatistik angewendet werden. Die Inferenzstatistik beschäftigt sich mit

der Frage, inwieweit sich die Erkenntnisse, die sich in der Stichprobe gezeigt haben, auf die Grundgesamtheit übertragen lassen. Ausserdem wird sie verwendet, um Hypothesen zu prüfen. Diese Prozedur wird *Signifikanzprüfung* genannt. Dabei wird untersucht, ob ein vermuteter Unterschied oder Effekt auch wirklich einer ist und nicht nur zufällig zustande kam. Der Begriff signifikant meint in diesem Sinne überzufällig, systematisch oder mit hoher Wahrscheinlichkeit wahr. Diese Überprüfung kann durch verschiedene Signifikanztests vorgenommen werden, je nachdem um welche Art Hypothese und Stichprobe es sich handelt. Ein bekannter Signifikanztest ist der t-Test (Orthmann Bless, 2015).

Um die Hypothese zu überprüfen, wird zuerst die *Nullhypothese* formuliert. Diese geht davon aus, dass es keinen Unterschied oder Effekt gibt. Anschliessend wird mit dem gewählten Signifikanztest der p-Wert berechnet. Der p-Wert sagt aus, wie wahrscheinlich es ist, dass unter der Annahme, dass die Nullhypothese zutrifft, ein Ergebnis gleich oder extremer als das beobachtete entsteht. Bei einem p-Wert von 0.05 liegt diese Wahrscheinlichkeit bei 5%. Für die praktische Anwendung werden den p-Werten statistische Evidenzstärken zugeordnet. Diese sind in der Abbildung 4 ersichtlich. Je kleiner der p-Wert, desto eher kann die Nullhypothese zugunsten der Alternativhypothese verworfen werden. Bei jedem Wert besteht allerdings ein bestimmtes Fehlerrisiko, welches nicht umgangen werden kann. Wird der Wert zu tief festgelegt, wird die Nullhypothese verworfen, obwohl sie in Wirklichkeit zutrifft und es keinen Unterschied oder Effekt gibt. Dies wird als Fehler 1. Art bezeichnet. Wird der Wert zu hoch gewählt, kann es sein, dass die Nullhypothese als zutreffend angenommen wird, obwohl in Wirklichkeit doch ein Unterschied oder Effekt besteht. Dies wird als Fehler 2. Art bezeichnet (Bortz & Schuster, 2010, S. 97-108; Rost, 2013, S. 233-237).

Abbildung 4. Bewertung von p-Werten (eigene Darstellung)

Häufig wird in Studien angegeben, ob das Resultat signifikant ist. Diese Angabe ist allerdings nur in bestimmten Fällen sinnvoll. Im Gegensatz zur Evidenz-Skala des p-Wertes handelt es sich bei der Signifikanz um eine «Ja oder Nein»-Entscheidung: Entweder es gibt einen Unterschied oder Effekt oder es gibt keinen, also ist das Resultat entweder signifikant oder eben nicht. Um bei der Auswertung angeben zu können, ob ein Resultat signifikant ist, muss bei der Planung der Studie entschieden werden, bei welchem p-Wert diese Grenze liegen soll. Es ist üblich, dazu die p-Werte 0.05, 0.01 oder 0.001 zu wählen. Die Bestimmung der Grenze erfolgt innerhalb dieser Konvention oft willkürlich und nicht aufgrund klarer inhaltlicher Überlegungen. Dies führt dazu, dass Resultate, die knapp oberhalb der gesetzten Grenze liegen, als «beinahe signifikant» oder besonders tiefe Werte als «sehr signifikant» bezeichnet werden. Solche Bezeichnungen sind aufgrund der dichotomen Signifikanz-Entscheidung nicht sinnvoll. Aus diesem Grund sollte nur von Signifikanz gesprochen werden, wenn eine klare Entscheidung für oder gegen die Hypothese getroffen werden muss. Dies kann beispielsweise bei einer Medikamentenstudie der Fall sein, anhand derer entschieden werden soll, ob ein neues Medikament eingeführt wird oder nicht. In allen anderen Fällen sollte der p-Wert angegeben werden, da das Resultat damit genauer eingeschätzt und beurteilt werden kann (Rost, 2013, S. 233-237).

Der p-Wert oder die Signifikanz sagt nichts über die Grösse oder Bedeutsamkeit eines Unterschiedes oder Effekts aus. Es kann beispielsweise sein, dass sich zwei Gruppen bezüglich einer Fragestellung zwar basierend auf dem vordefinierten Level «signifikant» unterscheiden, der Unterschied aber zu klein ist, um in der Praxis eine Bedeutung zu haben. Dies kann mit der Stichprobengrösse oder der Verteilung der Daten zusammenhängen. Mit *standardisierten Effektstärken* kann die Grösse oder Bedeutsamkeit eines Effekts gemessen werden. Sie machen es auch möglich, Effekte aus verschiedenen Untersuchungen mit unterschiedlichen Testverfahren miteinander zu vergleichen. Wie gross ein Effekt sein muss, um eine praktische Relevanz zu besitzen, ist nicht allgemeingültig festgelegt, sondern vom jeweiligen Kontext abhängig. Ein Medikament, welches den Blutdruck beispielsweise nur um 1 mmHg senkt, ist nicht von klinischem Nutzen, obwohl der blutdrucksenkende Effekt wahr sein mag. Eine klassische Bewertung der Effektstärke (d) nach Cohen findet sich in der Abbildung 5 (Kuhl & Sinner, 2015).

Grösse des Effekts	Effektstärke d
klein	0.2
mittel	0.5
gross	0.8

Abbildung 5. Bewertung von Effektstärken (Cohen, 1988, zitiert nach Kuhl & Sinner, 2015, S. 169)

4.2 Evidenzbasierte Pädagogik

In diesem Kapitel wird aufgezeigt, wie in der Praxis mit Erkenntnissen aus der Forschung gearbeitet werden kann. Dazu hat sich das Konzept der evidenzbasierten Praxis etabliert. In einem ersten Schritt wird das Konzept am Beispiel der Medizin erläutert, da es dort seinen Ursprung hat. Anschliessend wird auf verschiedene Aspekte der *Evidenzbasierten Pädagogik* eingegangen.

4.2.1 Evidenzbasierte Medizin als Vorbild

In der Medizin wird das Konzept, durch Forschung etwas über die Wirksamkeit einer bestimmten Handlung oder Methode herauszufinden, seit jeher verfolgt. Über die Jahrhunderte haben sich die Forschungsmethoden und -möglichkeiten immer weiterentwickelt und resultieren heute in der *Evidenzbasierten Medizin*. Unter Evidenzbasierter Medizin wird eine Praxis verstanden, in der Patient:innen unter Einbezug der aktuell besten Evidenz in der klinischen Forschung behandelt werden (Claridge & Fabian, 2005). Die Evidenz wird durch die objektive, mehrfache Überprüfung wissenschaftlicher Erkenntnisse durch strenge empirische Verfahren geschaffen. Das Zusammenspiel zwischen dem konkreten Fall, der Expertise der behandelnden medizinischen Fachperson und der aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnis soll zur optimalen Behandlung führen (Sackett et al., 1996). Weitere Ziele der Evidenzbasierten Medizin sind die Einführung von gesichertem und innovativem Wissen zur Entscheidungsfindung sowie das Schaffen einer Verfahrensordnung für medizinische Behandlungen. Dies dient der Eindämmung der grossen Varianz medizinischen Handelns (Häussler, 2005).

Der typische Ablauf einer Intervention nach der Evidenzbasierten Medizin beginnt mit einem klinischen Problem aus der Praxis. Dazu wird eine passende Fragestellung formuliert, die durch wissenschaftliche Untersuchungen überprüft werden kann. Es folgt eine Literaturrecherche, wobei die gefundenen Studien nach ihrer internen Validität, externen Validität und Effizienz bewertet werden. Die Effizienz ist umso

besser zu bewerten, je kleiner der Aufwand und grösser der Ertrag oder je kleiner der Schaden und grösser der Nutzen einer Intervention ist. Durch diese Prüfung vorhandener Literatur kann im besten Fall eine oder mehrere geeignete Massnahmen identifiziert werden. Die Auswahl der Behandlung erfolgt anschliessend in Kombination mit der persönlichen Expertise der behandelnden Fachperson und den Wünschen der Patientin oder des Patienten. Allenfalls muss die Massnahme auf die bestehende Situation angepasst werden (Cochrane Collaboration, o.J.).

Damit evidenzbasiertes Handeln in der Medizin möglich ist, müssen vier Voraussetzungen erfüllt sein. Die wichtigste Voraussetzung ist der Grundsatz, das ärztliche Handeln wissenschaftlich fundiert sein sollte und ihm aktuelle wissenschaftliche Literatur zugrunde gelegt wird. Damit das möglich ist, muss sichergestellt werden, dass hochwertige Forschung zu relevanten klinischen Fragen betrieben wird. Die dritte Voraussetzung ist ein einfacher und schneller Zugang zu den Ergebnissen von Studien sowie zu Informationen zur Studienqualität. Ausserdem müssen die medizinischen Fachpersonen die notwendigen Basiskompetenzen in der Bewertung wissenschaftlicher Literatur mitbringen, damit sie die Qualität der Erkenntnisse einschätzen können (Meyer-Wolters, 2011, S. 159-162). Damit das Konzept der Evidenzbasierten Medizin effektiv umgesetzt werden kann, braucht es ausserdem ausreichend Zeit, Hilfsmittel, Kompetenz und Praxisorganisation (Häussler, 2005, S. 69).

Der Grundsatz, wissenschaftliche Erkenntnisse für die bestmögliche Behandlung der Patient:innen zu nutzen, ist in der Medizin allgemein anerkannt (Claridge & Fabian, 2005). Dennoch gibt es auch kritische Stimmen, die unter anderem den engen Begriff von Evidenz beanstanden, den schulmedizinischen Forschungsansätzen nur begrenzte Eignung zusprechen, den Nutzen für die Patient:innen hinterfragen, die Neutralität der Forschung anzweifeln und befürchten, dass sich das Verhältnis zwischen den medizinischen Fachpersonen und den Patient:innen negativ verändert (Härter & Koch-Gromus, 2020; Zentel, 2018, S. 11-13). Die Umsetzung der Prinzipien der Evidenzbasierten Medizin erfolgt daher nicht überall gleich konsequent. In grossen, forschungsnahen Universitätskliniken werden diese häufig stärker beachtet als in kleineren Krankenhäusern oder Privatpraxen.

Von der Medizin ausgehend breitete sich das Konzept einer evidenzbasierten Praxis in viele weitere Bereiche inner- und auch ausserhalb des Gesundheitswesens, beispielsweise in die Krankenpflege, Physiotherapie oder soziale Arbeit, aus. Auch in der Pädagogik gewinnt der Ansatz zunehmend an Relevanz (Biesta, 2011).

4.2.2 Konzept und Definition

Im Bereich der Pädagogik wird hauptsächlich von *evidenzbasiertem Handeln*, *evidenzbasierter Praxis* oder von der *Evidenzbasierten Pädagogik* gesprochen. Ebenso wie in der Medizin ist die grundsätzliche Idee des Konzeptes, wissenschaftliche Evidenz in die Auswahl von Unterrichtsmethoden, Programmen und Lehrmitteln einzubeziehen. Bisher werden Entscheidungen bezüglich pädagogischer Mittel und Materialien von Schulleitenden und Lehrpersonen, aber auch von Bildungsdirektionen, hauptsächlich aufgrund persönlicher Erfahrungen, dem Austausch mit anderen pädagogischen Fachpersonen, Gewohnheiten und Konventionen der Schule oder Werbung getroffen. Die Gründe dafür liegen in der etablierten Tradition, der fehlenden oder defizitären Forschung und dem unzureichenden Wissen der Entscheidungstragenden (Slavin, 2020). Im Rahmen der Professionalisierung des pädagogischen Handelns gewinnen wissenschaftliche Erkenntnisse zur Entscheidungsfindung in der Praxis zunehmend an Bedeutung. Je länger je mehr wird von professionellen Fachkräften erwartet, dass Entscheidungen gestützt

auf wissenschaftlichen Erkenntnissen getroffen werden und nachvollziehbar begründet werden können müssen (Helsper, 2021, S. 135-136).

Der wichtigste Vorteil von evidenzbasiertem Handeln in der Pädagogik wird in der Wahrscheinlichkeit gesehen, dass Methoden und Lehrmittel, denen mit qualitativ hochwertiger wissenschaftlicher Forschung eine starke Evidenz für Wirksamkeit zugesprochen wurde, einen grösseren Unterrichtserfolg erzeugen (Slavin, 2020). Dies führt zu einer besseren Leistung und einem gesteigerten Wohlbefinden der Kinder (Boruch, de Moya & Snyder, 2002, zitiert nach Herzog, 2011, S. 124) und verbessert die Produktivität der Schule (Walberg, 2006, zitiert nach Herzog, 2011, S. 124). Ausserdem soll laut Slavin (2020, S. 22) Evidenz als Basis für Entscheidungen im Bildungswesen «zu einem positiven Kreislauf von Innovation, Evaluation und fortschrittlicher Verbesserung» führen, der die Pädagogik verbessert.

Die Entwicklung hin zum Ansatz der Evidenzbasierten Pädagogik wird von Fachpersonen sehr unterschiedlich bewertet, weshalb ein vielfältiger Diskurs herrscht (Herzog, 2011). Eine grundlegende Frage dabei ist, wie Evidenzbasierte Pädagogik genau definiert wird.

Einerseits wird darunter ganz allgemein eine durch empirische Forschung informierte pädagogische Praxis verstanden. Dies steht im Gegensatz zur aktuellen Praxis, in der häufig auf fragwürdige Methoden und Interventionen zurückgegriffen und empirischen Befunden wenig Beachtung geschenkt wird (Kuhl, 2018, S. 28). Dieser Ansicht nach haben alle Forschungsansätze ihre Berechtigung und ihre verschiedenen Erkenntnisse sollen in eine wissenschaftlich fundierte Praxis einfließen. Andererseits wird unter Evidenzbasierter Pädagogik ein strenges Paradigma verstanden. Es orientiert sich stark an der Evidenzbasierten Medizin und basiert daher auf klaren wissenschaftstheoretischen Kriterien und methodologischen Forschungsstandards, die zur Evidenzschaffung beachtet werden müssen. In diesem Kontext wird professionelles Handeln, das durch die Evidenzbasierung erreicht werden soll, durch das Umsetzen effektiver Interventionen definiert. Wissenschaftliche Forschung wird demnach benötigt, um festzustellen, ob eine Intervention effektiv ist. Dafür müssen kausale Zusammenhänge zwischen der Intervention, beispielsweise einem Programm zur Förderung bei Leseschwierigkeiten, und der Wirkung, beispielsweise dem Lernerfolg, festgestellt werden. Da Kausalität hauptsächlich durch experimentelle, quantitative Forschung ermittelt werden kann (vgl. Kapitel 4.1.2), wird dieser Forschungsansatz favorisiert. Randomisierte, vergleichende Studien gelten bei vielen Vertretern als Königsweg zur Erkenntnis (Biesta, 2011). Bei diesem strengen Paradigma bilden ausschliesslich wissenschaftlich fundierte Informationen darüber, ob und wie eine Intervention wirkt, die Basis für das Handeln in der Praxis (Bellmann & Müller, 2011).

Sowohl beim allgemeinen als auch beim strengen Paradigma der Evidenzbasierten Pädagogik geht es um eine doppelte Transformation, die einerseits die Bildungsforschung und andererseits die pädagogische Praxis betrifft. Die Bildungsforschung soll durch methodische Verbesserungen und Zielgerichtetheit relevanter für die Praxis werden. Beim strengen Paradigma liegt der Fokus dabei klar auf der Förderung von quantitativ-experimentellen Studien durch die Politik. Die pädagogische Praxis soll durch die Implementierung wissenschaftlicher Erkenntnisse verbessert werden (Biesta, 2011).

4.2.3 Entwicklung

Die evidenzbasierte Pädagogik hat sich in verschiedenen Ländern unterschiedlich entwickelt. Die Ursache der Forderung nach Evidenzbasierung war die Kritik an der Bildungsforschung bezüglich Qualität

und Relevanz. Es wurde unter anderem beanstandet, dass Forschung ohne Schwerpunkte oder klare Richtlinien betrieben wird, diese methodisch häufig unzureichend ist und in der pädagogischen Praxis nicht berücksichtigt wird. Des Weiteren führten die Resultate und Analysen aufkommender Vergleichstests wie beispielsweise PISA in Europa zu einem Überdenken der Qualität und Effektivität des Bildungssystems (Biesta, 2011; Herzog, 2011, S. 126). Eine Möglichkeit, die Forschung und Praxis in der Pädagogik zu verbessern und voranzutreiben, wurde im Ansatz der evidenzbasierten Praxis gesehen. Dieser war aus der Medizin bekannt und hatte schon verschiedene andere Fachgebiete revolutioniert (Slavin, 2020).

In den USA wurde die Kritik an der Bildungsforschung bereits in den 1980er-Jahren geäußert, gemeinsam mit der Forderung, dass zukünftig herausgefunden und erklärt werden soll, «was wirkt» (Slavin, 2020). Unter dem Motto *What works* hat sich das strenge Paradigma der Evidenzbasierten Pädagogik in den USA etabliert und nimmt dort einen relevanten Stellenwert ein (Bellmann & Müller, 2011). Ein Höhepunkt der Entwicklung war die Verankerung des Ansatzes in der Gesetzgebung im Jahr 2001 (Biesta, 2011). Das *No Child Left Behind-Gesetz*, das 2015 von dem *Every Student Succeeds Act (ESSA)* abgelöst wurde, bildet eine gesetzliche Grundlage für die Evidenzbasierung. Das Gesetz beinhaltet Bestimmungen, die den Erfolg aller Schüler:innen und Schulen gewährleisten sollen. Darin enthalten sind verschiedene Passagen, die die Evidenzbasierung vorantreiben. So sollen beispielsweise alle Schüler:innen nach höchsten akademischen Standards unterrichtet und die Auswahl von Bildungsprogrammen aufgrund von festgelegten Evidenzlevels getroffen werden. Zudem werden Programme, die auf quantitativ-experimenteller Evidenz basieren, staatlich finanziell unterstützt (Slavin, 2020, S. 22; U.S. Department of Education, 2021). Für die Heilpädagogik interessant ist, dass sich die USA bei der Begründung der Notwendigkeit einer evidenzbasierten Praxis unter anderem auf die UN-Behindertenrechtskonvention stützt (Zentel, 2018, S. 19). Sie beziehen sich dabei auf den in der englischen Originalfassung in Paragraph 24 aufgeführten Begriff der «effective education» (United Nations, 2006, 2d), der als Hinweis auf eine Forderung nach Evidenzbasierung verstanden wird. In der deutschen Fassung wird dieser Teil mit «erfolgreicher Bildung» (Direktion für Völkerrecht, 2014, S. 15) neutraler interpretiert.

In Grossbritannien sorgten zwei Forderungen aufgrund eines kritischen Berichtes zur Bildungsforschung im Jahr 1998 für Veränderungen. Einerseits wurde verlangt, die Bildungsforschung von zentraler Stelle stärker zu steuern, damit praxisrelevante und besser durchdachte Forschung betrieben wird. Andererseits sollten die Erkenntnisse dieser Forschung von pädagogischen Fachpersonen in den Alltag übernommen werden, sodass die pädagogische Praxis auf Forschungsevidenz basiert. Um Forschungsevidenz zu schaffen, wurden experimentelle Methoden als besonders geeignet betrachtet und daher bevorzugt. In den kommenden Jahren wurden verschiedene Programme durch die Bildungspolitik initiiert, um den Forderungen nachzukommen. Es wurden beispielsweise inhaltliche und methodische Schwerpunkte für die Bildungsforschung gesetzt oder wissenschaftliche Erkenntnisse in systematischen Forschungsberichten dokumentiert und pädagogischen Instituten zur Verfügung gestellt (Herzog, 2011).

Im Vergleich zu den englischsprachigen Ländern ist der Ansatz der Evidenzbasierten Pädagogik in den deutschsprachigen Gebieten auf politischer als auch praktischer Ebene noch weniger verbreitet und entwickelt. Das strenge Paradigma Evidenzbasierter Pädagogik wird kaum vertreten, viel eher wird von einem sich ergänzenden Nebeneinander verschiedener Forschungsansätze ausgegangen. Stärker als die Evidenzbasierung an sich beschäftigt die Frage, wie der Politik und den Schulen die zur

Entscheidungsfindung benötigten wissenschaftlichen Informationen zu Verfügung gestellt und ein erfolgreicher Transfer zwischen Wissenschaft, Politik und Praxis gestaltet werden könnte (Bellmann & Müller, 2011, S. 21-23).

4.2.4 Kontroverse

Die aktuelle Kontroverse um die Forderung nach Evidenzbasierung in der Pädagogik ist vielseitig, weshalb hier einige zentrale Diskussionspunkte aufgegriffen und im Anschluss diskutiert werden. Die Kritik bezieht sich dabei hauptsächlich auf das strenge Paradigma von Evidenzbasierter Pädagogik und hinterfragt verschiedene Aspekte des quantitativ-experimentellen Forschungsansatzes. Auch die politischen Hintergründe der Methode werden kritisiert.

Ein wesentlicher Kritikpunkt zielt auf die allgemeine Eignung des quantitativ-experimentellen Ansatzes in der Pädagogik. Grundlage dafür ist die Annahme, dass die Erforschung von Kausalzusammenhängen, was als Ziel dieses Forschungsansatzes gilt, in der Pädagogik schwierig ist. Dafür gibt es laut Berliner (2002) drei Gründe: Der grosse Einfluss verschiedener unkontrollierbarer Kontextfaktoren, die Allgegenwärtigkeit von Interaktionen zwischen den Variablen und die kurze Halbwertszeit pädagogischen Wissens. Laut Berliner können die strengen methodischen Anforderungen experimenteller Forschung daher häufig gar nicht sinnvoll umgesetzt werden. Werden die Einflussfaktoren für eine Untersuchung so weit kontrolliert, dass Kausalzusammenhänge festgestellt werden können, lassen sich die Resultate aufgrund der unrealistischen Untersuchungsbedingungen zudem nur mangelhaft in die Praxis übertragen.

Durch die angestrebte Beschränkung auf quantitativ-experimentelle Forschung zur Schaffung von Evidenz wird ausserdem Effektivität zum obersten Ziel pädagogischer Massnahmen und Methoden erklärt. Diese Annahme wird bemängelt. In der pädagogischen Praxis ist es denkbar, dass auch die Umsetzung einer weniger effektiven Intervention aus situationsbedingten Gründen angebracht ist. Stützt sich die Beurteilung und Auswahl von Methoden und Massnahmen nur auf quantitativ-experimentelle Studien und damit auf Effektivität, wird dies dem komplexen Feld der Pädagogik nicht gerecht. Neben instrumentellem Wissen, das zu erklären versucht was wie wirkt, braucht es auch kulturelle Bildungsforschung. Sie sorgt mit alternativen Forschungsansätzen für ein vertieftes Verständnis der Praxis (Biesta, 2011). Dieses kann in experimentellen Studien für den theoretischen Bezugsrahmen und die Klärung des Forschungsgegenstandes verwendet werden. Obwohl dies für eine qualitativ hochwertige Studie unerlässlich ist, wird diesem Teil der Forschungsprozesses häufig zu wenig Beachtung geschenkt (Dederich & Felder, 2016).

Viele Kritiker sehen in der Evidenzbasierung ausserdem eine Gefahr für die humane Pädagogik. Es wird eine Entwicklung weg von einer individualisierten und hin zu einer mechanischen Sichtweise befürchtet, mit der die Menschen objektiviert und auf simple Ursache-Wirkungsmaschinen reduziert werden. Anstatt von der individuellen Bildbarkeit des Menschen auszugehen, werden alle gleich behandelt (Ahrbeck, Ellinger, Hechler, Koch & Schad, 2016). Dies kann gerade in der Heilpädagogik, die sich hauptsächlich mit den Ausnahmen von der Regel beschäftigt, problematisch sein. Kritiker stellen die Frage, inwiefern sich wissenschaftliche Evidenz, die auf den Grossteil der Population zutreffende Wahrscheinlichkeiten beschreibt, auf die Randgruppen, die das Klientel der Heilpädagogik ausmachen, übertragen lässt (Rödler, 2013).

Immer wieder wird der Verdacht geäußert, dass die Evidenzbasierte Pädagogik hauptsächlich eine politische Massnahme sei, um einerseits die Qualität und Produktivität des Bildungssystems zu verbessern und andererseits eine effektivere und effizientere Nutzung der knappen Ressourcen, sprich eine Kostenreduktion, zu erreichen. Dazu wird die bisherige Input-Steuerung mit ökonomischen Ressourcen oder detaillierte Lehrpläne abgelöst durch eine Output-Steuerung mit dem Festlegen von Bildungsstandards und der Evaluation von Schulleistungen. Die Handlungsfreiheit des pädagogischen Fachpersonals wird eingeschränkt, basierend auf wissenschaftlicher Evidenz standardisiert und die Effektivität der Massnahmen durch Vergleichstests überprüft (Meyer-Wolters, 2011). Gerade die Verwendung von Vergleichstests als Messinstrument für Evidenz und Basis zur Weiterentwicklung der Schule wird vielseitig kritisiert (Lind, 2011). Die Annahme, dass experimentelle Forschung fähig ist, die Wirksamkeit pädagogischer Massnahmen allgemeingültig zu beweisen und politischen Entscheidungen dadurch eine unerschütterliche Grundlage zu bieten, wird als unrealistisch angesehen. Evidenz bedeutet nicht Sicherheit oder Beweis, sondern bezeichnet immer nur eine Wahrscheinlichkeit. Diese muss im Kontext der Situation betrachtet und entsprechend angewendet werden. Dadurch wird klar, dass sich Lehrerhandeln nicht aufgrund wissenschaftlicher Evidenz standardisieren lässt (Herzog, 2011).

Die Recherche zeigt, dass der quantitativ-experimentelle Forschungsansatz in der Pädagogik vielfältigen Anlass zur Kritik gibt. Dies erstaunt insofern, als dass er in der Medizin und in weiteren Fachbereichen allgemein anerkannt ist und zu bedeutsamen Fortschritten geführt hat. Daher werden hier zur Einordnung der Kritikpunkte einige Vergleiche mit der Medizin angestellt. Eine gängige Annahme unter Forschenden im Bereich der Pädagogik ist, dass ihr Forschungsfeld komplexer als das der Medizin sei. Daher sei die Anwendung des experimentellen Ansatzes nur bedingt möglich. So wird beispielsweise beim Vergleich einer Medikamentengabe mit einer pädagogischen Intervention argumentiert, dass pädagogischer Erfolg kommunikativ erfolgt und von der Reaktion des Lernenden abhängt, während das Medikament auf einer rein biochemischen Basis und daher unabhängig von der Person wirkt (Herzog, 2011, S. 139). Schon unsere Alltagserfahrung zeigt aber, dass dieses vereinfachte Bild nicht der Wahrheit entspricht. Genauso wie pädagogische Massnahmen können medizinische Behandlungen bei verschiedenen Menschen unterschiedlich wirken. Ein weiteres Gegenargument ist das Placebo-Phänomen, welches eine rein biochemische Wirkungsweise ausschliesst. Die Gesundheit oder Krankheit eines Menschen ist vermutlich ebenso vielschichtig wie das Lernen und die Erziehung und genauso abhängig von und beeinflusst durch verschiedenste Faktoren. Durch die gegensätzliche wissenschaftliche Tradition und die längere Erfahrung mit quantitativ-experimentellen Forschungsansätze, hat sich in der Medizin ein Bild von Kontrollierbarkeit entwickelt, das in der Pädagogik momentan noch weitgehend fehlt. Da in der Medizin bestimmte generalisierbare Kausalitäten festgestellt werden können, muss angenommen werden, dass dies mit entsprechender Forschung grundsätzlich auch in der Pädagogik möglich ist. Dadurch könnten längerfristig vermutlich pädagogische Massnahmen bestimmt werden, die ebenso wie bestimmte Medikamente oder medizinische Interventionen ändern überlegen sind und die sich daher bei einer Mehrheit der Lernenden positiv auswirkt.

Grundsätzlich ist die Idee eines vielfältigen Einbezugs von Forschung zur Verbesserung des Praxisfeldes allgemein anerkannt (Bellmann & Müller, 2011). Dabei werden alle Forschungsansätze als bedeutsam eingeschätzt, da sie unterschiedliche Dienste leisten und erst in der Kombination wesentlich zur Weiterentwicklung des Fachgebietes beitragen (Berliner, 2002). Dabei soll auch die experimentelle Forschung ihren Platz haben. Eine Beschränkung auf diesen Ansatz, wie es das strenge Paradigma der Evidenzbasierten Pädagogik vorgibt, wird allerdings abgelehnt. Daher hat sich unter Befürworter:innen

eine begriffliche Anpassung in *Evidenzinformierte Praxis*, *Evidenzbeeinflusste Praxis* oder *Evidenzbewusste Praxis* durchgesetzt. Damit soll eine Abgrenzung zum engen Paradigma und ihren Maximen vorgenommen werden. Anstatt wissenschaftliche Evidenz aus quantitativ-experimentellen Studien als einzige Basis des Handelns zu bestimmen, wird betont, dass unter Einbezug der wissenschaftlichen Evidenz individuell auf die Situation bezogen eine Entscheidung getroffen werden soll (Biesta, 2011).

Bei diesem Umgang mit wissenschaftlicher Forschung muss keine Objektivierung des Menschen befürchtet werden. Die externe Evidenz wird gemeinsam mit der internen und sozialen Evidenz verwendet, um die bestmögliche Massnahme für den Einzelfall zu finden. Durch die Berücksichtigung der auf Forschung basierende Empfehlungen, kann die individuelle Förderung sogar optimiert werden (Zentel, 2018, S. 21-22).

Damit die Umsetzung einer evidenzbasierten Praxis funktionieren kann, ist es notwendig, dass die Politik wissenschaftliche Forschung auf einer breiten Ebene fördert und unterstützt. Diese sollten im Sinne von professionellem Handeln sowohl von der Politik als auch von Lehrpersonen in Entscheidungsfindungsprozesse einbezogen werden. Allerdings nicht als Gewähr für eine effektive Schule und blind vertrauend, sondern kritisch hinterfragend und in Abhängigkeit der individuellen Situation. Die Annahme, dass experimentelle Forschung fähig ist, die Wirksamkeit pädagogischer Massnahmen allgemeingültig zu beweisen und politischen Entscheidungen dadurch eine unerschütterliche Grundlage zu bieten, ist unrealistisch. Evidenz bedeutet nicht Sicherheit oder Beweis, sondern bezeichnet immer nur eine Wahrscheinlichkeit. Diese muss im Kontext der Situation betrachtet und entsprechend angewendet werden. Eine Standardisierung pädagogischen Handelns ist daher nicht sinnvoll (Herzog, 2011).

4.2.5 Umsetzung

Der Einbezug wissenschaftlicher Literatur in die (heil-)pädagogische Praxis nach der Idee der Evidenzbasierten Pädagogik soll hauptsächlich der Auswahl geeigneter Methoden, Massnahmen, Lehrmittel, Interventionsverfahren oder Fördermaterialien dienen. Dazu wird in der Literatur ein stufenweises Vorgehen empfohlen (Blumenthal & Mahlau, 2015, S. 409). Dieses ist dem vorgestellten Ablauf in der Medizin sehr ähnlich.

Als erstes muss das Problem durch eine umfassende Analyse verschiedener Faktoren wie Klassensituation, Bedingungen und Bedürfnisse identifiziert werden. In der Heilpädagogik wird diese durch diagnostische Verfahren ergänzt. Anschliessend wird eine präzise Fragestellung formuliert und darauf aufbauend ein Ziel festgelegt. Nun soll eine Massnahme gefunden werden, mit der das gewählte Ziel möglichst effektiv und effizient erreicht werden kann. Blumenthal und Mahlau (2015) empfehlen, eine Vorauswahl aufgrund der internen und sozialen Evidenz zu treffen. Infrage kommende Massnahmen werden also bezüglich (Selbst-)Wirksamkeitserfahrungen der Lehrperson, Zugänglichkeit, Aufwand, Eignung sowie Vorlieben der Kinder bestimmt. Da die interne und soziale Evidenz allerdings fehleranfällig sind, wird im nächsten Schritt die externe Evidenz überprüft. Diese gibt Auskunft über die Wirksamkeit der Massnahmen. Dazu werden Studien zu den einzelnen Massnahmen recherchiert und analysiert. Zur Einschätzung der externen Evidenz der Studien kann die Forschungspyramide (Borgetto et al., 2018) hilfreich sein.

Ein anderes Vorgehen, das der Einschätzung der externen Evidenz von sonderpädagogisch-psychologischen Materialien, Methoden und Programmen dient, stammt von Blumenthal und Mahlau (2015). Es

überzeugt durch den grossen Stellenwert der theoretischen Begründung und der Umsetzungskriterien, die spezifisch auf die Pädagogik ausgerichtet sind. In der Abbildung 6 ist der Ablauf des Vorgehens dargestellt.

Abbildung 6. Vorgehen für die Beurteilung der externen Evidenz von pädagogischen Materialien, Methoden und Programmen (eigene Darstellung, in Anlehnung an Blumenthal & Mahlau, 2015, S. 414)

In einem ersten Schritt wird das zugrunde liegende Konzept oder theoretische Modell anhand eines Rasters mit konkreten Fragen beurteilt. Im zweiten Schritt wird ebenfalls mit einem Raster die Umsetzungsqualität bewertet. Dabei geht es beispielsweise um die didaktische Aufbereitung, die nachvollziehbare Beschreibung des Materials, die Verfügbarkeit oder Kosten. Im dritten Schritt wird analysiert, welche Hinweise auf Wirksamkeit die Evaluation des Verfahrens ergab. Dafür wird die Beweiskraft der Studie anhand eines Pfaddiagramms von Blumenthal, Mahlau, Voss und Hartke (2015) analysiert. Daraus ergibt sich eine Punktzahl, deren Bedeutung mithilfe von Richtlinien eingeschätzt werden kann. Als letzter Schritt erfolgt durch eine Zusammenführung der vorherigen Schritte eine Gesamtbeurteilung. Es wird eine Einschätzung vorgenommen, inwiefern das Verfahren wissenschaftsbasiert, wirksam und empfehlenswert ist. Als Hilfsmittel dazu steht eine Skala zur Verfügung (Blumenthal & Mahlau, 2015, S. 418). Alle Hilfsmittel sind unter https://www.rim.uni-rostock.de/storages/uni-rostock/Alle_PHF/RIM/Downloads/KriterienkatalogZurMaterialauswahl-Foerderverfahren_BlumenthalMahlauVossHartke.pdf verfügbar.

Nach Abschluss der Beurteilung der externen Evidenz kann die Lehrperson entscheiden, ob es sich um eine passende Intervention handelt. Dabei können Kriterien der internen, sozialen und externen Evidenz unterschiedlich gewichtet werden, wobei Massnahmen mit einer starken externen Evidenz den Vorzug gegeben werden sollte. Anschliessend folgt die Umsetzung der gewählten Massnahme und abschliessend eine Evaluation (Blumenthal & Mahlau, 2015).

Dieses Vorgehen zeigt professionelles, pädagogisches Handeln nach dem aktuellen Verständnis auf. Professionelle Entscheidungen sollten eine wissenschaftliche Basis haben, welche aber durch kritisches Reflexionswissen ergänzt wird. Dieses dient der Berücksichtigung von Faktoren wie Rahmenbedingungen, Voraussetzungen oder der eigenen Beteiligung und sorgt dafür, dass die Entscheidung kritisch reflektiert wird (Helsper, 2021, S. 135-139).

Bei der Umsetzung des Vorgehens gibt es verschiedene Herausforderungen. Heutzutage gibt es eine unüberschaubare Menge an Massnahmen, Materialien und Förderverfahren, die durch die universelle Verfügbarkeit über das Internet einfach erhältlich sind. Sich hier einen Überblick über die Möglichkeiten zu verschaffen, ist herausfordernd. Eine weitere Hürde besteht darin, dass es in der Pädagogik viele Methoden und Verfahren gibt, zu denen bislang keine wissenschaftlichen Studien durchgeführt wurden. Wenn es bereits Studien gibt, müssen sie den pädagogischen Fachpersonen zugänglich sein. Viele Lehrpersonen und heilpädagogische Fachpersonen wissen nicht, wie und wo sie passende Studien finden können. Zudem muss wissenschaftliche Literatur oft käuflich erworben werden, da die Schulen keine Zugangslizenzen besitzen. Dafür braucht es finanzielle Ressourcen. Um Studien lesen, analysieren und bewerten zu können, braucht es spezifische Kompetenzen und Übung. Diese Fähigkeiten sind beim pädagogischen Fachpersonal nicht selbstverständlich. Ein weiteres Hindernis sind fehlende zeitliche Ressourcen, da obenstehende Schritte sehr aufwändig sind und daher viel Zeit benötigen (Blumenthal & Mahlau, 2015).

4.2.6 Voraussetzungen für eine gelingende Umsetzung

Damit die Umsetzung einer evidenzbasierten Praxis in der Pädagogik trotz der Hindernisse gelingt, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Slavin (2017) hat drei Bedingungen für die Durchsetzung der Evidenzbasierten Pädagogik formuliert: Es muss 1. eine umfassende Auswahl geprüfter Methoden und Lehrmittel geben, 2. braucht es vertrauenswürdige, unabhängige und für pädagogische Fachpersonen verständliche Zusammenstellungen davon und 3. muss die Anwendung evidenzbasierter Ansätze von der Politik und anderen verantwortlichen Stellen gefördert werden. Mit diesen Forderungen spricht Slavin eher die Bildungsforschung und Politik an.

Rousseau und Gunia (2016) fassen in einem Systematischen Review verschiedene Faktoren zusammen, die die Implementierung einer evidenzbasierten Praxis beeinflussen. Sie beziehen sich dabei auf einzelne Personen und ihr direktes, berufliches Umfeld. Die Faktoren werden unterteilt in Umsetzungsfähigkeit, Umsetzungsmotivation und Umsetzungsmöglichkeit. Sie sind in der Abbildung 7 dargestellt. Um fähig zu sein, die Evidenzbasierung im Alltag umzusetzen, braucht es fundamentale und funktionale Kompetenzen. Unter ersterem wird die Fähigkeit des kritischen Denkens und das spezifische Wissen im eigenen Praxisbereich verstanden. Funktionale Kompetenzen sind praktische Fähigkeiten wie das Formulieren einer passenden Fragestellung zu einem Problem, das Beschaffen von Literatur, das Lesen und Bewerten dieser, das Feststellen notwendiger Anpassungen, die Umsetzung in der Praxis und die Evaluation. Motivation wird gemäss Ajzen (1991) verstanden als Ansporn, sich auf eine gewisse Weise zu verhalten und beinhaltet drei Aspekte: Die Einstellung zum Verhalten, die soziale Norm und die Selbstwirksamkeit. Die evidenzbasierte Praxis wird am ehesten umgesetzt, wenn der Ansatz als vorteilhaft angesehen wird, vom Umfeld akzeptiert wird und darin verankert ist und der Glaube an die eigene Umsetzungsfähigkeit hoch ist. Die Möglichkeit der Umsetzung wird von vielen Faktoren beeinflusst. Eine Rolle spielen beispielsweise die Autonomie im Beruf, die Flexibilität, die zeitlichen Ressourcen, die

vorhandene Literatur, Unterstützungsangebote und die psychologische Sicherheit (Rousseau & Gunia, 2016).

Abbildung 7. Faktoren, die die Implementation einer evidenzbasierten Praxis beeinflussen (eigene Darstellung)

4.2.7 Möglichkeiten der Förderung

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die von Slavin (2017) sowie Rousseau und Gunia (2016) genannten Voraussetzungen zur Umsetzung der Evidenzbasierten Pädagogik zu schaffen und damit den verstärkten Einbezug wissenschaftlicher Literatur in die pädagogische Praxis zu fördern. Zwei davon sollen hier erläutert werden.

Die erste Massnahme zur Förderung besteht aus Veränderungen in der Ausbildung. Hier bestünde die Möglichkeit, die Umsetzungsfähigkeit und -motivation der angehenden pädagogischen Fachpersonen zu fördern. Viele Studierende gehen heute von einer Dichotomie von Theorie und Praxis aus. Oft besteht die Forderung nach mehr Praxis und weniger Theorie im Studium, da Wissenschaftlichkeit als praxisfern wahrgenommen und der Nutzen nicht ausreichend erkannt wird. Könnte diese Haltung positiv beeinflusst und durch praktische Fertig- und Fähigkeiten ergänzt werden, wäre der Grundstein für eine Implementierung der Evidenzbasierten Pädagogik gelegt (Grosche & Grünke, 2008). Folgende Ideen könnten die Wissenschaftlichkeit im Studium fördern.

Studierende sollten zu Beginn ihres Studiums Grundlagenwissen zur wissenschaftlichen Forschung erhalten, beispielsweise zu unterschiedlichen Forschungsansätzen, Untersuchungsmethoden, dem Aufbau empirischer Arbeiten und statistischen Grundsätzen. Dabei sollten auch anerkannte Kriterien zur Beurteilung der Qualität von empirischen Arbeiten thematisiert werden. Die Vermittlung dieses Wissens sollte praxisnah und lebendig sein. Anschliessend sollten die erworbenen Kenntnisse in den verschiedenen Modulen aufgegriffen und vertieft werden (Grünke, 2007, S. 80; Grosche & Grünke, 2008, S. 195).

In den Lehrveranstaltungen sollten Theorien und Unterrichtsmethoden immer mit Verweisen auf entsprechende Forschungsarbeiten vorgestellt werden. Die Präsentation der Untersuchungsergebnisse und der Erkenntnisse zur Wirksamkeit sollte kritisch, kompetent und kurzweilig sein (Grosche & Grünke, 2008, S. 194).

Die Studierenden sollten zur Durchführung eigener Forschungsarbeiten motiviert und angeleitet werden. Dies ermöglicht einen tieferen Einblick in das wissenschaftliche Arbeiten und ein besseres Verständnis dafür (Grosche & Grünke, 2008, S. 196).

Lehrbeauftragte sollten als positives Vorbild fungieren und in eigenen Veröffentlichungen empirische Arbeiten als Grundlage nutzen und zitieren (Grosche & Grünke, 2008, S. 195).

Die zweite Fördermöglichkeit setzt beim Hindernis der schlechten Zugänglichkeit und hohen Komplexität wissenschaftlicher Studien an. Um diese zu überwinden, wurden der *Clearing-House*-Ansatz entwickelt. Die Idee stammt ursprünglich aus dem medizinischen Bereich und soll eine evidenzbasierte Praxis unterstützen. Clearing Häuser haben zum Ziel, Erkenntnisse aus der Forschung auch für wissenschaftlich weniger versierte Entscheidungstragende in der Praxis nutzbar zu machen. Somit dienen sie als Schnittstelle zwischen Forschung und Praxis. Anhand bestimmter Kriterien bezüglich Qualität und Relevanz werden wissenschaftliche Studien ausgewählt und auf einfach verständliche Weise präsentiert. Wenn immer möglich werden Informationen aufgrund von Metaanalysen und Forschungssynthesen zu Verfügung gestellt. Anstatt Resultate einzelner Studien zu präsentieren, werden die Erkenntnisse verschiedener Studien zu einem bestimmten Thema gesammelt, miteinander verglichen und statistisch neu verrechnet. Damit wird dem Grundsatz Rechnung getragen, dass die Verlässlichkeit einer Evidenz umso grösser ist, je mehr ähnlich gelagerte Studien diese bestätigen (Herzog, 2011, S. 131). Neben Projekten, die sich auf medizinische Themen beschränken, wie die weltweit aktive Cochrane Collaboration, oder Informationen zu verschiedenen Themen anbieten, wie die Campbell Collaboration gibt es mittlerweile auch Clearing Häuser für den pädagogischen Bereich. Im englischsprachigen Raum sind die Projekte *Evidence for ESSA* (<https://www.evidencefoessa.org>), das *What Works Clearinghouse* (<https://ies.ed.gov/ncee/wwc/FWW>) und das *Teaching and Learning Toolkit* (<https://educationendowmentfoundation.org.uk/education-evidence/teaching-learning-toolkit>) bekannt. Erstere zwei Projekte stammen aus den USA, letzteres aus England. Auf den jeweiligen Webseiten finden sich zu verschiedenen pädagogischen Bereichen einfach verständliche Informationen zu Faktoren wie Evidenzlevel, Evidenzstärke, Wirkung und Kosten verschiedener Programme und Methoden. Je nach Unterrichtssituation können durch eine Filtersuche passende Programme oder Methoden gefunden und miteinander verglichen werden. Die Grundlage der Informationen sind Einzelstudien zu den Themen, die durch eine systematische Literaturrecherche ausgewählt und anschliessend als Metaanalyse zusammengefasst werden. Dabei beschränken sich die Forschenden entsprechend den politischen Forderungen in den Ländern auf Studien mit einem quantitativ-experimentellen Forschungsansatz und bedienen damit das strenge Paradigma Evidenzbasierter Pädagogik.

Auch wenn die wissenschaftliche Idee hinter Metaanalysen grundsätzlich sinnvoll ist, muss die praktische Umsetzung in den Clearing Häusern kritisch betrachtet werden. Bei der Erstellung der Metaanalysen wird bemängelt, dass die Auswahl der Einzelstudien häufig aufgrund technischer Grundsätze erfolgt und Faktoren wie die theoretische Fundierung oder der Kontext vernachlässigt werden. Dies führt zu zwei Problemen: Erstens hängt die Qualität der Metaanalyse direkt mit der Qualität der Einzelstudien zusammen. Sind diese qualitativ schlecht gemacht, ist die Erkenntnis der Metaanalyse wertlos, auch wenn die statistisch errechneten Daten ein positives Bild zeichnen. Zweitens werden durch unzureichende Einschlusskriterien teilweise sehr unterschiedliche Studien in die Metaanalyse einbezogen. Dadurch kommt es metaphorisch gesprochen zu einem Vergleich von Äpfeln mit Birnen und damit statistischen Ergebnissen, die keine praktische Relevanz aufweisen. Dass solche Analysen als äusserst

wissenschaftlich dargestellt, die Erkenntnisse teilweise vermarktet und als Grundlage für bildungspolitische Entscheidungen verwendet werden, ist problematisch. Um gute Metaanalysen zu erstellen, sind strikte Einschlusskriterien und eine strenge qualitative Beurteilung der Einzelstudien unerlässlich. Da die Metaanalysen nur auf den Webseiten und nicht in Zeitschriften publiziert werden, fehlt eine qualitative Überprüfung durch ein objektives Peer-Review-Verfahren. Die Erkenntnisse aus den Analysen müssten daher umso kritischer beurteilt werden, was ihren ursprünglichen Sinn als Vereinfachung wissenschaftlicher Erkenntnis untergräbt (Koch, 2015b, S. 52-53; Wrigley & McCusker, 2019).

Im Gegensatz dazu beschränken sich deutsche Clearing-House-Projekte darauf, bereits veröffentlichte Studien in vereinfachter Form zu Verfügung zu stellen. Der Fokus liegt nicht auf der Generierung neuer Erkenntnisse durch das Erstellen eigener Metaanalysen, sondern auf der erneuten Beurteilung, Einschätzung und Vereinfachung bereits publizierter wissenschaftlicher Daten für eine breite Öffentlichkeit.

Das älteste Clearing-House-Projekt in Deutschland ist das *Clearing House Unterricht* (<https://www.clearinghouse.edu.tum.de>). Es ist spezialisiert auf die Erstellung von Kurz-Reviews zu Metaanalysen und Systematischen Reviews in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) auf der Sekundarstufe. Dabei werden auch Arbeiten, die Studien mit verschiedenen Forschungsansätzen beachten, berücksichtigt, da nicht von einer Überlegenheit der quantitativ-experimentellen Forschungsmethode ausgegangen wird. Das Projekt richtet sich hauptsächlich an Lehrerbildner:innen, welche die Inhalte für die evidenzbasierte Lehrerausbildung nutzen sollen (Seidel, Mok, Hetmanek & Knogler, 2017).

Ein ähnliches Projekt ist der *Forschungsmonitor Schule* (<https://forschungsmonitor-schule.de/index.php>). Die Webseite bietet Rezensionen zu einzelnen Studien. Dabei werden zentrale Untersuchungsmerkmale, Forschungsbefunde und Erkenntnisse dargelegt und hinsichtlich der Aussagekraft und Praxisrelevanz eingeschätzt. Zusätzlich werden zu jeder Studie Reflexionsfragen für die Praxis und weitere Unterlagen für die Schulentwicklung zu Verfügung gestellt.

Die Vereinfachung wissenschaftlicher Erkenntnisse erfüllt Slavins Forderung nach verständlichen Zusammenstellungen geprüfter Methoden und Lehrmittel und fördert die Umsetzungsmöglichkeit der Lehrpersonen. Allerdings müssen sich die Lehrpersonen darauf verlassen können, dass die zu Verfügung gestellten Daten sorgfältig überprüft und erstellt wurden, da ihre Kompetenzen in der Bewertung wissenschaftlicher Literatur durch diese Massnahme nicht gefördert werden. Ausserdem stellt sich die Frage, ob Bereitstellung der Daten alleine ausreicht, um die Gewohnheiten der Lehrpersonen zu ändern und die Erkenntnisse zur Entscheidungsfindung in der Praxis zu nutzen.

Eine weitere Möglichkeit zur Förderung einer evidenzbasierten Praxis stellt die Methode Journal Club dar. Da sie in der Pädagogik bisher weitgehend unbekannt ist, wird sie im nächsten Kapitel ausführlich erläutert.

4.3 Journal Club

4.3.1 Geschichte und Entwicklung

Der medizinische Journal Club ist eine beliebte Methode mit langer Geschichte, die aber nur mangelhaft dokumentiert wurde. Linzer verfasste 1987 eine historische Recherche, in der er anhand einzelner Quellen die Entwicklung des Journal Clubs aufzeigt. Linzer geht aufgrund seiner Recherche davon aus, dass die Methode des Journal Clubs schon seit über einem Jahrhundert existiert. Erste Nachweise von Treffen, die einem Journal Club ähneln, gibt es aus dem Jahr 1835. Da die Bibliothek des St. Bartholomew's Hospital in London zu klein war, traf sich eine Gruppe junger Ärzte über einer Bäckerei, um dort gemeinsam wissenschaftliche Artikel zu lesen.

Der erste Journal Club, den Linzer (1987) bei seiner Recherche unter diesem Namen fand, wurde 1875 vom Arzt Sir William Osler in Montreal organisiert. Ihm war es ein Anliegen, sich über medizinische Fortschritte auf der ganzen Welt auf dem Laufenden zu halten. Da er sich die dazu benötigten Zeitschriften alleine nicht leisten konnte, suchte er nach Gleichgesinnten, um sich die Kosten zu teilen. Es wird vermutet, dass die so erworbenen Artikel im Journal Club gelesen und diskutiert wurden (Aronson, 2017a).

Da Osler von seinem Konzept überzeugt war, führte er die Treffen auch weiter, als er 1884 nach Philadelphia und anschliessend nach Baltimore an das John Hopkins Krankenhaus wechselte. So wurden dort ab 1889 für mehrere Jahre wöchentlich Journal Clubs abgehalten. Mit der Zeit wurden diese immer weiter nach Fachgebieten differenziert. Zwischen 1914 und 1947 hatte im John Hopkins Krankenhaus fast jedes Departement ihren eigenen, monatlich durchgeführten Journal Club. Diese wurden üblicherweise ausserhalb der eigentlichen Arbeitszeit bei einem der Teilnehmenden zuhause durchgeführt (Linzer, 1987).

Parallel dazu entwickelten sich an vielen weiteren Orten Journal Clubs oder ähnliche Treffen. Auch in Deutschland war es um das Jahr 1930 beispielsweise üblich, dass Studenten am sogenannten Referierstag deutsche, französische und englische Artikel präsentierten. Durch das gemeinsame Lesen und Diskutieren der Publikationen hatten auch Ärzte aus kleineren Krankenhäusern, die nur wenig reisen konnten, die Möglichkeit, sich in ihrem Fachbereich weiterzubilden (Linzer, 1987).

Dr. Ludwig Eichna lieferte eine erste ausführliche Beschreibung des Journal Clubs, den er zwischen 1940 und 1950 im medizinischen Departement an der New York University organisierte. Die Mitglieder wählten das Thema der Sitzungen und zwei bis drei Publikationen, die dazu diskutiert wurden. Durch die Teilnahme erhöhten sich die Karrierechancen der Mitglieder. Eichna erkannte den Wert der Methode für die Aus- und Weiterbildung und gründete daher 1962, nun als Vorsitzender des medizinischen Departements der New Yorker Universität, einen Journal Club für Medizinstudierende. Dieser war als Alternative zu anderen schulischen Ansätzen sehr beliebt (ebd.).

1966 schrieb Professor Mattingly von der Universität Exeter einen der ersten Artikel über medizinische Journal Clubs. Er beschrieb darin verschiedene Ziele, Formen und Durchführungsfrequenzen. Seit den 1980er Jahren gibt es immer mehr Publikationen, die sich mit Journal Clubs auseinandersetzen. Der Journal Club wird als Methode zum Erlernen des kritischen Lesens von Publikationen beschrieben, die

ein tieferes Verständnis der wissenschaftlichen Literatur und den Einbezug dieser in die Praxis ermöglicht (ebd.).

Die Methode hat sich bisher hauptsächlich im englischsprachigen Raum etabliert. Im deutschen Sprachraum ist sie weniger bekannt und wird seltener umgesetzt. Nach wie vor werden Journal Clubs vorwiegend im medizinischen Bereich, einerseits in der Ausbildung und andererseits bei praktizierenden Mediziner:innen, Pflege- oder Therapiepersonen in diversen Fachgebieten, eingesetzt (Deenadayalan et al., 2008). Bei der Literaturrecherche konnten zudem verschiedene Artikel gefunden werden, die den Einsatz in anderen Fachbereichen, beispielsweise in der Ausbildung von Hochschullehrpersonen (Tallman & Feldman, 2016), in der Sozialen Arbeit (Moore, Fawley-King, Stone & Accomazzo, 2013) oder der Ergotherapie (Szucs, Benson & Corturillo, 2016) belegen. Auf eine Anwendung der Methode im Bereich der Schule gab es bei der Literaturrecherche wenig Hinweise. Es konnte nur eine Publikation von Boyne und Beadle (2017) aus England gefunden werden, die sich damit auseinandersetzt, ob die Evidenzbasierte Pädagogik in der Schule durch die Durchführung von Journal Clubs gefördert werden könnte. Für den deutschen Sprachraum fanden sich bei der Literatursuche keine Hinweise auf den Einsatz der Methode im Bereich der Primar- und Sekundarlehrepersonenausbildung oder in Schulen.

Der Fokus des Journal Clubs wandelte sich über die Jahre. Während es zu Oslers Zeiten hauptsächlich um die Beschaffung und das Austauschen von aktueller wissenschaftlicher Literatur aus aller Welt ging, liegt der Fokus heute eher darauf, sich in der Fülle wissenschaftlicher Publikationen zurechtzufinden. Die Hauptziele des ursprünglichen Journal Club bleiben aber bis heute aktuell: Sich auf dem aktuellen wissenschaftlichen Stand halten, wissenschaftliche Erkenntnisse in die Praxis einbeziehen und die Fähigkeit des kritischen Lesens und Interpretierens wissenschaftlicher Publikationen schulen (Linzer, 1987).

4.3.2 Typen und Umsetzungsformen

Basierend auf der Literatur werden für diese Arbeit drei Typen von Journal Clubs unterschieden: Der methodenorientierte Journal Club, der problemorientierte Journal Club und der aktualitätsorientierte Journal Club. Jeder Typ fokussiert ein anderes der drei Hauptziele des Journal Clubs.

Wenn die zentrale Absicht des Journal Clubs die Förderung der Kenntnisse der Teilnehmenden im Bereich der Biostatistik, Epidemiologie und Forschungsmethodik sowie dem kritischen Bewerten von Forschungsergebnissen ist, kann vom *methodenorientierten* Typ gesprochen werden. Diese wird hauptsächlich in der Forschung angewendet. Die Auswahl der zu besprechenden Publikationen wird nach der verwendeten Methodik und weniger nach dem fachlichen Inhalt getroffen. Die Teilnehmenden nutzen das Besprochene für ihre eigene Forschungstätigkeit.

Beim *problemorientierten* Journal Club liegt die Absicht in erster Linie darin, Fragestellungen oder Themen aus der Praxis mit wissenschaftlicher Literatur zu analysieren, um beispielsweise die am besten abgesicherte Handlungsoption zu finden. Die zu besprechenden Publikationen werden in diesem Fall passend zur Fragestellung ausgewählt. Auch hier muss die Methodik kritisch analysiert werden, da sie Rückschlüsse auf die Zuverlässigkeit der getroffenen Aussagen zulässt. Dieser Typ fördert eine evidenzbasierte Praxis.

Werden die Treffen hauptsächlich dazu genutzt, um auf dem aktuellen Forschungsstand zu bleiben, indem besonders wichtige, neue Artikel aus dem eigenen Fachgebiet besprochen werden, handelt es sich um einen *aktualitätsorientierten* Journal Club. Das wichtigste Auswahlkriterium für die Publikationen ist dementsprechend ihre Aktualität.

Bei allen drei Typen wird nur der Hauptfokus unterschiedlich gelegt. Die drei Themen Methodik, Inhalt und Aktualität sind bei allen Typen Teil der kritischen Analyse und Diskussion, da sie voneinander abhängen und sich gegenseitig bedingen.

Unabhängig vom Typ können Journal Clubs auf unterschiedliche Arten durchgeführt werden. Beim *klassischen* Journal Club wird die Publikation von einer erfahrenen Person, die den Journal Club leitet, ausgewählt und den Teilnehmenden im Vorfeld zugestellt. Ein von der leitenden Person ausgewählter Teilnehmender präsentiert beim Treffen eine Zusammenfassung und eine erste Analyse des Artikels. Anschliessend moderiert die erfahrene Person die Diskussion. Es können pro Treffen auch mehrere Artikel besprochen werden. Dies kann beispielsweise beim problemorientierten Journal Club sinnvoll sein, wenn zu einer Fragestellung mehrere therapeutische Ansätze miteinander verglichen werden sollen. Der klassische Journal Club kann auf zahlreiche Weise variiert werden. Dabei sollten zeitgemässe Erwachsenenbildungsgrundsätze wie Zusammenarbeit, Partizipation und Engagement beachtet werden, damit die Teilnahme am Journal Club attraktiv bleibt. Heute üblich sind lernerzentrierte Anpassungen, die die Bedürfnisse der Teilnehmenden stärker beachten, indem diese beispielsweise in die Auswahl der Fragestellungen oder Artikel einbezogen werden, sich freiwillig zur Präsentation melden können oder Unterstützung bei der Vorbereitung der Publikation erhalten (McGlacken-Byrne, O'Rahelly, Cantillon & Allen, 2020). Weitere Ausführungen zu förderlichen Umsetzungen sind im Kapitel 4.3.4 zu finden.

Neben der klassischen Form gibt es auch modernere Journal Club Ansätze. So kann der Journal Club beispielsweise nach der *Flipped Classroom*-Methode umgesetzt werden. Dabei wählt ein Teilnehmender, allenfalls mit Hilfe einer erfahreneren Person, einen Artikel aus und bereitet eine kritische Präsentation vor. Der Artikel, die Präsentation und möglicherweise weitere Hilfen wie Bewertungsbögen, werden im Vorfeld zur Vorbereitung an alle Teilnehmenden versendet. Beim Treffen kann so die ganze Zeit für den Austausch genutzt werden. Häufig wird zuerst in kleinen Gruppen diskutiert, danach werden die Erkenntnisse im Plenum zusammengetragen und gemeinsam abschliessend reflektiert (McGlacken-Byrne et al., 2020).

Eine weitere Form ist die Nutzung von *digitalen Plattformen* für den Journal Club. Bei dieser Form findet der gesamte Austausch online statt, auf ein physisches Treffen wird verzichtet. Als Plattform kann beispielsweise eine bestimmte Webseite, ein Blog oder Twitter verwendet werden. Auch hier wählt ein Teilnehmender, allenfalls mit Hilfe einer erfahreneren Person, eine passende Publikation aus. Diese wird, möglicherweise gemeinsam mit Hilfen wie Bewertungsbögen, online gepostet. Die aktiv Teilnehmenden vereinbaren einen Zeitpunkt für den virtuellen Austausch, an dem die Publikation diskutiert wird. Der Link zum Austausch wird veröffentlicht, so dass alle Interessierten die Diskussion verfolgen können. Anschliessend wird eine Zusammenfassung der Diskussion und ein Fazit verfasst und ebenfalls gepostet. Auch hier gibt es Variationen, bei denen beispielsweise bei der Vorbereitung bereits Diskussionspunkte verfasst und gepostet werden können oder bei denen der Austausch nur schriftlich stattfindet (ebd.).

Alle Umsetzungsformen können beliebig kombiniert und variiert werden und bei allen gibt es Vor- und Nachteile. Zentral ist, dass der Typ und die Umsetzungsform zu den Bedürfnissen und Zielen der Teilnehmenden passt, welche je nach Kontext unterschiedlich sein können. Die grosse Flexibilität der Methode ist dabei eine Chance, ein passgenaues Angebot zu schaffen.

4.3.3 Wirksamkeit

Es gibt verschiedene Studien, die sich mit der Wirksamkeit des Journal Clubs beschäftigen. Die gewählten Forschungsansätze und Fragestellungen zur Überprüfung der Effektivität sind unterschiedlich. Untersucht wurde etwa die Zunahme des Wissens bezüglich Evidenzbasierter Medizin, die Verbesserung verschiedener Fähigkeiten wie beispielsweise das kritische Beurteilen von Studien, Veränderungen der Haltung oder der Transfer von Theorie in die Praxis. Dazu wurden sowohl quantitative, qualitative sowie gemischte Ansätze verwendet. Die bisherige Forschung zeigt eine heterogene Daten- und Evidenzlage.

Beispielhaft sollen hier die Resultate drei Systematischer Reviews dargelegt werden, die das widersprüchliche Bild stützen und die Herausforderungen bei der Erforschung der Effektivität der Methode aufzeigen.

Deenadayalan et al. (2008) beschäftigten sich in ihrem Text mit der Frage, wie ein effektiver Journal Club durchgeführt werden kann. Laut den eingeschlossenen 12 Studien wurden Verbesserungen in der Fähigkeit Forschungsergebnisse kritisch zu beurteilen und in der Lesegewohnheit von wissenschaftlicher Literatur festgestellt sowie ein Zugewinn an Kenntnissen über die Evidenzbasierte Medizin. Keine Evidenz konnte hingegen für die Dauerhaftigkeit dieser Verbesserungen, die Anwendung davon in der Praxis oder die Verbesserung der Patient:innen-Versorgung ermittelt werden. Durch die unterschiedlichen Ansätze, Ziele und Evaluationsmethoden der Einzelstudien ist es allerdings fragwürdig, inwiefern die gemessenen Effekte überhaupt aussagekräftig sind oder sich verallgemeinern lassen. Neben den Aussagen zur Wirksamkeit identifizierten die Autoren Kernkriterien, die einen erfolgreichen Journal Club ausmachen.

Honey und Baker (2011) interessierten sich für den Journal Club als Mittel zur Überbrückung der Theorie-Praxis-Lücke und zur Verbesserung der Evidenzbasierten Medizin in der Praxis. Während 15 von 16 Studien allgemeine Fortschritte der Teilnehmenden in den Bereichen Wissen, verschiedene Fähigkeiten und Verhaltensweisen aufzeigten, fanden nur drei Studien Evidenz für einen Einfluss des Journal Clubs auf die Praxis. Allerdings basierten die Resultate der Hälfte der Studien nur auf Selbsteinschätzung und sind daher als weniger aussagekräftig zu werten. Die anderen acht Studien verwendeten objektivere Messwerkzeuge wie Vor- und Nachtests oder thematisch kodierte Analysen von qualitativen Interviews, teilweise kombiniert mit Selbsteinschätzungen. Neben dieser Kritik zur Aussagekräftigkeit aufgrund der Messmethoden ist anzumerken, dass die Vergleichbarkeit der Studien durch ihre grosse Individualität beschränkt ist und die Stichprobengrösse in alle Studien klein war ($n = 7$ bis $n = 35$).

Ein neuerer systematischer Review mit Metaanalyse stammt von Ilic, de Voogt und Oldroyd (2020). Die Absicht war, anhand randomisierter, kontrollierter Studien die Effektivität von Journal Clubs, mit denen die Prinzipien der Evidenzbasierten Medizin beim Gesundheitspersonal gefördert werden sollten, zu untersuchen. Bei den fünf eingeschlossenen Studien wurden die Effekte der Intervention Journal Club im Vergleich zu den Kontrollgruppen in den Bereichen Wissen, Fähigkeit zum kritischen Beurteilen von Studien, Haltung und Übertragung in die Praxis analysiert. Dabei wurden nicht in allen Studien

Aussagen zu allen Bereichen gemacht. Einzig im Bereich Wissen konnte bei einer Studie bei der Interventionsgruppe ein signifikant höherer Zuwachs nach einem Tag und eine höhere Erhaltung des Wissens nach drei Monaten gemessen werden. In allen anderen Bereichen konnte kein signifikanter Unterschied festgestellt werden. Da alle fünf Studien Aussagen zum Bereich Wissen trafen, wurde eine Metaanalyse durchgeführt, die entsprechend den Resultaten der Einzelstudien keinen signifikanten Unterschied ergab. Die Ergebnisse müssen aus verschiedenen Gründen mit Vorsicht interpretiert werden. Bei mehreren Einzelstudien konnten systematische Fehler nicht ausgeschlossen werden, was die Verlässlichkeit der Aussagen schmälert. Es wurden nicht nur wenige Studien, sondern auch inhaltlich variierende Studien inkludiert, was Vergleiche schwierig macht und die Durchführung einer Metaanalyse eigentlich nicht gestattet (Rost, 2013, S. 47-48). Laut der Autoren ist es zudem denkbar, dass mögliche Effekte zu klein waren, um mit den für die Messungen verwendeten Fragebögen, Prüfungen und Tests erfasst werden zu können. Es wäre daher nötig, grössere Studien mit sensitiveren, valideren Instrumenten durchzuführen (Ilic et al., 2020).

Zusammenfassend zeigen die Erkenntnisse der Studien, dass es viele qualitative Hinweise für Wirksamkeit gibt, diese durch quantitative Forschung bisher nicht ausreichend belegt werden konnten. Dabei ist es wichtig zu beachten, dass ein fehlender statistischer Beweis für Wirksamkeit nicht automatisch bedeutet, dass die Methode nicht wirksam ist. Es heisst schlicht, dass die aufgrund der qualitativen Hinweise vermutete Effektivität noch nicht quantitativ nachgewiesen werden konnte. Dafür gibt es verschiedene Gründe: Unterschiedliche Fragestellungen, eine zu grosse Varianz der Methode in den einzelnen Studien, zu kleine Stichprobengrössen und mangelhafte Messinstrumente.

Die qualitativen Hinweise zeigen eine Tendenz für individuelle Fortschritte der Teilnehmenden im kritischen Beurteilen von Forschungsergebnissen, eine positive Beeinflussung der Lesegewohnheiten von wissenschaftlicher Literatur sowie eine Vergrösserung der Kenntnisse bezüglich Evidenzbasierter Medizin (Rathwallner, Schüttengruber & Göhler, 2015).

Die Autoren der Studien gehen grundsätzlich von einer förderlichen Wirkung des Journal Clubs aus, die aus den genannten Gründen bisher auf einer quantitativen Ebene noch nicht ausreichend bewiesen werden konnte.

4.3.4 Erkenntnisse zu Gelingensfaktoren

Da die grosse Flexibilität einen Vorteil darstellt, gibt es keinen Goldstandard für die Durchführung von Journal Clubs (Deenadayalan et al., 2008). Dennoch zeigen verschiedene wissenschaftliche Publikationen Faktoren auf, die einen positiven Einfluss auf das Gelingen und den Erfolg des Journal Clubs haben. Diese wurden wie im Abschnitt Methodologie (Kapitel 3.2) beschrieben recherchiert, gesammelt und nach Themen geordnet. Zu jeder der drei Kategorien Vorbereitung, Durchführung und Evaluation werden verschiedene Gelingensfaktoren beschrieben.

4.3.4.1 Vorbereitung

Bevor ein Journal Club durchgeführt wird, müssen bestimmte Vorbereitungen getroffen werden. Diese betreffen das Umfeld, verschiedene Rollen, die Organisation, das Konzept und die Zielsetzungen.

Umfeld

Wenn möglich sollte der Journal Club in die Arbeit oder Ausbildung integriert werden, um die Verzahnung von Theorie und Praxis zu erhöhen. Die Planung und Organisation der Treffen sollten mit den vorgesetzten Personen abgesprochen werden, um Unterstützung und Beständigkeit sicherzustellen. Im beruflichen Umfeld ist es sinnvoll, multidisziplinäre Journal Clubs zu veranstalten und dazu verschiedene Berufsgruppen, die im gleichen Umfeld arbeiten, einzuladen. In der Medizin wären das beispielsweise Mediziner:innen aus verschiedenen Fachrichtungen, Pflegepersonal, Ausbildungsverantwortliche oder Forschende. So können die spezifischen Kenntnisse der einzelnen Berufsgruppen genutzt und eine wissenschaftliche Arbeitsweise im grösseren Rahmen etabliert werden (Aronson, 2017b, S. 233; Honey & Baker, 2011, S. 829-830;).

Rollen

Die wichtigsten Rollen beim Journal Club sind die Leitung und die Teilnehmenden.

Es wird angenommen, dass Journal Clubs effektiver sind, wenn sie eine klare Leitung haben (Deenadayalan et al., 2008, S. 905). Die Leitung ist sowohl für die Organisation als auch den Inhalt der Sitzungen, beispielsweise die Auswahl der besprochenen Artikel oder die Diskussion, verantwortlich. Die Rolle kann von einer Person übernommen oder auf mehrere Personen mit spezifischem Wissen in einzelnen Bereichen aufgeteilt werden. Es ist ebenfalls möglich, dass die Teilnehmenden die inhaltliche Leitung im Wechsel übernehmen (Klösch & Dieplinger, 2020, S. 4).

Die Person, die die inhaltliche Leitung übernimmt, sollte über ausreichendes Fachwissen in der qualitativen und quantitativen Forschung sowie Statistik verfügen. Im medizinischen Bereich wird diese Rolle häufig durch Personen mit höheren Ausbildungsstufen als die der Teilnehmenden besetzt (Aronson, 2017b; Klösch & Dieplinger, 2020, S. 4). Trotz des grösseren Fachwissens sollte sich die Leitung in die Situation der Teilnehmenden versetzen und auf ihren Wissenstand eingehen können. Ausserdem sollte die Leitung eine Gruppe zielgerichtet begleiten und anleiten können. Es ist hilfreich, der Leitung einen Statistiker zur Verfügung zu stellen, der bei weiterführenden Fragen kontaktiert werden kann (Deenadayalan et al., 2008, S. 906).

Die Teilnehmenden des Journal Clubs sollten über das gleiche akademische Ausbildungsniveau verfügen und derselben Berufsgruppe angehören oder zumindest ähnliche Interessen haben (Deenadayalan et al., 2008, S. 905; Klösch & Dieplinger, 2020, S. 3).

Die Anzahl der Teilnehmenden sollte beschränkt werden, sodass konstruktive Diskussionen möglich sind, bei denen sich alle beteiligen können (Honey & Baker, 2011, S. 829).

Je nach Setting kann die Teilnahme an einem Journal Club freiwillig oder obligatorisch, zum Beispiel als Teil des Studiums oder der Ausbildung, sein. Eine freiwillige Teilnahme entspricht der Erwachsenenbildung und erhöht die Motivation und den Einsatz (ebd.).

Folgende Aufgaben oder Rollen können zudem verteilt werden: Die Moderation der Diskussion, das Protokollieren der Ergebnisse, administrative Tätigkeiten wie das Verschicken von E-Mails oder das Kopieren der Artikel sowie gastgeberische Tätigkeiten wie die Bereitstellung von Getränken und Essen (Philipps & Glasziou, 2004, S. 36).

Organisation der Sitzungen

Zeitpunkt, Dauer, Häufigkeit und Ort des Journal Clubs sollte von der Leitung und den Teilnehmenden gemeinsam beim ersten Treffen festgelegt werden und klar kommuniziert werden. Sie sollten so gewählt werden, dass sie allen Teilnehmenden entgegenkommen und mit den Anforderungen in anderen Lebensbereichen wie Arbeit, Studium oder Familie vereinbar sind (Honey & Baker, 2011, S. 829; Klösch & Dieplinger, 2020, S. 4; Philipps & Glasziou, 2004, S. 37).

Der Journal Club sollte regelmässig stattfinden. Empfohlen wird ein Treffen pro Monat und eine Dauer von 60 bis 90 Minuten. Zu häufige Treffen können das Interesse an einer Teilnahme verringern. Die regelmässige Anwesenheit der Teilnehmenden sollte obligatorisch sein oder zumindest gefordert werden. Die Treffen sollten wenn möglich während der Arbeits- oder Ausbildungszeit stattfinden, um die Bedeutsamkeit zu stärken (Aronson, 2017b; Deenadayalan et al., 2008, S. 905; Honey & Baker, 2011, S. 828-829).

Es wird empfohlen, Anreize für die Teilnahme an den Treffen zu setzen. Es scheint einen positiven Effekt zu haben, wenn Essen oder Getränke angeboten werden, da die Aufmerksamkeit und Geselligkeit dadurch erhöht werden kann (Aronson, 2017b; Deenadayalan et al., 2008, S. 905). Auch fachliche Anreize wie ein Weiterbildungs-Zertifikat, Punkte für das Studium oder eine finanzielle Entschädigung könnten positiv wirken (Klösch & Dieplinger, 2020).

Zielsetzungen

Der Journal Club sollte klare Ziele verfolgen, die mit den Teilnehmenden gemeinsam bestimmt werden. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Teilnehmenden von den Treffen profitieren. Die Ziele sollten bei jedem Treffen wiederholt und mit dem besprochenen Artikel in Verbindung gebracht werden. Daneben sollten sie regelmässig evaluiert und den Bedürfnissen der Gruppe angepasst werden (Deenadayalan et al., 2008, S. 905; Honey & Baker, 2011, S. 828; Klösch & Dieplinger, 2020).

Konkrete Ziele können beispielsweise sein:

- Verbesserung der Kenntnisse im Bereich der Forschungsmethoden, Biostatistik und Epidemiologie (Deenadayalan et al., 2008, S.902)
- Verbesserung der Fähigkeiten im kritischen Bewerten von Studien (Deenadayalan et al., 2008, S.902)
- Qualitätsmerkmale wissenschaftlicher Fachliteratur kennen (Klösch & Dieplinger, 2020, S. 7)
- Instrumente zur Bewertung wissenschaftlicher Fachliteratur kennen und anwenden können (Klösch & Dieplinger, 2020, S. 7)
- Wissenschaftliche Literatur diskutieren und reflektieren können (Klösch & Dieplinger, 2020, S. 7)
- Fachbezogene Zeitschriften oder Datenbanken für Literaturrecherchen kennen (Klösch & Dieplinger, 2020, S. 7)
- Förderung der Lesegewohnheiten in Bezug auf wissenschaftliche Literatur (Deenadayalan et al., 2008, S.902)

- Wissen über aktuelle wissenschaftliche Literatur im eigenen Fachbereich generieren (Deenadayalan et al., 2008, S.902)
- Festigung einer wissenschaftlichen Arbeitsweise (Klösch & Dieplinger, 2020, S. 1)
- Fragestellungen aus der Praxis aufgreifen und anhand wissenschaftlicher Fachliteratur beantworten können (Klösch & Dieplinger, 2020, S. 7)
- Vergleich der Studienergebnisse und den daraus abgeleiteten Empfehlungen mit den eigenen Erfahrungen aus der Praxis (Klösch & Dieplinger, 2020, S. 4)
- Implementation von Forschungsergebnissen in die Praxis (Klösch & Dieplinger, 2020, S. 4)

4.3.4.2 Durchführung

Damit die Durchführung des Journal Clubs gelingt, müssen die Teilnehmenden bestimmte Vorkenntnisse mitbringen. Jedes Treffen wird sowohl durch die Sitzungsleitung als auch durch die Teilnehmenden vorbereitet und anschliessend gemeinsam durchgeführt.

Vorkenntnisse der Teilnehmenden

Um profitieren zu können, ist es wichtig, dass die Teilnehmenden Fähig- und Fertigkeiten besitzen, die für die gewählte Form des Journal Clubs benötigt werden. Ansonsten leiden die Motivation und das Selbstwirksamkeitsempfinden (Philipps & Glasziou, 2004, S. 37).

Die Teilnehmenden benötigen beispielsweise Grundlagenwissen zur wissenschaftlichen Forschung und Kompetenzen zur Beschaffung, dem Lesen und kritischen Beurteilen wissenschaftlicher Literatur. Es sollte vorgängig durch die Leitung sichergestellt werden, dass alle Teilnehmenden über die benötigten Kompetenzen verfügen (ebd.)

Vorbereitung des Treffens durch die Sitzungsleitung

Die Auswahl der zu besprechenden Literatur liegt in der Verantwortung der Leitung. Die Teilnehmenden sollten aber in die Entscheidung einbezogen werden. Die Literatur muss so gewählt werden, dass sie die Ziele des Journal Clubs unterstützt, für die Teilnehmenden relevant ist und ihre Interessen abdeckt (Deenadayalan et al., 2008, S.905-906; Klösch & Dieplinger, 2020). Die Leitung sollte jeweils einige Vorschläge bereithalten, da die Gefahr besteht, dass von den Teilnehmenden Themen und Fragestellungen vorgeschlagen werden, die für die Gesamtheit der Gruppe nicht relevant sind (Philipps & Glasziou, 2004, S. 37).

Die Literaturrecherche kann im Internet, in Bibliotheken oder Fachzeitschriften erfolgen. Heutzutage bietet es sich aus vielerlei Gründen an, im Internet nach passender Literatur zu suchen. Wird nach einem bestimmten Thema, einer Fragestellung oder einer Forschungsmethode gesucht, eignen sich Fachdatenbanken mit Stichwortsuche besonders. Sollen besonders aktuelle, fachbereichsrelevante Publikationen gefunden werden, lohnt sich die Suche bei bestimmten Zeitschriften, entweder physisch oder im Internet. Viele im Internet vorhandene Artikel müssen gekauft werden. Sie werden digital bezahlt und können dann als pdf-Dateien runtergeladen werden. Viele Universitäten und Hochschulen stellen ihren Studierenden bestimmte Literatur zu Verfügung. Diese kann gratis heruntergeladen werden. Immer häufiger werden Artikel auch *open access* publiziert. Diese wissenschaftliche Literatur ist frei zugänglich. Um einen qualitativen Standard gewährleisten zu können, sollten die ausgewählten Artikel in

einer Zeitschrift veröffentlicht worden sein und ein Peer-Review-Verfahren durchlaufen haben. Dabei wird die Publikation vor der Veröffentlichung von einer Fachperson inhaltlich überprüft und beurteilt (Döring & Bortz, 2016, S. 158-163).

Der zur Diskussion ausgewählte Artikel muss für die Sitzung vorbereitet werden. Dazu wird er genau studiert, analysiert und kritisiert. Für die kritische Beurteilung können verschiedene Beurteilungsbögen, je nach Forschungsansatz, verwendet werden. Anschliessend wird die Präsentation vorbereitet. Da wissenschaftliche Literatur üblicherweise nach dem *Einleitung–Methodik–Ergebnisse–Diskussion–Format* (EMED) aufgebaut ist, sollte auch die Präsentation diesem Aufbau folgen. Für die Präsentation sollte eine Vorlage zu Verfügung gestellt werden, die mit den entsprechenden Informationen gefüllt wird. Zusätzlich sollten einige weiterführende Fragen, die einen Transfer zur eigenen Praxis ermöglichen, vorbereitet werden (Klösch & Dieplinger, 2020, S. 13).

Vorbereitung der Teilnehmenden auf das Treffen

Die Teilnehmenden sollten den Artikel für die kommende Sitzung angemessen früh zugestellt bekommen, um sich auf den Journal Club vorzubereiten. Der Zeitpunkt der Zustellung sollte mit den Teilnehmenden besprochen und ins Konzept aufgenommen werden. Empfohlen wird ungefähr eine Woche im Voraus. Die Zustellung erfolgt am einfachsten per E-Mail (Deenadayalan et al., 2008, S. 906).

Die Vorbereitung umfasst das Lesen des Artikels, das Sammeln von Fragen und Kritikpunkten und erste Überlegungen zum Transfer in die Praxis. Als Hilfe dazu kann ein Fragenkatalog oder Beurteilungsbogen verwendet werden, der der Vorlage für die Präsentation entspricht. Durch die vorgängige Auseinandersetzung mit dem Artikel können die Teilnehmenden besser an der Diskussion teilhaben und stärker von Lerngelegenheiten profitieren (Aronson, 2017b; Deenadayalan et al., 2008, S. 905).

Die Verwendung von Beurteilungsbögen erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Verbesserung der Kompetenzen zur kritischen Beurteilung wissenschaftlicher Literatur. Wenn diese Fähigkeiten bei den Teilnehmenden unterschiedlich ausgeprägt ist, helfen Beurteilungsbögen ausserdem dabei, eine gemeinsame Basis für die Diskussion zu schaffen (Honey & Baker, 2011, S. 828).

Teilweise wird die Forderung nach dem vorgängigen Lesen des Artikels kritisch gesehen, da sich die Umsetzung in der Praxis schwierig gestaltet. Bereiten sich die Teilnehmenden unterschiedlich vor, ist die Durchführung eines Treffens, von dem alle profitieren können, schwierig. In diesem Fall kann auf eine alternative Form ohne allgemeine Vorbereitung umgestiegen werden (Philipps & Glasziou, 2004, S. 37).

Anstatt der vorgängigen Lektüre des Artikels, kann dieser auch gemeinsam oder in Gruppen gelesen und bearbeitet werden. Dadurch verlängert sich allerdings die Dauer der Sitzung. Gerade bei ungeübten Leser:innen von wissenschaftlichen Lektüren bietet sich diese Variante an (Klösch & Dieplinger, 2020, S. 5; Philipps & Glasziou, 2004, S. 37).

Durchführung der Sitzung

Damit die Durchführung des Journal Clubs effizient ist, sollte sie klar strukturiert sein (Deenadayalan et al., 2008, S. 906; Philipps & Glasziou, 2004; Klösch & Dieplinger, 2020). Die vorhandene Zeit soll zu gleichen Teilen für die Präsentation und die Diskussion verwendet werden (Aronson, 2017b). Einen

möglichen Ablauf beschreiben Klösch und Dieplinger (2020, S. 9). Sie beziehen sich auf die Dauer von einer Stunde. Der Journal Club startet mit 5-10 Minuten theoretischem Input der Leitung, bei dem die Themenrelevanz aufgezeigt wird. Es folgen die Präsentation zweier Artikel durch je eine Gruppe. Jede Präsentation dauert 10-15 Minuten und wird durch eine kritische Diskussion aller Teilnehmenden abgeschlossen. Am Ende der Sitzung folgt ein themenbezogenes Schlusswort der Leitung. Produktive Diskussionen können mit etablierten Ansätzen zur kritischen Bewertung, beispielsweise Beurteilungsbögen und Arbeitsblätter, sichergestellt werden (Deenadayalan et al., 2008, S. 906; Philipps & Glasziou, 2004). Am Ende der Sitzung sollte immer ein Praxistransfer hergestellt werden (Deenadayalan et al., 2008, S. 906; Philipps & Glasziou, 2004). Manche Autoren befürworten das Erstellen eines Protokolls der Treffen. So können die wichtigsten Informationen zur Studie und der Diskussion zu einem späteren Zeitpunkt rekapituliert werden (Aronson, 2017b; Philipps & Glasziou, 2004).

4.3.4.3 Evaluation

Eine regelmässige Evaluation des Journal Clubs ist wichtig. Dabei sollten organisatorische und allgemeine, inhaltliche Aspekte wie die Kompetenz der Leitung, das Schwierigkeitsniveau oder die Praxisorientierung evaluiert und falls nötig angepasst werden (Klösch & Dieplinger, 2020).

Zudem muss überprüft werden, ob die Ziele des Journal Clubs erreicht werden und ob bei den Teilnehmenden eine Entwicklung stattfindet. Geprüft werden können das Wissen, die Kompetenzen, spezifische Fähig- und Fertigkeiten, die persönliche Einstellung und das Verhalten. So kann festgestellt werden, ob die Methode ihren Zweck erfüllt oder ob Anpassungen notwendig sind. Zur Überprüfung eignen sich Selbstbeurteilungen, Fragebögen, Interviews oder Tests (Deenadayalan et al., 2008, S. 906; Honey & Baker, 2011, S. 829).

Die Leitung sollte einzelne Teilnehmende, die die Ziele nicht erreichen oder Hilfe in bestimmten Bereichen benötigen, gezielt in ihrer persönlichen Entwicklung unterstützen (Honey & Baker, 2011, S. 829).

5 ERGEBNISSE

5.1 Beantwortung der Fragestellungen

Anhand der erarbeiteten Theorie der vorherigen Kapitel lassen sich die beiden Fragestellungen wie folgt beantworten.

Fragestellung 1: Inwiefern ist der Journal Club eine geeignete Methode, um den Einbezug wissenschaftlicher Erkenntnisse in die heilpädagogische Praxis zu fördern?

In der Medizin, wie auch in vielen anderen Fachbereichen, gilt der Journal Club als bewährte Methode zur Förderung einer evidenzbasierten Praxis. Unter evidenzbasierter Praxis wird der Einbezug wissenschaftlicher Erkenntnisse verstanden, um Entscheidungen für das praktische Handeln zu treffen. Obwohl die Wirksamkeit bezüglich des Theorie-Praxis-Transfers in der Medizin quantitativ noch nicht ausreichend belegt werden konnte, gibt es viele qualitative Hinweise auf positive Auswirkungen der Methode.

Die Pädagogik nähert sich bezogen auf die Wissenschaftlichkeit immer stärker der Medizin an. Von professionellen heilpädagogischen Fachpersonen wird ebenso wie vom medizinischen Personal je länger je mehr erwartet, dass sie ihr Handeln auf wissenschaftliche Erkenntnisse stützen. Im Sinne einer

Evidenzinformierten Pädagogik soll die externe Evidenz, in Verbindung mit der internen und sozialen Evidenz, genutzt werden, um Entscheidungen in der Praxis zu treffen. So können passend zur aktuellen Situation Massnahmen ausgewählt werden, die am wahrscheinlichsten wirksam sind und eine positive Entwicklung unterstützen.

Die drei Hauptziele des Journal Clubs, also das Schulen der kritischen Lese- und Beurteilungsfähigkeit von wissenschaftlichen Publikationen, die Kenntnisnahme aktueller Forschungsergebnisse und den Einbezug wissenschaftlicher Erkenntnisse zur Entscheidungsfindung in der Praxis, sind durch die neuen Anforderungen an die Professionalität von Lehrpersonen also auch für die Pädagogik relevant. Dies zeigt auch das Kompetenzprofil für die Schulische Heilpädagogik der HfH.

Damit heilpädagogische Fachpersonen gemäss den Prinzipien einer evidenzbasierten Praxis handeln, sind verschiedene Voraussetzungen notwendig. Viele dieser Umsetzungsfaktoren werden durch den Journal Club gefördert. Sie können in die drei Bereiche Möglichkeit, Fähigkeit und Motivation zur Umsetzung unterteilt werden. Die Möglichkeit zur Umsetzung wird mit dem Journal Club durch den Zugang zu wissenschaftlicher Literatur, festgelegten zeitlichen Ressourcen zur Bearbeitung und Unterstützung der Leitung bei Schwierigkeiten gefördert. Mit den Treffen erlernen und trainieren die Teilnehmenden wichtige Fähigkeiten wie das Formulieren von Fragestellungen, das Beschaffen passender Literatur, das Analysieren und Bewerten von Studien zwecks Einordnung der Aussagekraft und das Einschätzen des Wertes der Erkenntnis für die eigene Praxis. Die Umsetzungsmotivation wird zum einen durch das grössere Selbstwirksamkeitsempfinden durch das Erlernen der Kompetenzen gesteigert. Zum anderen wirkt sich der Austausch mit einem Umfeld, welches das Konzept unterstützt und die Haltung teilt, positiv aus. Der Journal Club kann also die notwendigen Voraussetzungen schaffen, so dass wissenschaftliche Erkenntnisse stärker in die heilpädagogische Praxis einbezogen werden.

Ein grosser Vorteil der Methode ist ihre Flexibilität. So kann und soll die Methode den Bedürfnissen der Gruppe angepasst werden. Da diese durch die ungleichen Vorkenntnisse und vielfältigen Arbeitsfelder heilpädagogischer Fachpersonen unterschiedlich sein können, sind spezifische Anpassungen gemäss den Kompetenzen und Wünschen der Gruppe förderlich für das Selbstwirksamkeitsempfinden und die persönliche Relevanz. Beides steigert die Motivation.

Beim Journal Club für die Heilpädagogik sind zwei grundlegenden Adaptionen aufgrund von Unterschieden zwischen der Medizin und der Pädagogik notwendig: Eine breitere Definition von Evidenz und der Einbezug von Studien mit unterschiedlichen Forschungsansätzen, -designs und -methoden. Die Medizin hat sich in ihrer Entwicklung als Wissenschaft eher naturwissenschaftlich orientiert und bevorzugt daher quantitativ-experimentelle Forschung. Erkenntnissen im Bereich der Kausalzusammenhänge werden die grösste wissenschaftliche Bedeutung zugeschrieben. Dementsprechend kann externe Evidenz im medizinischen Sinne nur durch quantitative Studien geschaffen werden. Die Aussagekraft von Studien gilt als umso höher, je grösser die Methodenstrenge des Forschungsdesigns ist. Im Gegensatz dazu haben qualitative Forschungsansätze aufgrund der geisteswissenschaftlichen Einflüsse in der Entwicklung der Pädagogik als Wissenschaft eine längere Tradition und werden häufig angewendet. Da die quantitative Forschung in der Pädagogik erst seit einigen Jahren an Popularität gewinnt, sind qualitativ hochwertige quantitative Studien rar. Bei einem medizinischen Verständnis von externer Evidenz könnte ein Grossteil der pädagogischen Forschung nicht einbezogen werden, ausserdem gäbe es zu wenig anerkannte quantitative Studien, um das praktische Handeln davon ableiten zu können. In der

Pädagogik muss also schon aus rein praktischen Gründen von einer breiteren Definition von Evidenz ausgegangen werden. Dies macht auch insofern Sinn, als dass sich in der Pädagogik grösstenteils ein vielfältigeres Bild von bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung durchgesetzt hat. Um die komplexe Wirklichkeit möglichst gut abbilden zu können, sind gemäss dieser Philosophie unterschiedliche Forschungsansätze und -methoden notwendig. Alle Untersuchungsdesigns haben ihre Berechtigung und sollten in den Evidenzschaffungsprozess einbezogen werden. Durch die Verwendung unterschiedlicher Ansätze kann ein tieferes Verständnis und eine stärkere Evidenz geschaffen werden. Dabei muss beachtet werden, dass die verschiedenen Forschungsansätze unterschiedliche Arten von Erkenntnissen hervorbringen. Um diese zu unterscheiden, adäquat zu deuten und für die eigene Praxis zu nutzen, ist ein grundlegendes wissenschaftliches Verständnis wichtig. Je nach Studiendesign gelten unterschiedliche Gütekriterien, die zur Einschätzung der Aussagekraft genutzt werden. Im pädagogischen Journal Club sollten daher Studien mit unterschiedlichen Ansätzen, Designs und Methoden einbezogen werden, um der Vielfältigkeit der Forschung gerecht zu werden und deren Bewertung zu üben.

Die erste Fragestellung lässt sich somit zusammenfassend wie folgt beantworten:

Der Journal Club ist insofern eine geeignete Methode für die Förderung des Einbezuges wissenschaftlicher Erkenntnisse in die heilpädagogische Praxis, als dass er

- sich in vielen anderen Fachbereichen bewährt hat
- Zielsetzungen hat, die für professionelle heilpädagogische Fachpersonen relevant sind
- Förderliche Voraussetzungen zur Umsetzung einer evidenzbasierten Praxis schafft
- flexibel ist und daher folgende notwendigen Adaptionen zulässt
 - Spezifische Anpassungen je nach Gruppe
 - Eine breitere Definition von Evidenz
 - Den Einbezug von Studien mit vielfältigen Forschungsansätzen, -designs und -methoden

Fragestellung 2: Wie könnte die konkrete Umsetzung eines aussercurricularen Journal Clubs an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) mit Studierenden im Masterstudien-gang Schulische Heilpädagogik aussehen?

Zur Beantwortung der zweiten Fragestellung wurde ein entsprechendes Konzept für einen Journal Club erstellt. Dazu wurden die Erkenntnisse aus der Literatur und der Beantwortung der ersten Fragestellung sowie ergänzende Überlegungen einbezogen. Hier werden einige grundsätzlichen Überlegungen dargestellt sowie ein Überblick über das Konzept geschaffen. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Teilen des Konzeptes finden sich in den anschliessenden Kapiteln.

Das Konzept geht davon aus, dass der Journal Club ein aussercurriculares Angebot im Sinne einer Weiterbildung darstellt. Um dennoch Teilnehmende zu finden, muss das Angebot für die Studierenden relevant, sinnvoll und ansprechend sein. Es wurden verschiedene Überlegungen angestellt, um die Teilnahme zu fördern.

Das Konzept lässt den Teilnehmenden vielfältige Möglichkeiten zur Mitbestimmung. Auf der organisatorischen Ebene können beispielsweise die Termine der Treffen, die Dauer, Frequenz und der Ort abgesprochen werden, sodass sie zu den anderen Verpflichtungen der Teilnehmenden passen. Auf der inhaltlichen Ebene werden beispielsweise die Inputs dem Vorwissen angepasst und die Studien gemäss den Interessen der Teilnehmenden ausgewählt. Dies ermöglicht, den unterschiedlichen Bedürfnissen der angehenden heilpädagogischen Fachpersonen, die durch die verschiedenen Vorbildungen, Interessen und Arbeitsfelder entstehen, gerecht zu werden. So kann gewährleistet werden, dass jede Person, die sich zur Teilnahme entscheidet, davon profitiert.

Der Journal Club soll als sinnvolle Möglichkeit wahrgenommen werden, in der Gruppe und angeleitet die eigenen Kompetenzen im Bereich der Forschung und Entwicklung auszubauen und diese für das professionelle Handeln in der Praxis zu nutzen. Daher orientieren sich die vorgeschlagenen Ziele einerseits am Kompetenzprofil der HfH und andererseits an Kompetenzen, die im Alltag einer professionellen heilpädagogischen Fachperson verlangt werden. Eine Teilnahme soll sowohl Vorteile für das Studium als auch für die Praxis bieten.

Da der Praxisbezug für viele Studierende zentral ist, muss diesem viel Platz eingeräumt werden. Die forschungstheoretischen Inhalte werden als Instrument gesehen, das für die professionelle Anwendung der wissenschaftlichen Erkenntnisse in der Praxis gebraucht wird. Sie beschränken sich daher auf die notwendigen Grundlagen und werden nicht im Detail erarbeitet. Der Praxisbezug wird durch die wohlüberlegte Auswahl der Studien gefördert, wobei die Studierenden spätestens nach dem Einführungsteil in die Auswahl einbezogen werden. Ausserdem wird bei jedem Treffen in der Diskussion ein Transfer zwischen der Studie und den individuellen Praxissituationen hergestellt.

Weitere Anreize zur Teilnahme könnten beispielsweise durch das Offerieren von Snacks und Getränken oder einem Zertifikat, das die Teilnahme und Erreichung der Ziele dokumentiert, gesetzt werden.

Während bei medizinischen Fachpersonen bereits im Studium die Grundlagen in den Bereichen Forschung und Statistik erworben werden, muss an der HfH davon ausgegangen werden, dass nicht alle Studierenden die benötigten Kenntnisse zum Lesen, Analysieren und Beurteilen von wissenschaftlicher Literatur mitbringen. Daher werden diese in das Konzept integriert und zu Beginn mit einem Input der

Leitung vermittelt. Damit können auch Anfänger:innen auf dem Gebiet am Journal Club teilnehmen und erhalten die an der HfH bisher fehlende Möglichkeit, forschungstheoretische Grundlagen zu erarbeiten und regelmässig geführt anzuwenden.

Um den in der Beantwortung der ersten Fragestellung beschriebenen Adaptionen gerecht zu werden, wird im Konzept ein breiterer Begriff von Evidenz verwendet als in der Medizin und damit der Einbezug von Studien mit verschiedenen Forschungsansätzen ermöglicht. Um verschiedene Ansätze, ihre Vor- und Nachteile sowie die Beurteilung entsprechender Studien kennenzulernen, werden fünf davon in den ersten Treffen explizit behandelt. So können erste Erfahrungen damit gesammelt werden, was den späteren Einbezug vielfältiger Publikationen erleichtern soll.

Um allen genannten Aspekten gerecht zu werden, wurde das Konzept in unterschiedliche Phasen und Treffen unterteilt. Es beginnt mit einem organisatorischen Treffen, bei dem das Konzept von der Leitung vorgestellt wird und gemeinsam verschiedene Vereinbarungen getroffen werden. Anschliessend folgt ein Input zu den forschungsmethodologischen Grundlagen, um alle Teilnehmenden auf die kommenden Treffen vorzubereiten. Nach dem Input beginnt der eigentliche Journal Club, allerdings noch in einer geführten und angeleiteten Version. Zu dieser einführenden Phase gehören fünf Treffen, bei denen jeweils eine Studie mit einem bestimmten Forschungsansatz gelesen, analysiert, beurteilt und diskutiert wird. Die Teilnehmenden bereiten sich durch das Lesen der Studien und das Analysieren mit einem passenden Beurteilungsbogen auf das Treffen vor und vertiefen damit ihre Kenntnisse. Beim Treffen wird die Studie von der Leitung präsentiert, gemeinsam diskutiert und im Austausch einen Bezug zur individuellen Praxis hergestellt. Obwohl der Praxisbezug wesentlich ist, liegt der Fokus in diesem Teil auf den forschungstheoretischen Zielen. Nach Abschluss der fünf Treffen beginnt der eigentliche Journal Club. Die Gruppe entscheidet, ob weiterhin die Leitung für die Präsentation der Studien verantwortlich sein soll oder ob die Teilnehmenden diese Aufgabe im Wechsel selber übernehmen. In beiden Fällen liegt der Fokus nun auf dem Inhalt der Studien. Übernimmt weiterhin die Leitung die Präsentation, wird die Gruppe in die Themenauswahl einbezogen. Übernehmen die Teilnehmenden die Präsentation, folgt zuerst ein Input zur Literatursuche und Präsentation. Dies soll sicherstellen, dass alle Teilnehmenden die notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten für die erfolgreiche Bewältigung der Aufgabe besitzen. In den folgenden Treffen präsentiert jeweils ein:e Teilnehmende:r die ausgewählte Studie. Bei der Auswahl und Vorbereitung der Präsentation wird die Person wenn nötig von der Leitung unterstützt. Alle anderen Teilnehmenden bereiten sich wie bisher auf die Treffen vor. Durch die vorgängige Beschäftigung mit der Studie können weiterhin fruchtbare Diskussionen entstehen. Da der Fokus nun stärker auf dem Inhalt liegt, wird beim Treffen mehr Zeit dafür verwendet. Nach einer gewissen Zeit oder Anzahl Treffen folgt eine Evaluation. Es wird überprüft, inwiefern die Teilnehmenden die Ziele erreicht haben und ob die Vereinbarungen angepasst werden müssen. Ausserdem werden im Konzept zwei Möglichkeiten zur Adaption des Journal Clubs vorgeschlagen, um den Theorie-Praxis-Transfer noch stärker zu gewichten.

Die zweite Fragestellung lässt sich zusammenfassend wie folgt beantworten:

Für die konkrete Umsetzung eines aussercurricularen Journal Clubs an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) mit Studierenden im Masterstudiengang Schulische Heilpädagogik wurde das in der Abbildung 8 grob dargestellte Konzept erstellt, welches folgende Punkte berücksichtigt:

- Förderung der freiwilligen Teilnahme und Motivation der Studierenden durch
 - vielfältige Möglichkeiten zur organisatorischen und inhaltlichen Mitbestimmung
 - relevante Zielsetzungen
 - Fokus auf Praxisbezug
 - weitere Anreize
- Eignung für alle Studierenden durch das integrierte Erarbeiten des Grundlagewissens im forschungstheoretischen Bereich
- Breite Definition von Evidenz und daher Einbezug verschiedener Forschungsansätze

Abbildung 8. Grobes Konzept des Journal Clubs

5.2 Konzept: Journal Club an der HfH

In diesem Kapitel werden die einzelnen Teile des Konzeptes genauer erläutert. Abbildung 9 zeigt einen Überblick über die verschiedenen Schritte und die anstehenden Aufgaben. Das Dokument ist auch im Anhang B zu finden.

Abbildung 9. Überblick über die verschiedenen Teile des Journal Clubs und die anstehenden Aufgaben (eigene Darstellung)

5.2.1 Vorbereitung

Um den Journal Club aufzubauen, muss in einem ersten Schritt eine passende Leitung und freiwillige Teilnehmende gefunden werden.

Die Leitung muss durch eine Person übernommen werden, welche über Fachwissen und Erfahrung in der Forschung, Methodologie und Statistik verfügt. Denkbar wäre beispielsweise ein:e wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in der HfH mit einem universitären Abschluss in Pädagogik oder Erziehungswissenschaften oder jemand, der seit längerem in der pädagogischen Forschung tätig ist.

Um freiwillige Teilnehmende zu finden, bietet sich ein Aufruf per E-Mail an alle Studierenden sowie Aushänge an der HfH an. Ebenfalls hilfreich wäre vermutlich eine Empfehlung durch Dozierende in bestimmten Modulen wie Berufspraxis. Dieses Modul eignet sich, da es von allen Studierenden besucht werden muss und grundlegende Kenntnisse im Bereich Forschung und Entwicklung vorausgesetzt werden. In den schriftlichen Informationen für die Studierenden sollte einerseits ein kurzer Überblick über die Methode, die Organisation und den Zeitaufwand vorhanden sein, andererseits sollten folgende Vorteile deutlich gemacht werden. Im Journal Club werden Kompetenzen im Bereich Forschung und

Entwicklung des Kompetenzprofils der HfH erworben und trainiert. Anfangs steht der Erwerb der grundlegenden methodologischen Kenntnisse im Vordergrund, anschliessend wird stärker auf den Inhalt der Studien und den Praxistransfer eingegangen. Die Kompetenzen sind einerseits notwendig für ein professionelles Handeln in der Praxis, andererseits erleichtern sie auch das Studium, da sie für bestimmte Module und Aufträge, wie das Entwicklungsprojekt oder die Masterarbeit, vorausgesetzt und benötigt werden. Das Erarbeiten der Kompetenzen im Journal Club erfolgt angeleitet durch eine erfahrene Fachperson, strukturiert, aktiv und im Austausch mit anderen. Ausserdem gibt es viele Möglichkeiten zur Mitbestimmung. Die Organisation und Inhalte werden den Bedürfnissen der Teilnehmenden angepasst.

Studierende, die sich eine Teilnahme vorstellen können, melden sich für ein erstes, organisatorisches Treffen zu einem festgelegten Zeitpunkt an der HfH an. Der Zeitpunkt sollte so gelegt werden, dass alle Interessierten teilnehmen können.

5.2.2 Organisatorisches Treffen

Beim ersten organisatorischen Treffen geht es darum, den Interessierten einen genaueren Überblick über die Methode, das Konzept und die Ziele des Journal Clubs zu verschaffen.

Wichtige Informationen zur Methode finden sich in dieser Arbeit in Kapitel 4.3 und können für das Treffen übernommen werden.

Das Konzept wird anhand der Abbildung 8 welche zusätzlich im Anhang A zu finden ist, erklärt: Nach dem organisatorischen Treffen folgt das Erarbeiten der forschungstheoretischen Grundlagen. Dort wird die Basis für die anschliessenden fünf Treffen erarbeitet. An diesen Treffen wird je eine Studie zu fünf verschiedenen Forschungsansätzen besprochen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Anwendung der methodologischen Grundsätze. Diese Treffen werden von der Leitung vorbereitet und durchgeführt. Nach den fünf Treffen wird gemeinsam besprochen, wie weitergearbeitet wird. Einerseits kann weiterhin die Leitung Studien auswählen und den Journal Club durchführen, wobei der Inhalt und Praxistransfer stärker gewichtet wird. Wenn sich die Teilnehmenden schon sicher genug fühlen, können auch sie die Auswahl und Präsentation von Studien übernehmen. Um dies zu erleichtern, gibt es zuerst einen Input der Leitung, die die Literatursuche und Präsentation der Studie erklärt. Nach einer abgesprochenen Zeit werden die Treffen durch die Leitung evaluiert. Es wird besprochen, inwiefern die Ziele erreicht wurden und wie fortgefahren wird.

Die hier ausgewählten Ziele orientieren sich einerseits an den in der Literatur vorgeschlagenen Zielsetzungen und andererseits am Kompetenzprofil der HfH für die Schulische Heilpädagogik (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2020, S. 11). Die Ziele können den Interessen der Gruppe angepasst werden. Zu einem späteren Zeitpunkt werden die Ziele evaluiert und wenn nötig angepasst.

- Die Teilnehmenden kennen die Grundlagen der wissenschaftlichen Forschung (verschiedene Forschungsansätze, Prinzip der Evidenz, statistische Grundlagen) und nutzen diese zum Lesen und Analysieren von wissenschaftlichen Quellen.
- Die Teilnehmenden können wissenschaftliche Quellen hinsichtlich wissenschaftlicher Kriterien und praktischer Relevanz beurteilen.
- Die Teilnehmenden können wissenschaftliche Quellen systematisch recherchieren.

- Die Teilnehmenden kennen die Grundsätze der Evidenzbasierten Pädagogik und nutzen diese für ihr praktisches Handeln.
- Die Teilnehmenden nutzen wissenschaftliche Erkenntnisse vermehrt für ihr Handeln in der Praxis.

Anschliessend werden die organisatorischen Details geklärt. Es muss abgesprochen werden, wann und wo die Treffen stattfinden. In der Literatur wird vorgeschlagen, die Treffen einmal monatlich abzuhalten. Zu Beginn wäre eine höhere Frequenz denkbar, damit der Einführungsteil, von der Erarbeitung der Grundlagen bis Treffen 5, bald abgeschlossen ist. Am organisatorischen Treffen werden mindestens die Daten für das Erarbeiten der Grundlagen und die Treffen 1 bis 5 festgelegt. Die Dauer eines normalen Treffens beträgt etwa eine Stunde. Für den Grundlagen-Input muss je nach Vorkenntnissen der Teilnehmenden mehr Zeit eingerechnet werden.

Als Ort wäre eine Räumlichkeit an der HfH geeignet, da diese allen bekannt und gut zu erreichen ist. Ausserdem ist die notwendige Infrastruktur vorhanden. Es wäre aber auch möglich, die Treffen bei einem Teilnehmenden zuhause oder an einem öffentlichen Ort, wie einem Restaurant, abzuhalten. Für die Präsentation, wie sie in diesem Konzept vorgesehen ist, müsste ein Beamer vorhanden sein. Falls dies nicht möglich sein sollte, müsste die Präsentationsform angepasst werden.

Journal Club: Vereinbarungen

Datum:

Leitung:

Angaben der Teilnehmenden

Name	E-Mail-Adresse	Telefonnummer

Organisatorisches

Ort der Treffen:

Dauer der Treffen:

Termine:

	Datum	Zeit	Wer präsentiert?
Input: Grundlagen der wissenschaftlichen Forschung			Leitung
Treffen 1: Quantitativ-Experimentelle Studie			Leitung
Treffen 2: Quantitativ-Beobachtende Studie			Leitung
Treffen 3: Qualitativ-Experimentelle Studie			Leitung
Treffen 4: Qualitativ-Beobachtende Studie			Leitung
Treffen 5: Systematisches Review / Metaanalyse			Leitung
Evaluation: Wie weiter?			
Weitere Treffen (Durchführung durch Leitung)			Leitung
...			
Evaluation			Leitung

	Datum	Zeit	Wer präsentiert?
Input: Literaturrecherche und Präsentation			Leitung
Treffen (Durchführung durch Teilnehmende)			
Treffen (Durchführung durch Teilnehmende)			
...			
Evaluation			Leitung

Ziele

- Die Teilnehmenden kennen die Grundlagen der wissenschaftlichen Forschung (verschiedene Forschungsansätze, Prinzip der Evidenz, statistische Grundlagen) und nutzen diese zum Lesen und Analysieren von wissenschaftlichen Quellen.
- Die Teilnehmenden können wissenschaftliche Quellen hinsichtlich wissenschaftlicher Kriterien und praktischer Relevanz beurteilen.
- Die Teilnehmenden können wissenschaftliche Quellen systematisch recherchieren.
- Die Teilnehmenden kennen die Grundsätze der Evidenzbasierten Pädagogik und nutzen diese für ihr praktisches Handeln.
- Die Teilnehmenden nutzen wissenschaftliche Erkenntnisse vermehrt für ihr Handeln in der Praxis.
- ...

Weitere Absprachen

Dürfen englischsprachige Studien verwendet werden? Ja Nein

Wann wird die Studie und der Beurteilungsbogen für das nächste Treffen spätestens versendet?
 Tage / Wochen vor dem nächsten Treffen

Bis wann meldet die verantwortliche Person die ausgewählte Studie spätestens der Leitung?
 Tage / Wochen bevor die Studie an alle versendet wird

Abbildung 10. Beispiel für Vereinbarungen zum Journal Club (eigene Darstellung)

Die Kontaktdaten der Teilnehmenden und alle getroffenen Vereinbarungen werden in einem entsprechenden Dokument festgehalten. Dieses wird nach jeder Änderung per E-Mail an alle Teilnehmenden

versendet. Auf der Abbildung 10 ist ein Vorschlag für die Vereinbarungen zu sehen. Das Dokument ist ebenfalls im Anhang C zu finden.

Um das nächste Treffen den Bedürfnissen der Gruppe anzupassen, sollte zu diesem Zeitpunkt das Vorwissen der Teilnehmenden bezogen auf die Grundlagen der Forschung und das Lesen von wissenschaftlichen Publikationen erfasst werden. Dies kann schriftlich oder mündlich erfolgen.

5.2.3 Input: Grundlagen der wissenschaftlichen Forschung

Bei diesem Treffen werden die Grundlagen der wissenschaftlichen Forschung erarbeitet, die für das Lesen und Analysieren von wissenschaftlichen Publikationen notwendig sind. Dabei sollen verschiedene Themenfelder behandelt werden: Entwicklung der wissenschaftlichen Forschung, verschiedene Forschungsansätze, Evidenz und Statistik. Die Teilnehmenden sollen einen groben Überblick über folgende Themen erhalten, welche sich an der vorliegenden Arbeit orientieren:

- Sinn wissenschaftlicher Forschung
- Entwicklung der Wissenschaftsbereiche und ihrer Denktradition
- Verschiedene Forschungsansätze (quantitativ, qualitativ, mixed-method-Ansätze, Systematische Reviews, Metaanalysen) mit ihren Forschungsprozessen, Vor- und Nachteilen
- Prinzip der Evidenz
- Klassische Evidenzhierarchien und Forschungspyramide
- Grundlagen der Statistik (Begriffe und Konzepte rund um Mittelwerte, Standardabweichungen, Konfidenzintervalle, Signifikanztestung, p-Werte, Effektstärken)
- Idee der Evidenzbasierten Pädagogik

Je nach Vorwissen der Teilnehmenden können gewisse Themen weggelassen oder weitere ergänzt werden. Es wäre zudem möglich, die Teilnehmenden bestimmte Themen im Selbststudium erarbeiten zu lassen. Dazu müsste die Leitung passende Materialien zur Verfügung stellen.

Im Anschluss folgt der Auftrag an die Gruppe, bis zum nächsten Treffen die ausgewählte Quantitativ-Experimentelle Studie zu lesen und zu analysieren. Dazu wird ein Beurteilungsbogen verwendet. Dieser wird gemeinsam durchgegangen und besprochen. Die Teilnehmenden werden aufgefordert, Fragen und Schwierigkeiten beim Auftrag für die Diskussion beim nächsten Treffen zu notieren.

Die Studie und der Beurteilungsbogen kann vor Ort in Papierform ausgeteilt oder im Anschluss per E-Mail versendet werden.

5.2.4 Treffen 1 bis 5: Verschiedene Forschungsansätze

Für die Treffen 1 bis 5 liegt der Fokus auf den forschungsmethodologischen Zielen. Die Teilnehmenden sollen Studien zu fünf unterschiedlichen Forschungsansätzen lesen, analysieren sowie beurteilen und dabei ihre erlernten Grundkenntnisse der Forschungsmethodologie anwenden und erweitern. Zur

Unterstützung erhalten sie jeweils einen zum Forschungsansatz passenden Beurteilungsbogen, der beim vorgängigen Treffen besprochen wird.

Die Beurteilungsbögen wurden nach dem Vorbild verschiedener öffentlicher Beurteilungsbögen erstellt. Diese wurden den möglichen Bedürfnissen von Studierenden an der HfH angepasst. Die Bögen wurden in deutscher Sprache konzipiert, da ausreichende englische Sprachkenntnisse nicht bei allen Teilnehmenden vorausgesetzt werden können und die Teilnahme am Journal Club nicht dadurch verhindert werden soll. Die Bögen umfassen die wichtigsten Beurteilungspunkte, ohne dabei zu tief ins Detail zu gehen. So ist beispielsweise das genaue Nachvollziehen der statistischen Analysen keine Zielsetzung und muss daher auch nicht beurteilt werden. Ausserdem wurden die Fragen möglichst einfach formuliert und mit entsprechenden Hinweisen oder Unterfragen versehen, so dass diese auch von wissenschaftlich weniger versierten Studierenden beantwortet werden können. Alle Beurteilungsbögen sind im Anhang D bis H zu finden. Als Beispiel ist der Beurteilungsbogen zum quantitativ-experimentellen Forschungsansatz in der Abbildung 11 ersichtlich. Natürlich kann auch mit anderen Beurteilungsbögen gearbeitet werden. Solche gibt es beispielsweise vom Critical Appraisal Skills Programm (CASP) (<https://casp-uk.net/casp-tools-checklists/>), dem Joanna Briggs Institute (JBI) (<https://jbi.global/critical-appraisal-tools>), dem EQUATOR (Enhancing the QUALity and Transparency Of health Research)-Netzwerk (<https://www.equator-network.org/library/resources-in-german-ressourcen-auf-deutsch/>) oder dem German Center for Evidence-based Nursing (<https://www.medin.uni-halle.de/einrichtungen/institute/gesundheits-und-pflegewissenschaft/leistungsspektrum/wissenswertes/ebn-zentrum>). Im Fachbuch von Rost (2013, S. 314-316) ist ausserdem eine ausführliche Zusammenstellung mit Fragen zur Beurteilung empirischer Untersuchungen zu finden.

Abbildung 11 zeigt sechs verschiedene Bewertungstabellen für Studien mit quantitativ-experimentellem Forschungsansatz. Die Tabellen sind wie folgt strukturiert:

- Studiengestaltung:** Beinhaltet Fragen zur Relevanz der Studie, zur Fragestellung, zur Hypothese, zur Stichprobenauswahl, zur Datenerhebung und zur Analyse.
- Ergebnisse:** Beinhaltet Fragen zur Darstellung der Ergebnisse, zur Interpretation der Ergebnisse und zur Diskussion der Ergebnisse.
- Schlussfolgerungen:** Beinhaltet Fragen zur Validität der Ergebnisse, zur Generalisierbarkeit der Ergebnisse und zur Anwendbarkeit der Ergebnisse.
- Präzision:** Beinhaltet Fragen zur Genauigkeit der Messungen, zur Zuverlässigkeit der Messungen und zur Validität der Messungen.
- Methodik:** Beinhaltet Fragen zur Beschreibung der Studie, zur Darstellung der Ergebnisse und zur Diskussion der Ergebnisse.
- Präzision (Zusammenfassung):** Beinhaltet Fragen zur Genauigkeit der Messungen, zur Zuverlässigkeit der Messungen und zur Validität der Messungen.

Abbildung 11. Beurteilungsbogen für Studien mit quantitativ-experimentellem Forschungsansatz (eigene Darstellung)

Für die Vorstellung der Studie am Treffen soll eine Präsentation, beispielsweise mit PowerPoint, vorbereitet werden. Der Aufbau ist für alle Forschungsansätze gleich und entspricht den Themen in den Beurteilungsbögen: Titelfolie, Angaben zur Studie, Fragestellung, Theoretischer Bezugsrahmen, Studiendesign, Studienteilnehmende / Untersuchungsgruppe, Datenerhebung, Ergebnisse, Diskussion der

Ergebnisse, Einschätzung der Evidenz, Fragen, Diskussion zur Studie, Diskussion zum Praxistransfer. Zu jedem Thema werden die wichtigsten Inhalte der Studie entsprechend dem Beurteilungsbogen zusammengefasst und eine Einschätzung vorgenommen. Eine Orientierung zur Erstellung der Präsentation bietet Abbildung 12. Das Dokument befindet sich auch im Anhang I.

Journal Club: Orientierung für die Präsentation		
Folie	Titel der Folie / Thema	Inhalt
	Titelfolie	Titel der Studie oder Thema Name der leitenden Person Datum
1	Angaben zur Studie	Titel der Studie Autoren Jahr Zeitschrift
2	Fragestellung	<p>Gemäss den Fragen auf dem Beurteilungsbogen*</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurze Zusammenfassung der wichtigsten Punkte • Beurteilung <p>* Beim systematischen Review werden die Folien zum Studiendesign und den Studienteilnehmenden / Untersuchungsgruppe entsprechend weggelassen.</p>
3	Theoretischer Bezugsrahmen	
4	Studiendesign	
5	Studienteilnehmende / Untersuchungsgruppe	
6	Datenerhebung	
7	Ergebnisse	
8	Diskussion der Ergebnisse	
9	Einschätzung der Evidenz	
10	Fragen	Teilnehmenden können Fragen zur Präsentation stellen
11	Diskussion – Teil 1 (Studie)	Diskussion zur Studie, Methodologie, Evidenz etc. → anhand der Überlegungen auf dem Beurteilungsbogen → evtl. zusätzlich vorbereitete Fragen / Diskussionspunkte
12	Diskussion – Teil 2 (Praxistransfer)	Diskussion zur Anwendbarkeit in der eigenen Praxis → anhand der Überlegungen auf dem Beurteilungsbogen → evtl. zusätzlich vorbereitete Fragen / Diskussionspunkte

Abbildung 12. Orientierung für die Erstellung der Präsentation der Studie (eigene Darstellung)

Die Treffen laufen wie in der Abbildung 13 dargestellt ab. Die Leitung begrüsst die Teilnehmenden und gestaltet einen passenden Einstieg. Sie kann den Ablauf des Treffens erläutern, das bereits erworbene Wissen aktivieren, das letzte Treffen rekapitulieren oder Rückmeldungen zur Vorbereitungsphase einholen. Anschliessend stellt sie die Studie anhand der vorbereiteten Präsentation vor. Die Präsentation sollte maximal 15 Minuten dauern. Die Teilnehmenden werden währenddessen aufgefordert, die Einschätzungen der Leitung mit den eigenen Notizen auf ihrem Beurteilungsbogen zu vergleichen. Nach der Präsentation geht es in eine gemeinsame Diskussion. Dabei können Unsicherheiten geklärt, Unterschiede in der Beurteilung besprochen oder weiterführende Fragen diskutiert werden. Obwohl der forschungstheoretische Aspekt im Vordergrund liegt, soll auch der Praxistransfer besprochen werden. Nach der etwa zwanzigminütigen Diskussion wird das nächste Treffen vorbereitet. Die Leitung erläutert den nächsten Forschungsansatz und stellt den passenden Beurteilungsbogen vor. Nach etwa 60 Minuten wird das Treffen abgeschlossen.

Ablauf der Treffen 1 bis 5 (Vorbereitung durch Leitung)	
5 min	Begrüßung, Einstieg Ablauf Aktivierung des bereits Gelesenen Rückmeldungen der Teilnehmenden zur Vorbereitung
15 min	Präsentation der Studie durch die Leitung
20 min	Fragen und Diskussion Fragen/Anmerkungen der Teilnehmenden Diskussion zur Analyse und Beurteilung der Studie Diskussion zum Inhalt der Studie, Praxistransfer
15 min	Vorbereitung des nächsten Treffens Studie und Forschungsansatz Beurteilungsbogen besprechen
5 min	Abschluss

Abbildung 13. Ablauf der Treffen 1-5 (Vorbereitung durch Leitung) (eigene Darstellung)

5.2.5 Evaluation: Wie weiter?

In den vorherigen Treffen konnten die Teilnehmenden ihre methodologischen Kenntnisse erweitern und das Prinzip des Journal Clubs kennenlernen. Nun muss entschieden werden, wie in der Gruppe weiter vorgegangen werden soll. Für diese Entscheidung kann das freie, fünfzehnminütige Zeitfenster am Ende des fünften Treffens genutzt werden.

Es gibt zwei Möglichkeiten, die der Gruppe vorgestellt werden müssen: (1) Die nächsten Treffen können weiterhin von der Leitung vorbereitet und durchgeführt werden oder (2) die Teilnehmenden übernehmen diesen Part selbst. Beide Möglichkeiten sollten in der Gruppe diskutiert und der Entschluss gemeinsam gefasst werden.

(1) Fühlt sich die Mehrheit der Teilnehmenden im Umgang mit wissenschaftlicher Literatur noch unsicher, ist es sinnvoll, weitere durch die Leitung vorbereitete Treffen zu vereinbaren. So können die Teilnehmenden ihre Fertigkeiten trainieren, müssen aber noch nicht die Verantwortung für die Vorbereitung und Durchführung eines Treffens übernehmen. Eine zu frühe Übernahme durch die Teilnehmenden könnte zu Druck führen und so die Motivation schmälern.

(2) Die Vorbereitung und Durchführung der Treffen durch die Teilnehmenden hat verschiedene Vorteile und sollte daher früher oder später umgesetzt werden. Da die Teilnehmenden die Studie für das Treffen selber auswählen, können sie für ihre Praxis relevante Themen aufgreifen. Dies steigert die Motivation und erleichtert den Praxistransfer. Die Teilnehmenden lernen, wie sie passende Literatur zu bestimmten Themen finden. Das ist eine essentielle Fähigkeit, um die Evidenzbasierte Pädagogik auch ausserhalb des Journal Club in der individuellen Praxis zu verankern. Ausserdem können durch die intensivere Auseinandersetzung mit der Studie bei der Vorbereitung die erworbenen Lese- und Analysefähigkeiten vertieft werden.

Im Fokus der weiteren Treffen steht nun stärker der Inhalt. Die Studien werden nicht mehr hauptsächlich nach ihrem Forschungsansatz ausgewählt, sondern nach Themen, die die Gruppe interessiert. Die erlernten Fertigkeiten und Kenntnisse zum Lesen und Analysieren wissenschaftlicher Literatur sollen genutzt werden, um für die Praxis bedeutsame Erkenntnisse zu erhalten.

Falls noch keine weiteren Daten für die nächsten Treffen vereinbart wurden, sollten diese nun abgesprochen und in der Vereinbarung festgehalten werden. Es ist ebenfalls möglich, eine erste Evaluation der Zielerreichung der Teilnehmenden vorzunehmen und diese wenn nötig anzupassen.

5.2.6 Weitere Treffen: Durchführung durch Leitung

Werden weitere Treffen durch die Leitung vorbereitet, muss sichergestellt werden, dass die ausgewählten Texte die Bedürfnisse der Gruppe treffen. Einerseits könnten durch einen Austausch Themen gesucht werden, die die Teilnehmenden interessieren. Bei einer weniger aktiven Gruppe könnte die Leitung einige Studien vorschlagen, aus denen die Teilnehmenden die für sie bedeutsamsten auswählen.

Die Leitung versendet die ausgewählte Studie wiederum frühzeitig zusammen mit dem passenden Beurteilungsbogen. Anschliessend bereitet sie die Präsentation vor. Dabei kann nun eine weitere Folie zum Thema Literatursuche eingefügt werden. Die Leitung kann der Gruppe so zeigen, wie sie die Studie gefunden hat. Diese Vorbereitung hilft den Teilnehmenden später bei der eigenen Literatursuche. Da der Fokus nun stärker auf dem Inhalt des Textes und dem Praxistransfer liegen sollte, muss ausreichend Zeit für die Diskussion eingeplant werden. Werden die 15 Minuten für die Vorbereitung des nächsten Treffens nicht mehr benötigt, kann diese Zeit zusätzlich zur Diskussion genutzt werden.

Nach einigen Treffen, die durch die Leitung durchgeführt werden, folgt erneut eine Evaluation. Es wird entschieden, ob die weiteren Treffen nun durch die Teilnehmenden vorbereitet und durchgeführt werden können.

5.2.7 Input: Literatursuche und Präsentation

Bevor die Teilnehmenden damit beginnen, die Treffen selber vorzubereiten und durchzuführen, stellt die Leitung die Themen Literatursuche und Präsentation der Studie in einem Input vor. Dieser soll die Teilnehmenden auf ihre Aufgabe vorbereiten. Für den Input sollte ein einzelnes Treffen vereinbart werden.

Für die Literatursuche gibt es unterschiedliche Ansätze, die vorgestellt werden können. Bei der ersten Möglichkeit wird nach Literatur zu einem bestimmten Thema gesucht, mit dem sich die Person auseinandersetzen möchte. Dazu wird das Thema in passenden Schlagwörtern zusammengefasst und damit in den gängigen Datenbanken nach wissenschaftlicher Literatur gesucht. Die Entscheidung für einen Artikel erfolgt entweder nach der Durchsicht der Abstracts oder nach dem Querlesen einzelner Veröffentlichungen. Eine weitere Möglichkeit ist, auf bestimmten Webseiten nach besonders aktuellen oder spannenden Artikeln zu suchen und daraus einen auszuwählen. Viele Zeitschriften haben eine Webseite, auf der aktuelle Artikel präsentiert werden. Natürlich kann auch analog in passenden Zeitschriften gesucht werden. Im Fachbuch von Rost (2013, S. 321-323) gibt es eine hilfreiche Zusammenstellung englisch- und deutschsprachiger pädagogisch-psychologischer Fachzeitschriften mit Peer-Review-Verfahren. Auch pädagogische Clearing Häuser wie der Forschungsmonitor Schule oder das Clearing House Unterricht können zur Literatursuche genutzt werden, da sie eine Vielzahl interessanter Publikationen aufführen. Dabei ist ein Vorteil, dass bereits eine Rezension zur Studie vorhanden ist, die mit der eigenen Beurteilung abgeglichen werden kann. Dies könnte für unsichere Teilnehmende reizvoll sein. Natürlich stellen diese Rezensionen keinen Ersatz für das eigene Lesen und Beurteilen des Originalartikels dar. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, Studien, die in Modulen an der HfH vorgestellt werden, für den Journal Club zu nutzen. Dadurch kann eine vertiefte Auseinandersetzung mit relevanter Literatur

für das Studium stattfinden. Ein weiterer Vorteil liegt in der Zeitersparnis. Allerdings wird dabei die selbständige Literatursuche vernachlässigt, was eine wichtige Fertigkeit darstellt und trainiert werden sollte.

Die Präsentation wird gemäss der Orientierung (vgl. Abbildung 12) erstellt. Beim Input wird dieses Dokument durchgegangen und allfällige Fragen besprochen. Da die Teilnehmenden schon mindestens fünf Präsentationen erlebt haben, sollten sie bereits einen guten Einblick in den Aufbau erhalten haben. Die Leitung kann den Teilnehmenden auch eine Präsentations-Vorlage zu Verfügung stellen.

Anschliessend müssen einige organisatorische Punkte besprochen und in der Vereinbarung festgehalten werden (vgl. Abbildung 10). Als erstes müssen die Daten für die kommenden Treffen vereinbart werden. Es braucht Absprachen, welcher Teilnehmende wann für die Vorbereitung und Durchführung des Journal Clubs verantwortlich ist. Ein weiterer Diskussionspunkt ist die Frage, ob englischsprachige Studien ausgewählt werden dürfen. Der Vorteil liegt darin, dass viele interessante Studien auf Englisch veröffentlicht werden, da die pädagogische Forschung international weiter fortgeschritten ist. Die Anzahl verwendbarer Studien ist somit um ein Vielfaches grösser. Ausserdem könnte die Verbesserung der Lesefähigkeit auf Englisch eine weitere Zielsetzung der Gruppe oder einzelner Teilnehmenden sein. Allerdings muss zumindest anfangs mehr Zeit für die Vorbereitung eingerechnet werden, da der spezifische englische Wortschatz zuerst aufgebaut werden muss. Verfügen die Teilnehmenden nur über begrenzte sprachliche Vorkenntnisse, sollte sich die Gruppe auf deutschsprachige Studien beschränken.

5.2.8 Weitere Treffen: Durchführung durch Teilnehmende

Für die weiteren Treffen ist nun jeweils einer der Teilnehmenden verantwortlich. Die Hauptverantwortung liegt aber nach wie vor bei der Leitung. Sie stellt sicher, dass die verantwortliche Person über die nötigen Kompetenzen verfügt und begleitet und unterstützt sie wenn nötig bei den einzelnen Schritten. So können die Teilnehmenden optimal profitieren und ihre Kompetenzen individuell erweitern. Wie diese Unterstützung aussieht und wie engmaschig sie sein soll, muss je nach Gruppe und Personen abgewogen werden.

Die verantwortliche Person wählt im Vorfeld eine Studie aus. Sie stellt bei einer ersten Durchsicht fest, um welchen Forschungsansatz es sich handelt und wählt den passenden Beurteilungsbogen aus. Die Leitung wird frühzeitig über die Wahl informiert. Zum vereinbarten Zeitpunkt lässt die verantwortliche Person die Studie mit dem Beurteilungsbogen der Gruppe zukommen. Anschliessend analysiert sie die Studie und erstellt die Präsentation für das nächste Treffen. Bei Bedarf wird diese mit der Leitung besprochen.

Es ist möglich, dass von den Teilnehmenden Publikationen ausgewählt werden, die keinem der vorgestellten Forschungsansätze zugeordnet werden können. Hier muss gemeinsam mit der Leitung besprochen werden, ob der Artikel dennoch präsentiert werden kann, wie die Beurteilung vorgenommen werden könnte und inwiefern die Präsentation angepasst werden muss. Von einer strikten Beschränkung auf die vorgestellten Forschungsansätze wird abgeraten. Wissenschaftliche Literatur ist vielfältig und die Teilnehmenden sollten auf diese Situation, in die sie auch in ihrer Praxis geraten können, vorbereitet werden.

Bei den Treffen übernimmt die Leitung weiterhin eine führende Funktion. Sie begrüsst die Teilnehmenden und gestaltet einen kurzen Rückblick auf das letzte Treffen. Zur Steigerung des Theorie-Praxis-

Transfers kann besprochen werden, ob und inwiefern die Erkenntnisse des letzten Treffens Einfluss auf die eigene Praxis hatten. Anschliessend wird das neue Thema eingeführt und das Wort dem verantwortlichen Teilnehmenden übergeben. Diese Person präsentiert ihre Erkenntnisse und führt die Diskussion. Dabei wird sie wenn nötig von der Leitung unterstützt. Gerade bei forschungstheoretischen Fragen und Diskussionspunkten kann ein fachlicher Input der Leitung angebracht und lehrreich sein. Anschliessend beendet die Leitung das Treffen mit einer Würdigung und einem Ausblick auf das nächste Treffen. Der neue Ablauf der Treffen wird in Abbildung 14 dargestellt.

Ablauf der weiteren Treffen (Vorbereitung durch Teilnehmende)		
10 min	Begrüssung, Einstieg Ablauf Rückblick auf das letzte Treffen Überleitung zum Thema des Treffens	Leitung
15 min	Präsentation der Studie	Verantwortliche:r Teilnehmende:r
30 min	Fragen und Diskussion Fragen/Anmerkungen der Teilnehmenden Diskussion zur Analyse und Beurteilung der Studie Diskussion zum Inhalt der Studie, Praxistransfer	Verantwortliche:r Teilnehmende:r mit Unterstützung der Leitung
5 min	Abschluss Dank und Würdigung der präsentierenden Person Ausblick auf das nächste Treffen	Leitung

Abbildung 14. Ablauf der weiteren Treffen (Vorbereitung durch Teilnehmende) (eigene Darstellung)

5.2.9 Regelmässige Evaluation

In regelmässigen Abständen sollte eine Evaluation des Journal Clubs stattfinden. Diese erfolgt sowohl auf einer organisatorischen als auch einer inhaltlichen Ebene. Auf der organisatorischen Ebene sollten die Vereinbarungen durchgegangen und diskutiert werden. Allenfalls ist es angebracht, bestimmte Abmachungen anzupassen. Diese können beispielsweise die zeitlichen Abstände der Treffen, die Dauer, den Ort, die Vorbereitung oder die Form der Präsentation betreffen. Zudem müssen neue Daten für die Treffen vereinbart werden.

Auf der inhaltlichen Ebene sollte die Erreichung der Ziele evaluiert werden. Mögliche Formen dafür könnten ein gemeinsamer mündlicher Austausch oder eine schriftliche Stellungnahme in Text- oder Fragebogenform sein. Um die Kenntnisse zu den forschungsmethodologischen Kenntnissen zu überprüfen, könnte auch ein Test oder Quiz erstellt werden, welche wiederholt verwendet werden könnten. Es muss evaluiert werden, inwiefern die Ziele erreicht oder nicht erreicht wurden, wie die Erreichung der Ziele verbessert werden könnte und ob die Ziele zukünftig angepasst werden sollen.

Bei der Evaluation sollte offen über mögliche Anpassungen des Journal Clubs gesprochen werden, so dass dieser den Bedürfnissen der Gruppe möglichst gut entspricht. Folgende zwei Variationen des Journal Clubs könnten den Theorie-Praxis-Transfer weiter fördern und das Ziel einer evidenzbasierten Entscheidungsfindung im Alltag unterstützen.

Der Journal Club könnte ganz nach dem Typ des problemorientierten Journal Club gestaltet werden (vgl. Kapitel 4.3.2). Dabei wird eine Fragestellung aus der Praxis gewählt und versucht, diese anhand

wissenschaftlicher Literatur zu beantworten. Hierbei wäre es auch möglich, mehr als eine Studie zur Beantwortung der Fragestellung einzubeziehen und diese miteinander zu vergleichen.

Eine weitere Möglichkeit wäre, den Fokus ganz auf heilpädagogische Methoden, Programme oder Konzepte zu legen und deren Konzept-, Umsetzung- und Evaluationsqualität gemäss dem Vorgehen nach Blumenthal und Mahlau (2015) zu beurteilen (vgl. Kapitel 4.2.5). Die Gruppe könnte sich so ein Repertoire an wirksamen Methoden, Programmen und Konzepten in verschiedenen heilpädagogischen Bereichen aneignen, welches sie zukünftig in der Auswahl unterstützt. Auch Methoden, die in der Praxis bereits verwendet werden, könnten einer kritischen Prüfung unterzogen und deren weitere Anwendung überdacht werden.

Die Evaluation sollte in regelmässigen Abständen wiederholt werden.

6 DISKUSSION

In diesem Kapitel wird einerseits die Literatur- und Theoriearbeit und andererseits das erarbeitete Konzept kritisch reflektiert. Dabei wird der Arbeitsprozess analysiert sowie Stärken und Limitationen der Arbeit aufgezeigt. Anschliessend werden im Ausblick Entwicklungsperspektiven dargelegt.

6.1 Literatur- und Theoriearbeit

Zu Beginn des Arbeitsprozesses war die Literatursuche und die Auswahl der verwendeten Publikationen aufgrund der fehlenden Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich der wissenschaftlichen Forschung und Erstellung von wissenschaftlichen Arbeiten wenig systematisch. Mit der Zeit konnten die benötigten Kompetenzen durch die Beschäftigung mit der systematischen Literaturrecherche, verschiedenen Arten wissenschaftlicher Literatur und dem Lesen, Analysieren und Bewerten von Publikationen aufgebaut werden. Dadurch gewann der Arbeitsprozess zunehmend an Systematik und Struktur und anfängliche Ungenauigkeiten konnten revidiert werden. Allerdings ist das nachträgliche Nachbessern zeitaufwändig und der wissenschaftlichen Qualität der Arbeit abträglich. Durch ein grösseres Vorwissen hätte bereits von Anfang an eine qualitativ hochwertigere Arbeit erstellt werden können.

Neben der Identifizierung geeigneter Literatur stellte auch deren Beschaffung ein Hindernis dar. Während der Zugang zu pädagogischer Literatur grösstenteils über die HfH möglich war, erwies sich das Beschaffen medizinischer Fachliteratur als schwierig. Über private Kontakte wurde der Zugriff auf relevante Publikationen schlussendlich möglich.

Zu einigen Themen der Arbeit waren hauptsächlich englischsprachige Publikationen verfügbar. Dies führte zu sprachlichen Herausforderungen, da sich die in der wissenschaftlichen Literatur verwendete Sprache sowie der entsprechende Wortschatz von der gewöhnlichen Alltagssprache unterscheidet. Das Lesen englischer Publikationen war deshalb bis zum Aufbau der benötigten Kompetenzen zeitaufwändig. Ausserdem stellte sich immer wieder die Frage nach der Übertragbarkeit der Erkenntnisse der Artikel auf den deutschsprachigen Kontext.

Die selbständige Erarbeitung der Grundlagen der wissenschaftlichen Forschung aus der Literatur war anspruchsvoll. Das Gebiet der Forschung ist breit und beinhaltet etliche Unterthemen, die alle mehr oder weniger miteinander verknüpft sind. Diese Komplexität erschwerte es, sich den notwendigen Überblick zu verschaffen, ohne sich im Detail zu verlieren. Hinzu kamen Problematiken, die mit den

Unterschieden der wissenschaftlichen Forschung im pädagogischen und medizinischen Bereich zusammenhängen. Die verschiedenen Paradigmen, teilweise gegensätzlichen Ansichten sowie unterschiedlichen Begrifflichkeiten, Definitionen und Konzepte erschwerten die Übersicht. Durch die intensive Auseinandersetzung gelang es schlussendlich, die zentralsten Inhalte für diese Arbeit zu identifizieren, wesentliche Anliegen beider Bereiche einfließen zu lassen und diese zu kombinieren.

6.2 Konzept

Obwohl die fehlenden Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich der wissenschaftlichen Forschung für den Theorieteil der Arbeit ein Hindernis darstellten, war diese Erfahrung zur Erstellung des Konzeptes hilfreich. Es erleichterte das Einfühlen in potentielle Teilnehmende mit beschränkten Vorerfahrungen und ermöglichte so das Antizipieren deren Bedürfnisse. Diese konnten entsprechend in das Konzept einfließen.

Das Konzept wurde auf einer soliden und breiten theoretischen Basis erarbeitet und begründet. Die langjährigen Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem medizinischen Bereich wurden mit spezifischen Überlegungen zur Umsetzung im pädagogischen Bereich und konkret an der HfH kombiniert. Dies erhöht die Chance einer erfolgreichen Umsetzung.

Die rein theoretische Basis des Konzeptes stellt allerdings auch ein limitierender Faktor dar. Eine praktische Erprobung und Evaluation des Konzeptes und der Materialien ist notwendig, um die Praxistauglichkeit feststellen zu können. Dies gilt besonders auch für die Beurteilungsbögen. Diese wurden basierend auf anerkannten Beispielen aus der Medizin erstellt und sorgfältig theoretisch abgeglichen, dennoch sollten sie von einem Fachgremium mit erfahrenen pädagogischen Forschenden analysiert und angepasst werden. Zusätzlich wäre eine Evaluation innerhalb der Journal Club Gruppe sinnvoll, um die Verständlichkeit für wissenschaftlich weniger versierte Personen zu überprüfen.

Die einzelnen Teile des Konzeptes wurden ausführlich beschrieben. Wenn sinnvoll, wurden passende Materialien und Hilfsmittel erstellt. Dabei wurde auf eine möglichst übersichtliche und einheitliche Gestaltung geachtet. Gleichzeitig werden im Konzept viele Möglichkeiten für Anpassungen und Umgestaltungen aufgezeigt. Beides soll einer Vereinfachung der praktischen Umsetzung dienen.

Zu verschiedenen konkreten Inhalten des Journal Clubs wurden im Konzept lediglich erste Ideen und Vorschläge gesammelt. So beispielsweise für den theoretischen Input zu den Grundlagen der wissenschaftlichen Forschung, den Input zur Literatursuche und die Auswahl der fünf Studien zu den verschiedenen Forschungsansätzen. Diese Inhalte müssen von der Leitung vorbereitet werden, da dafür Fachkenntnisse und Erfahrung im Gebiet der pädagogischen Forschung notwendig sind. Ausserdem werden durch die individuelle Vorbereitung die notwendigen Anpassungen der Inhalte an die Bedürfnisse der Gruppe gefördert.

Um das Konzept umzusetzen, bedarf es einer Leitung und Teilnehmender. Das Konzept fusst, ähnlich der gängigen Praxis in der Medizin, auf einer freiwilligen Teilnahme interessierter Studierender und einer engagierten Leitung. Die Bereitschaft für eine freiwillige Teilnahme könnte jedoch aufgrund der vielfältigen anderweitigen Verpflichtungen und Anforderungen an die Studierenden und Mitarbeitenden der HfH limitiert sein. Studiumsrelevante Anreize, wie Kreditpunkte, könnten die Teilnahme der Studierenden fördern. Bei der Leitung wäre es sinnvoll, dass diese über die HfH angestellt und für ihre

Aufgaben entsprechend entschädigt wird. Konkrete Abklärungen zu Umsetzungsmöglichkeiten solcher Anreize übersteigen den Rahmen dieser Arbeit.

Weitere Faktoren, welche die praktische Implementation des ausgearbeiteten Konzeptes behindern könnten, sind strukturell-organisatorische Probleme, eine allgemein kritische Haltung der Angehörigen der HfH gegenüber der Bedeutung wissenschaftlicher Forschung oder wissenschaftlichen Forschungserkenntnissen, fehlende zeitliche Ressourcen der Teilnehmenden oder der Leitung, fehlender Zugang zu passender wissenschaftlicher Literatur oder eine mangelhafte Auswahl qualitativ hochwertiger Studien auf Deutsch. Diese Faktoren wurden, sofern möglich, im Konzept berücksichtigt.

6.3 Ausblick

In einem nächsten Schritt müsste das Konzept der Leitung der HfH vorgestellt, die konkrete Umsetzung geplant, durchgeführt und evaluiert werden. Dieser Prozess könnte im Rahmen einer weiteren Masterarbeit begleitet werden.

Bei einer erfolgreichen Durchführung des Journal Clubs wäre längerfristig eine curriculare Implementierung der Methode an der HfH sinnvoll. In diesem Rahmen könnte der Journal Club als Modul angeboten werden. Das Konzept liesse sich mit einigen Adaptionen auf modulare Strukturen anpassen. Ein Journal Club Modul hätte verschiedene Vorteile. An der HfH wird von den Studierenden eine wissenschaftliche Arbeitsweise erwartet. Dies wird im Kompetenzprofil (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2020), in den Arbeitsaufträgen in den Modulen und in den Erwartungen an die Masterarbeiten sichtbar. Allerdings bietet die HfH bisher nur beschränkte Möglichkeiten, die Grundlagen der wissenschaftlichen Forschung innerhalb des Studiums zu erwerben. Auf der Lernplattform Ilias können in der *Werkstatt für wissenschaftliches Arbeiten* auf freiwilliger Basis einzelne Themen als Kurse im Selbststudium erarbeitet werden. Ausserdem gibt es Workshops, an denen die Studierenden als Unterstützung für die Masterarbeit teilnehmen können. Beide Ansätze vermitteln jedoch nur Informationen zu einzelnen Themen und kein zusammenhängendes, grundlegendes Wissen. Bei der hohen Komplexität und gegenseitigen Abhängigkeit der wissenschaftlichen Themen wäre dies allerdings hilfreich. Zudem fehlt eine geführte Anwendung des erworbenen Wissens. Ein Journal Club Modul würde die bislang fehlende Möglichkeit bieten, innerhalb des Studiums frühzeitig die verlangten wissenschaftlichen Grundlagen zu erwerben und zu trainieren. So könnte bei den angehenden heilpädagogischen Fachpersonen eine wissenschaftliche Arbeitsweise und Haltung etabliert werden, die für die Umsetzung einer evidenzbasierten Praxis und die Professionalisierung des heilpädagogischen Berufes notwendig sind. Eine aktuelle Publikation von Altmeyer, Schweizer und Barth (2022) zeigt auf, dass Studierende der HfH mit den Abschlussjahrgängen 2008-2018 sich zwar als besser qualifiziert zur Kenntnisnahme und Durchführung wissenschaftlicher Untersuchungen einschätzen als Studierende mit den Abschlussjahrgängen 1992-2004, die Bedeutung dieser Bereiche für die berufliche Tätigkeit wird allerdings tiefer eingeschätzt. Dies überrascht insofern, als dass die Beachtung wissenschaftlicher Untersuchungen heute mehr denn je als wichtiger Faktor für heilpädagogische Professionalität gilt. Durch das Schaffen eines entsprechenden Moduls, für dessen Besuch auch Kreditpunkte für das Studium erworben werden können, würde der Wert und die Bedeutung der wissenschaftlichen Forschung und Entwicklung für die Heilpädagogik unterstrichen und verdeutlicht.

Im Konzept wurde nicht beschrieben, wann der Journal Club endet. Eine Weiterführung der Treffen nach Abschluss des Studiums als Interessensgruppe wäre erstrebenswert. Bis dahin konnten

ausreichend Erfahrungen gesammelt werden, so dass die Teilnehmenden die Rolle der Leitung selber übernehmen können. Der anhaltende Austausch mit gleichgesinnten heilpädagogischen Fachpersonen und die regelmässige Auseinandersetzung mit wissenschaftlicher Literatur würde die Verankerung der Prinzipien der Evidenzbasierten Pädagogik im Alltag fördern.

Es wäre zudem wünschenswert, dass die heilpädagogischen Fachpersonen ihre Erfahrung nach dem Abschluss des Studiums nutzen, um an ihrem Arbeitsplatz einen Journal Club zu implementieren. In diesem könnten sie die Leitung übernehmen und so ihr Wissen an andere pädagogische Fachkräfte weitergeben. So könnte in den einzelnen Schulen der Einbezug wissenschaftlicher Erkenntnisse gestärkt und das professionelle pädagogische Handeln gefördert werden.

7 PERSÖNLICHES FAZIT

Durch meinen Mann, der Arzt und Neurowissenschaftler ist, werde ich in meinem privaten Umfeld häufig mit wissenschaftlichen Themen und Forschung konfrontiert. Der Wert und die Bedeutung wissenschaftlicher Forschung ist in diesen Fachdisziplinen weniger umstritten. Dies stellt einen klaren Kontrast zu meinem Arbeitsumfeld, der Schule, dar, in der Wissenschaftlichkeit bisher kaum thematisiert wird und wenig Einfluss auf Entscheidungsfindungen hat. Diese Diskrepanz beschäftigt mich schon seit längerem. Das Studium an der HfH und diese Arbeit gaben mir die Gelegenheit, mich mit diesen Differenzen auseinanderzusetzen. Ich konnte im Prozess der Arbeit die Grundlagen der wissenschaftlichen Forschung erarbeiten, die Eigenheiten der pädagogischen Forschung mit denen der medizinischen Forschung vergleichen und schlussendlich alles zu einem konkreten Konzept zusammenführen.

Die intensive Beschäftigung mit den Themen dieser Arbeit war für mich sehr bereichernd. Ich bin der Auffassung, dass ich die erforderlichen wissenschaftlichen Fähigkeiten aufbauen konnte, welche ich als professionelle Heilpädagogin in meinem Alltag brauche. Somit habe ich auch fachlich von dieser Arbeit profitiert. Ich fühle mich nun kompetent, Entscheidungen im schulischen Umfeld unter kritischem Einbezug wissenschaftlicher Erkenntnisse zu treffen und begründen zu können.

Ich bin überzeugt, dass ein stärkerer Einbezug wissenschaftlicher Erkenntnisse die pädagogische Praxis verbessern kann. Dazu ist es notwendig, dass sich pädagogische Fachpersonen mit wissenschaftlicher Forschung auskennen. Sie müssen wissen, wie wissenschaftlicher Erkenntnisse entstehen, wie fachliche Publikationen gelesen, analysiert und beurteilt werden müssen, wie sie sie kritisch hinterfragen und gewinnbringend in ihre berufliche Praxis integrieren können. Das alles kann durch den Journal Club gefördert werden. Werden die Studierenden der HfH mit diesen Kompetenzen ausgestattet, können sie in ihrer schulischen Praxis als professionelle Fachpersonen agieren und die positive Entwicklung der Schule vorantreiben. Ich würde mir wünschen, dass die Erkenntnisse dieser Arbeit durch die HfH zur Kenntnis genommen und die Implementierung eines Journal Clubs in Betracht gezogen werden würde.

Ich danke meinem Mann, Kevin Akeret, der mich durch die Hochs und Tiefs dieser Arbeit begleitet, viele forschungstheoretische Fragen geklärt und mich durch stundenlange Diskussionen zu den Unterschieden, Vor- und Nachteilen medizinischer und pädagogischer Forschung inspiriert hat.

Ich danke meiner Betreuerin, Simona Altmeyer, die sich von Anfang an für das Thema der Arbeit begeistert hat, mich den Arbeitsprozess selbständig gestalten liess und mir bei Fragen jederzeit unterstützend zur Seite stand.

8 LITERATURVERZEICHNIS

- Ahrbeck, B., Ellinger, S., Hechler, O., Koch, K. & Schad, G. (2016). *Evidenzbasierte Pädagogik. Sonderpädagogische Einwände*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational behavior and human decision processes*, 50, 179-211.
- Altmeyer, S., Schweizer, M. & Barth, D. (2022). Ausbildung und berufliche Situation von Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im Wandel. Befragung von Absolvierenden der Schulischen Heilpädagogik. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 73, 28-36.
- Aronson, J. K. (2017a). Journal Clubs: 1. Origins. *BMJ Evidence-Based Medicine*, 22, 231. <https://doi.org/10.1136/ebmed-2017-110860>
- Aronson, J. K. (2017b). Journal Clubs: 2. Why and how to run them and how to publish them. *BMJ Evidence-Based Medicine*, 22, 232-234. <https://doi.org/10.1136/ebmed-2017-110861>
- Bellmann, J. & Müller, T. (2011). Evidenzbasierte Pädagogik - Ein Déjà-vu? Einleitende Bemerkungen zur Kritik eines Paradigmas. In J. Bellmann & T. Müller, *Wissen, was wirkt. Kritik evidenzbasierter Pädagogik* (S. 9-32). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Benesch, M. & Steiner, E. (2018). *Klinische Studien lesen und verstehen*. Wien: utb.
- Berliner, D. C. (2002). Educational Research: The Hardest Science of All. *Educational Researcher*, 31(8), 18-20. <https://doi.org/10.3102/0013189X031008018>
- Biesta, G. (2011). Warum "What works" nicht funktioniert: Evidenzbasierte pädagogische Praxis und das Demokratiedefizit der Bildungsforschung. In J. Bellmann & T. Müller, *Wissen, was wirkt. Kritik evidenzbasierter Pädagogik* (S. 95-122). Wiesbaden: Springer.
- Biewer, G. (2017). *Grundlagen der Heilpädagogik und Inklusiven Pädagogik*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Blumenthal, Y. & Mahlau, K. (2015). Effektiv fördern - Wie wähle ich aus? Ein Plädoyer für die Evidenzbasierte Praxis in der schulischen Sonderpädagogik. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 66, 408-421.
- Blumenthal, Y., Mahlau, K., Voss, S. & Hartke, B. (2015). *Pfadmodell zur Einschätzung der externen Evidenz von Trainings-, Förder- und Therapieverfahren*. Verfügbar unter https://www.rim.uni-rostock.de/storages/uni-rostock/Alle_PHF/RIM/Downloads/PfadmodellExterneEvidenz_BlumenthalMahlauVossHartke.pdf
- Borgetto, B., Tomlin, G. S., Max, S., Brinkmann, M., Spitzer, L. & Pfingsten, A. (2018). Evidenz in der Gesundheitsversorgung: Die Forschungspyramide. In R. Haring, *Gesundheitswissenschaften* (S. 643-654). Berlin: Springer.
- Bortz, J. & Schuster, C. (2010). *Statistik für Human- und Sozialwissenschaftler*. Berlin: Springer.

- Boyne, M. & Beadle, H. (2017). Journal Club: A mechanism for bringing evidenced based practice into school? *Teacher Education Advancement Network Journal*, 9, 14-23.
- Brezinka, W. (2015). Die „Verwissenschaftlichung“ der Pädagogik und ihre Folgen. Rückblick und Ausblick. *Zeitschrift für Pädagogik*, 61(2), 282-294. <https://doi.org/10.25656/01:15326>
- Claridge, J. A. & Fabian, T. C. (2005). History and Development of Evidence-based Medicine. *World Journal of Surgery*, 29, 547–553. <https://doi.org/10.1007/s00268-005-7910-1>
- Cochrane Collaboration Deutschland (o.J.). *Evidenzbasierte Medizin*. Verfügbar unter <https://www.cochrane.de/ebm>
- Dederich, M. & Felder, F. (2016). Fachbeitrag: Funktionen von Theorie in der Heil- und Sonderpädagogik. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 85, 196-209. <http://doi.org/10.2378/vhn2016.art23d>
- Deenadayalan, Y., Grimmer-Somers, K., Prior, M. & Kumar, S. (2008). How to run an effective journal club: a systematic review. *Journal of Evaluation in Clinical Practice*, 14, 898-911. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2753.2008.01050.x>
- Direktion für Völkerrecht (2014). *Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen*. Verfügbar unter <https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2014/245/20200824/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2014-245-20200824-de-pdf-a.pdf>
- Döring, N. & Bortz, J. (2016). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften*. Berlin, Heidelberg: Springer.
- Ellinger, S. (2015). Grundsätzliche Überlegungen zum qualitativen Forschungsprozess. In K. Koch & S. Ellinger, *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik* (S. 229-234). Göttingen: Hogrefe.
- Grosche, M. & Grünke, M. (2008). Das sonderpädagogische Lehramtsstudium wissenschaftlicher gestalten. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 77, 190-197.
- Grünke, M. (2007). An ihren Methoden sollt ihr sie erkennen. In W. Mutzeck & K. Popp, *Professionalisierung von Sonderpädagogen* (S. 71-86). Weinheim, Basel: Beltz.
- Härter, M. & Koch-Gromus, U. (2020). Wie viel Mythos verträgt die moderne Medizin und wie viel (mehr) Evidenz braucht sie? *Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz*, 63, 503-505. <https://doi.org/10.1007/s00103-020-03138-3>
- Häussler, B. (2005). Definition, Vorgehensweise und Ziele der evidenzbasierten Medizin. *Deutsche Medizinische Wochenschrift*, 130, 66-71. <https://doi.org/10.1055/s-2005-870873>
- Helsper, W. (2021). *Professionalität und Professionalisierung pädagogischen Handelns: Eine Einführung*. Opladen & Toronto: Barbara Budrich.

- Herzog, W. (2011). Eingeklammerte Praxis - ausgeklammerte Profession. Eine Kritik der evidenzbasierten Pädagogik. In J. Bellmann & T. Müller, *Wissen, was wirkt* (S. 122-145). Wiesbaden: Springer.
- Honey, C. P. & Baker, J. A. (2011). Exploring the impact of journal clubs: A systematic review. *Nurse Education Today*, 31, 825-831. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2010.12.020>
- Ilic, D., de Voogt, A. & Oldroyd, J. (2020). The use of journal clubs to teach evidence-based medicine to health professionals: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Evidence-Based Medicine*, 13, 42-56. <https://doi.org/10.1111/jebm.12370>
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (2020). *Schulische Heilpädagogik: Kompetenzprofil*. Verfügbar unter https://www.hfh.ch/sites/default/files/documents/HfH_MA_SHP_Kompetenzprofil_BroschA5_20_web.pdf
- Klösch, M. & Dieplinger, A.-M. (2020). *Das Journal-Club-Booklet. Ein Konzept für die Pflegewissenschaft*. Wiesbaden: Springer.
- Knigge, M. (2015). Arten von Forschungsdesigns und Untersuchungsplänen. In K. Koch & S. Ellinger, *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik* (S. 57-67). Göttingen: Hogrefe.
- Koch, K. (2015a). Kopf oder Zahl - Grundsätzliche Überlegungen zum quantitativen Forschungsprozess. In K. Koch & S. Ellinger, *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik* (S. 41-48). Göttingen: Hogrefe.
- Koch, K. (2015b). Systematische Reviews und Metaanalysen richtig lesen. In K. Koch & S. Ellinger, *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik* (S. 49-56). Göttingen: Hogrefe.
- Koch, K. & Ellinger, S. (2015). Empirische Forschung in der Sonderpädagogik zwischen quantitativen und qualitativen Zugängen. In K. Koch & S. Ellinger, *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik. Eine Einführung* (S. 13-18). Göttingen: Hogrefe.
- Kron, F. (1999). *Wissenschaftstheorie für Pädagogen*. München: Ernst Reinhardt.
- Kuhl, J. (2018). "Wahrscheinlich wirkungsvoller" - Warum Evidenzbasierung nicht alles, aber wichtig ist. In Deutsche Interdisziplinäre Gesellschaft zur Förderung der Forschung für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. (Hrsg.), *Evidenzbasierung. Kontroverse im Kontext von Autismus-Spektrum-Störungen und Geistiger Behinderung*, 8, 28-36.
- Kuhl, J. & Sinner, D. (2015). Effektstärken. In K. Koch & S. Ellinger, *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik* (S. 166-172). Göttingen: Hogrefe.
- Lind, G. (2011). Verbesserung des Unterrichts durch Selbstevaluation. Ein Plädoyer für unverzerrte Evidenz. In J. Bellmann & T. Müller, *Wissen, was wirkt. Kritik evidenzbasierter Pädagogik* (S. 173-196). Wiesbaden: Springer.

- Linzer, M. (1987). The journal club and medical education: over one hundred years of unrecorded history. *Postgraduate Medical Journal*, 63, 475-478.
- McGlacken-Byrne, S., O'Rahelly, M., Cantillon, P. & Allen, N. (2020). Journal club: old tricks and fresh approaches. *Archives of Disease in Childhood: Education & Practice*, 105, 236-241. <https://doi.org/10.1136/archdischild-2019-317374>
- Meyer-Wolters, H. (2011). Evidenzbasiertes pädagogisches Handeln. In J. Bellmann & T. Müller, *Wissen, was wirkt. Kritik evidenzbasierter Pädagogik* (S. 147-172). Wiesbaden: Springer.
- Moore, M., Fawley-King, K., Stone, S. I. & Accomazzo, S. M. (2013). Teaching Note - Incorporating Journal Clubs Into Social Work Education: An Exploratory Model. *Journal of Social Work Education*, 49, 353-360. <https://doi.org/10.1080/10437797.2013.768494>
- Orthmann Bless, D. (2015). Deskriptivstatistik und Inferenzstatistik. In K. Koch & S. Ellinger, *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik* (S. 106-112). Göttingen: Hogrefe.
- Philipps, R. S. & Glasziou, P. (2004). What makes evidence-based journal clubs succeed? *BMJ Evidence-Based Medicine*, 9, 36-37. <https://doi.org/10.1136/ebm.9.2.36>
- PONS (2022a). Englisch-Deutsch Übersetzung für „journal“. Verfügbar unter <https://de.langenscheidt.com/englisch-deutsch/journal>
- PONS (2022b). Englisch-Deutsch Übersetzung für „club“. Verfügbar unter <https://de.langenscheidt.com/englisch-deutsch/club>
- Rathwallner, B., Schüttengruber, G. & Göhler, J. (2015). Journal Club Initiieren-Durchführen-Effekte. Eine Strategie zur Integration wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Pflegeausbildung. *PADUA*, 10(3), 167-169. <https://doi.org/10.1024/1861-6186/a000252>
- Rost, D. H. (2013). *Interpretation und Bewertung pädagogisch-psychologischer Studien*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Rousseau, D. M. & Gunia, B. C. (2016). Evidence-Based Practice: The Psychology of EBP Implementation. *The Annual Review of Psychology*, 67, 667-692. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-122414-033336>
- Rödler, P. (2013). Inklusion ist evident begründbar aber nicht evident machbar. *Behindertenpädagogik*, 52(4), 381-388.
- Sackett, D. L., Rosenberg, W. M., Gray, J. A., Haynes, R. B. & Richardson, W. S. (1996). Evidence based medicine: what it is and what it isn't. *British Medical Journal*, 312, 71-72.
- Sackett, D. L. (1989). Rules of evidence and clinical recommendations on the use of antithrombotic agents. *Chest*, 95(2), 2-4.

- Seidel, T., Mok, S. Y., Hetmanek, A. & Knogler, M. (2017). Meta-Analysen zur Unterrichtsforschung und ihr Beitrag für die Realisierung eines Clearing House Unterricht für die Lehrerbildung. *Zeitschrift für Bildungsforschung*, 7, 311-325. <https://doi.org/10.1007/s35834-017-0191-6>
- Slavin, R. E. (2017). Evidence-based reform in education. *Journal of Education for Students Placed at Risk*, 22(3), 178-184. <https://doi.org/10.1080/10824669.2017.1334560>
- Slavin, R. E. (2020). How evidence-based reform will transform research and practice in education. *Educational Psychologist*, 55(1), 21-31. <https://doi.org/10.1080/00461520.2019.1611432>
- Szucs, K., Benson, J. & Corturillo, A. (2016). Use of a journal club for professional development: Outcomes in a school-based occupational therapy practice. *Journal of occupational therapy, schools, & early intervention*, 9(2), 208-219. <https://doi.org/10.1080/19411243.2016.1176549>
- Tallman, K. & Feldman, A. (2016). The Use of Journal Clubs in Science Teacher Education. *Journal of Science Teacher Education*, 27, 325-347. <https://doi.org/10.1007/s10972-016-9462-7>
- United Nations (2006). *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. Verfügbar unter <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-24-education.html>
- U.S. Department of Education (2021). *Every Student Succeeds Act (ESSA)*. Verfügbar unter <https://www.ed.gov/essa?src=policy>
- Wrigley, T. & McCusker, S. (2019). Evidence-based teaching: a simple view of "science". *Educational Research and Evaluation*, 25, 110-126. <https://doi.org/10.1080/13803611.2019.1617992>
- Zentel, P. (2018). Evidenzbasierung in der Geistigbehindertenpädagogik – eine Annäherung aus multidisziplinärer Sicht. In Deutsche Interdisziplinäre Gesellschaft zur Förderung der Forschung für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. (Hrsg.), *Evidenzbasierung. Kontroverse im Kontext von Autismus-Spektrum-Störungen und Geistiger Behinderung*, 8, 7-27.

9 ANHANG

Damit die Materialien im Anhang in ihrer Originalgrösse verwendet werden können, wurden diese jeweils auf einer separaten Seite eingefügt und nicht in einer verkleinerten Form direkt unter die Überschrift. Daher folgt im Anschluss jeweils die Nummer und Überschrift des Anhangs auf der einen und das Dokument auf einer neuen Seite.

Anhang A: Konzept

Journal Club: Konzept

Anhang B: *Überblick über die Aufgaben*

Journal Club: Überblick über die Aufgaben

Vorbereitung

- Leitung suchen
- Teilnehmende suchen
- Organisatorisches Treffen vereinbaren

Organisatorisches Treffen

- Informationen zur Methode, Konzept, Ziele
- Vorwissen abklären
- Vereinbarungen ausfüllen: Angaben der Teilnehmenden, Ziele, Ort, nächste Daten, ...

Input: Grundlagen der wissenschaftlichen Forschung

- Informationen zu den Grundlagen
- Nächstes Treffen vorbereiten:
 - Auftrag: Studie lesen und analysieren
 - Beurteilungsbogen durchgehen

- Versenden der Unterlagen per E-Mail

Treffen 1:
Quantitativ-Experimentelle Studie

- Präsentation durch Leitung
- Diskussion und Austausch
- Nächstes Treffen vorbereiten:
 - Auftrag: Studie lesen und analysieren
 - Beurteilungsbogen durchgehen

- Versenden der Unterlagen per E-Mail

Treffen 2:
Quantitativ-Beobachtende Studie

- Präsentation durch Leitung
- Diskussion und Austausch
- Nächstes Treffen vorbereiten:
 - Auftrag: Studie lesen und analysieren
 - Beurteilungsbogen durchgehen

- Versenden der Unterlagen per E-Mail

Treffen 3:
Qualitativ-Experimentelle Studie

- Präsentation durch Leitung
- Diskussion und Austausch
- Nächstes Treffen vorbereiten:
 - Auftrag: Studie lesen und analysieren
 - Beurteilungsbogen durchgehen

- Versenden der Unterlagen per E-Mail

Treffen 4:
Qualitativ-Beobachtende Studie

- Präsentation durch Leitung
- Diskussion und Austausch
- Nächstes Treffen vorbereiten:
 - Auftrag: Studie lesen und analysieren
 - Beurteilungsbogen durchgehen

Treffen 5:
Systematisches Review /
Metaanalyse

- Präsentation durch Leitung
- Diskussion und Austausch

Evaluation: Wie weiter?

- Präsentation der beiden Möglichkeiten
- Treffen einer Entscheidung
- Weitere Daten für Treffen vereinbaren

Weitere Treffen:
Durchführung durch Leitung

- Auswahl der nächsten Studie
- Versenden der Unterlagen per E-Mail
- Vorbereitung der Präsentation

- Präsentation durch Leitung
- Diskussion und Austausch

oder

Input: Literatursuche und
Präsentation

- Informationen zur Literatursuche
- Informationen zur Präsentation
- Absprachen, wer wann die Präsentation übernimmt

Weitere Treffen:
Durchführung durch
Teilnehmende

- Auswahl der nächsten Studie
- Versenden der Unterlagen per E-Mail
- Vorbereitung der Präsentation

- Präsentation durch Teilnehmende:n
- Diskussion und Austausch

Regelmässige Evaluation

- Ablauf evaluieren, evtl. anpassen
- Ziele evaluieren, evtl. anpassen
- Absprachen bezüglich weiterer Treffen

Anhang C: Vereinbarungen

Journal Club: Vereinbarungen

Datum:

Leitung:

Angaben der Teilnehmenden

Name	E-Mail-Adresse	Telefonnummer

Organisatorisches

Ort der Treffen:

Dauer der Treffen:

Termine:

	Datum	Zeit	Wer präsentiert?
Input: Grundlagen der wissenschaftlichen Forschung			Leitung
Treffen 1: Quantitativ-Experimentelle Studie			Leitung
Treffen 2: Quantitativ-Beobachtende Studie			Leitung
Treffen 3: Qualitativ-Experimentelle Studie			Leitung
Treffen 4: Qualitativ-Beobachtende Studie			Leitung
Treffen 5: Systematisches Review / Metaanalyse			Leitung
Evaluation: Wie weiter?			
Weitere Treffen (Durchführung durch Leitung)			Leitung
...			
Evaluation			Leitung

	Datum	Zeit	Wer präsentiert?
Input: Literaturrecherche und Präsentation			Leitung
Treffen (Durchführung durch Teilnehmende)			
Treffen (Durchführung durch Teilnehmende)			
...			
Evaluation			Leitung

Ziele

- Die Teilnehmenden kennen die Grundlagen der wissenschaftlichen Forschung (verschiedene Forschungsansätze, Prinzip der Evidenz, statistische Grundlagen) und nutzen diese zum Lesen und Analysieren von wissenschaftlichen Quellen.
- Die Teilnehmenden können wissenschaftliche Quellen hinsichtlich wissenschaftlicher Kriterien und praktischer Relevanz beurteilen.
- Die Teilnehmenden können wissenschaftliche Quellen systematisch recherchieren.
- Die Teilnehmenden kennen die Grundsätze der Evidenzbasierten Pädagogik und nutzen diese für ihr praktisches Handeln.
- Die Teilnehmenden nutzen wissenschaftliche Erkenntnisse vermehrt für ihr Handeln in der Praxis.
- ...

Weitere Absprachen

Dürfen englischsprachige Studien verwendet werden? Ja Nein

Wann wird die Studie und der Beurteilungsbogen für das nächste Treffen spätestens versendet?

Tage / Wochen vor dem nächsten Treffen

Bis wann meldet die verantwortliche Person die ausgewählte Studie spätestens der Leitung?

Tage / Wochen bevor die Studie an alle versendet wird

Anhang D: *Beurteilungsbogen – Quantitativ-experimenteller Forschungsansatz*

Beurteilungsbogen: Quantitativ-Experimentelle Studie

Quantitativ-experimenteller Forschungsansatz:

- Studie mit Durchführung einer **Intervention**
- Erhebung und Auswertung der Daten in **quantitativer** Form

Titel der Studie:

Autoren:

Jahr:

Veröffentlicht in:

Fragestellung	
Hat die Studie eine klar formulierte Fragestellung?	Fragestellung:
<ul style="list-style-type: none"> • Wurden folgende Punkte in der Fragestellung präzisiert: <i>Population, Intervention, Vergleichsgruppe, Zielgröße</i> 	Ja Nein Unklar

Theoretischer Bezugsrahmen	
Wurde die Studie angemessen theoretisch eingebettet?	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Fand eine adäquate Literaturrecherche statt?</i> • <i>Wurden die verwendeten Begriffe und Konzepte theoretisch geklärt?</i> • <i>Wurde die Relevanz und Bedeutsamkeit der Studie dargelegt?</i> 	Ja Nein Unklar

Studiendesign	
Passt das Studiendesign zur Fragestellung?	Studiendesign:
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ist der quantitativ-experimentelle Forschungsansatz angemessen zur Beantwortung der Fragestellung?</i> • <i>Ist das experimentelle oder quasi-experimentelle Design passend?</i> 	Ja Nein Unklar

Studienteilnehmende / Untersuchungsgruppe		
<p>War die Anzahl der Studienteilnehmenden (Stichprobengröße) adäquat?</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Wurde eine Berechnung der benötigten Stichprobengröße durchgeführt (anhand der Typ1-Fehlerrate, Typ2-Fehlerrate und der erwarteten Effektgröße)?</i> 	<p>Ja Nein Unklar</p>	
<p>War die Auswahl der Studienteilnehmenden angemessen?</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Wurde erläutert, wie die Teilnehmenden ausgewählt wurden?</i> • <i>Wurde erläutert, warum diese Teilnehmenden ausgewählt wurden?</i> • <i>Passen die Teilnehmenden zur Forschungsfrage und Zielsetzung der Studie?</i> 	<p>Ja Nein Unklar</p>	
<p>Erfolgte die Zuteilung zu den Gruppen randomisiert?</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Wie wurde randomisiert (gewählte Randomisierungsmethode)?</i> • <i>War die Methode angemessen?</i> 	<p>Ja Nein Unklar</p>	
<p>Erfolgte die Zuteilung zu den Gruppen kriteriengeleitet?</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Waren die angewendeten Kriterien angemessen?</i> • <i>Welche potentiellen Störfaktoren wurden durch die angewendeten Kriterien kontrolliert?</i> 	<p>Ja Nein Unklar</p>	
<p>Wurden die Teilnehmenden verblindet zugeteilt?</p> <p>Waren die Ausführenden der Intervention verblindet?</p> <p>Fand die Analyse der Daten verblindet statt?</p>	<p>Ja Nein Unklar</p> <p>Ja Nein Unklar</p> <p>Ja Nein Unklar</p>	
<p>Waren die Gruppen zu Beginn der Studie ähnlich?</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Wurden die Charakteristiken der Gruppen klar aufgeführt (z.B. Alter, Geschlecht, sozio-ökonomische Merkmale)?</i> • <i>Gab es Unterschiede zwischen den Gruppen, die das Resultat beeinflussen könnten?</i> 	<p>Ja Nein Unklar</p>	

Datenerhebung		
<p>Wurden die Daten auf eine angemessene Weise erhoben?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Welche Variablen wurden erhoben? • Wurden passende, anerkannte, valide Messinstrumente genutzt? • Wurde das Vorgehen zur Datenerhebung klar beschrieben? 	<p>Ja Nein Unklar</p>	
<p>Wurden die Gruppen abgesehen von der Intervention gleich behandelt?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gab es ein klar definiertes Studienprotokoll? • Wurden zusätzliche Interventionen bei allen Studiengruppen gleich durchgeführt? • Waren die Follow-up Abstände bei allen Gruppen gleich? 	<p>Ja Nein Unklar</p>	

Ergebnisse		
<p>Wurden die Effekte der Intervention umfassend dargestellt?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wurden alle Ergebnisse aller Gruppen zu allen Messzeitpunkten aufgeführt? • Wie wurden die Resultate ausgedrückt? Wurden bei binären Ergebnissen die relativen und absoluten Effekte dargestellt? • Wurde die Präzision der Resultate angegeben (Konfidenzintervalle)? • Welche statistischen Tests wurden benutzt? • Wurden p-Werte aufgeführt? • Gibt es fehlende oder unvollständige Daten? 	<p>Ja Nein Unklar</p>	<p>Studienergebnisse:</p>
<p>Wurden alle Teilnehmenden korrekt beim Ergebnis berücksichtigt?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wurden Abgänge und Ausschlüsse begründet? • Wurden alle Teilnehmenden in der zugeordneten Gruppe bewertet? • Wurde die Studie frühzeitig beendet? Wenn ja, wurde der Grund klar und verständlich dargelegt? 	<p>Ja Nein Unklar</p>	

Diskussion		
<p>Wurden die Ergebnisse angemessen diskutiert?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sind die Ergebnisse eindeutig? • Wurde die Fragestellung angemessen beantwortet? • Wurde eine umfassende Einschätzung der Glaubwürdigkeit, Validität und Aussagekraft vorgenommen? • Wurden Limitationen der Studie aufgezeigt? • Wurde der Beitrag der Studie zum aktuellen Wissensstand diskutiert? • Wurden weiterführende Forschungsdesiderate identifiziert? 	<p>Ja Nein Unklar</p>	<p>Beantwortung der Fragestellung:</p>

Einschätzung der Evidenz gemäss Forschungspyramide (Borgetto et al., 2019)		
1. Zuteilung zur Evidenzklasse (EK) aufgrund des Studiendesigns	EK I EK II EK III EK IV EK V	
2. Abwertung aufgrund Mängel in der Durchführungsqualität	Nein	Ja → Abwertung auf folgende EK: ____
3. Aufwertung aufgrund hoher Ergebnisqualität	Nein	Ja → Aufwertung auf folgende EK: ____
Endgültige Zuteilung zur Evidenzklasse	EK I EK II EK III EK IV EK V	

Praxistransfer		
<p>Können die Erkenntnisse auf die eigene Praxissituation übertragen werden?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ist die eigene Praxissituation der Studiensituation bezüglich Population und Umfeld ähnlich? • Gibt es Unterschiede, die das Ergebnis beeinflussen würden? • Sind die Limitationen bedeutsam für die Umsetzung in der eigenen Praxis? • Sind die Erkenntnisse bedeutsam für die eigene Praxis? • Gibt es Informationen zu den Ergebnissen, die wünschenswert wären und in der Studie fehlen? 	<p>Ja Nein Unklar</p>	

<p>Ist die Umsetzung der Intervention in der eigenen Praxissituation sinnvoll und möglich?</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Hat die Intervention Vorteile, die bisherige Massnahmen nicht haben?</i> • <i>Welche Ressourcen werden zur Einführung benötigt (Kosten, Zeit, Fähigkeiten etc.)?</i> • <i>Wiegen die Vorteile die Nachteile auf?</i> 	<p>Ja Nein Unklar</p>	
--	-------------------------------	--

<p>Zusammenfassung der Bewertung (Wichtige Punkte, Überlegungen, Fragen)</p>	
--	--

Quellen:

- Behrens, J. & Langer, G. (2004). *Beurteilung einer Interventionsstudie*. Verfügbar unter https://www.medin.uni-halle.de/fileadmin/Dokumente/Dokumente/Institut_GPW/EbN-Netzwerk/Interventionsstudie.pdf
- Borgetto, B., Tomlin, G., Max, S., Brinkmann, M., Spitzer, L. & Pfingsten, A. (2018). Evidenz in der Gesundheitsversorgung: Die Forschungspyramide. In R. Haring (Hrsg.), *Gesundheitswissenschaften* (S. 643-654). Berlin: Springer.
- CONSORT (2010). *Checkliste einzuerschliessender Informationen in Berichten über randomisierte Studien*. Verfügbar unter http://www.consort-statement.org/Media/Default/Downloads/Translations/German_de/CONSORT%202010%20German%20Checkliste.pdf
- Critical Appraisal Skills Programme (2020). *CASP Randomised Controlled Trial Standard Checklist: 11 questions to help you make sense of a randomised controlled trial (RCT)*. Verfügbar unter https://casp-uk.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/10/CASP_RCT_Checklist_PDF_Fillable_Form.pdf
- Joanna Briggs Institute (2020). *Checklist for Randomized Controlled Trials. Critical Appraisal tools for use in JBI Systematic Reviews*. Verfügbar unter <https://jbi.global/critical-appraisal-tools>
- Hong, QN., Pluye, P., Fàbregues, S., Bartlett, G., Boardman, F., Cargo et al. (2018). *Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT) Version 2018*. Verfügbar unter http://mixedmethodsappraisaltoolpublic.pbworks.com/w/file/fetch/127916259/MMAT_2018_criteria-manual_2018-08-01_ENG.pdf

Anhang E: *Beurteilungsbogen – Qualitativ-experimenteller Forschungsansatz*

Beurteilungsbogen: Qualitativ-Experimentelle Studie

Qualitativ-experimenteller Forschungsansatz:

- Studie mit Durchführung einer **Intervention**
- Erhebung und Auswertung der Daten in **qualitativer** Form

Titel der Studie:

Autoren:

Jahr:

Veröffentlicht in:

Fragestellung	
Hat die Studie eine passende, klar formulierte Fragestellung? • <i>Wurden folgende Punkte in der Fragestellung präzisiert: Population, Intervention, Vergleichsgruppe, Zielgröße</i>	Fragestellung: Ja Nein Unklar

Theoretischer Bezugsrahmen	
Wurde die Studie angemessen theoretisch eingebettet? • <i>Fand eine adäquate Literaturrecherche statt?</i> • <i>Wurden die verwendeten Begriffe und Konzepte theoretisch geklärt?</i> • <i>Wurde die Relevanz und Bedeutsamkeit der Studie dargelegt?</i>	Ja Nein Unklar

Studiendesign	
Passt das Studiendesign zur Fragestellung? • <i>Ist der qualitativ-experimentelle Forschungsansatz angemessen zur Beantwortung der Fragestellung?</i> • <i>Ist das gewählte Studiendesign / die Methode passend (z.B. Ethnographie, Grounded Theory, Phänomenologie)?</i>	Studiendesign: Ja Nein Unklar

Studienteilnehmende / Untersuchungsgruppe		
<p>War die Anzahl der Studienteilnehmenden (Stichprobengröße) adäquat?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wurden nachvollziehbare Überlegungen zur Stichprobengröße gemacht? 	<p>Ja Nein Unklar</p>	
<p>War die Auswahl der Studienteilnehmenden angemessen?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wurde erläutert, wie die Teilnehmenden ausgewählt wurden? • Wurde erläutert, warum diese Teilnehmenden ausgewählt wurden? • Passen die Teilnehmenden zur Forschungsfrage und Zielsetzung der Studie? 	<p>Ja Nein Unklar</p>	
<p>Erfolgte die Zuteilung zu den Gruppen randomisiert?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wie wurde randomisiert (gewählte Randomisierungsmethode)? • War die Methode angemessen? 	<p>Ja Nein Unklar</p>	
<p>Erfolgte die Zuteilung zu den Gruppen kriteriengeleitet?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Waren die angewendeten Kriterien angemessen? • Welche potentiellen Störfaktoren wurden durch die angewendeten Kriterien kontrolliert? 	<p>Ja Nein Unklar</p>	
<p>Wurden die Teilnehmenden verblindet zugeteilt?</p> <p>Waren die Ausführenden der Intervention verblindet?</p> <p>Fand die Analyse der Daten verblindet statt?</p>	<p>Ja Nein Unklar</p> <p>Ja Nein Unklar</p> <p>Ja Nein Unklar</p>	
<p>Waren die Gruppen zu Beginn der Studie ähnlich?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wurden die Charakteristiken der Gruppen klar aufgeführt (z.B. Alter, Geschlecht, sozio-ökonomische Merkmale)? • Gab es Unterschiede zwischen den Gruppen, die das Resultat beeinflussen könnten? 	<p>Ja Nein Unklar</p>	

Datenerhebung		
<p>Wurden die Daten auf eine angemessene Weise erhoben?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wurde genau beschrieben, welche Variablen erhoben wurden? • Wurden anerkannte Methoden zur Datenerhebung genutzt? • Wurde das Setting zur Datenerhebung klar beschrieben? • Wurde das Vorgehen zur Datenerhebung klar beschrieben? • Wurden allfällige Anpassungen / Änderungen erklärt? • Wurde klar beschrieben, wie die Daten festgehalten wurden? • Wurde die Datensättigung diskutiert? 	<p>Ja Nein Unklar</p>	
<p>Wurden die Gruppen abgesehen von der Intervention gleich behandelt?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gab es ein klar definiertes Studienprotokoll? • Wurden zusätzliche Interventionen bei allen Studiengruppen gleich durchgeführt? • Waren die Follow-up Abstände bei allen Gruppen gleich? 	<p>Ja Nein Unklar</p>	
<p>Wurden Überlegungen zur Rolle der Forschenden einbezogen?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wurde die Rolle der Forschenden kritisch hinterfragt bezüglich des eigenen Einflusses auf die Forschung und ihrer Subjektivität? • Wurden Überlegungen zur Verhinderung von Fehlern und zur Wahrung der Objektivität angestellt? 	<p>Ja Nein Unklar</p>	

Ergebnisse		
<p>War die Analyse der Daten gründlich und präzise?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wurde der Analyseprozess ausführlich beschrieben? • Wurde die Auswahl der präsentierten Daten erklärt? • Wurden ausreichend Daten präsentiert? • Wurde beschrieben, in welchem Ausmass widersprüchliche Daten einbezogen wurden? • Wurden Anstrengungen unternommen, um Fehler aufgrund der Subjektivität der Forschenden zu verhindern? 	<p>Ja Nein Unklar</p>	<p>Studienergebnisse:</p>

<p>Wurden alle Teilnehmenden korrekt beim Ergebnis berücksichtigt?</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Wurden Abgänge und Ausschlüsse begründet?</i> • <i>Wurden alle Teilnehmenden in der zugeordneten Gruppe bewertet?</i> • <i>Wurde die Studie frühzeitig beendet? Wenn ja, wurde der Grund klar und verständlich dargelegt?</i> 	<p>Ja Nein Unklar</p>
---	-------------------------------

<p>Diskussion</p> <p>Wurden die Ergebnisse angemessen diskutiert?</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Sind die Ergebnisse eindeutig?</i> • <i>Wurden die Ergebnisse bestätigt (Konsens im Forscherteam / durch die Teilnehmenden)?</i> • <i>Wurde die Fragestellung angemessen beantwortet?</i> • <i>Wurde eine umfassende Einschätzung der Glaubwürdigkeit, Validität und Aussagekraft vorgenommen?</i> • <i>Wurden Limitationen der Studie aufgezeigt?</i> • <i>Wurde der Beitrag der Studie zum aktuellen Wissensstand diskutiert?</i> • <i>Wurden weiterführende Forschungsdesiderate identifiziert?</i> 	<p>Ja Nein Unklar</p>	<p>Beantwortung der Fragestellung:</p>
---	-------------------------------	--

<p>Einschätzung der Evidenz gemäss Forschungspyramide (Borgetto et al., 2019)</p>					
1. Zuteilung zur Evidenzklasse (EK) aufgrund des Studiendesigns	EK I	EK II	EK III	EK IV	EK V
2. Abwertung aufgrund Mängel in der Durchführungsqualität	Nein	Ja → Abwertung auf folgende EK: _____			
3. Aufwertung aufgrund der hohen Ergebnisqualität	Nein	Ja → Aufwertung auf folgende EK: _____			
Endgültige Zuteilung zur Evidenzklasse	EK I	EK II	EK III	EK IV	EK V

Praxistransfer		
<p>Können die Erkenntnisse auf die eigene Praxissituation übertragen werden?</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Ist die eigene Praxissituation der Studiensituation bezüglich Population und Umfeld ähnlich?</i> • <i>Gibt es Unterschiede, die das Ergebnis beeinflussen würden?</i> • <i>Sind die Limitationen bedeutsam für die Umsetzung in der eigenen Praxis?</i> • <i>Sind die Erkenntnisse bedeutsam für die eigene Praxis?</i> • <i>Gibt es Informationen zu den Ergebnissen, die wünschenswert wären und in der Studie fehlen?</i> 	<p>Ja Nein Unklar</p>	
<p>Ist die Umsetzung der Intervention in der eigenen Praxissituation sinnvoll und möglich?</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Hat die Intervention Vorteile, die bisherige Massnahmen nicht haben?</i> • <i>Welche Ressourcen werden zur Einführung benötigt (Kosten, Zeit, Fähigkeiten etc.)?</i> • <i>Wegen die Vorteile die Nachteile auf?</i> 	<p>Ja Nein Unklar</p>	

<p>Zusammenfassung der Bewertung (Wichtige Punkte, Überlegungen, Fragen)</p>
--

Quellen:

- Behrens, J. & Langer, G. (2004). *Beurteilung einer Interventionsstudie*. Verfügbar unter https://www.medizin.uni-halle.de/fileadmin/Dokumente/Dokumente/Institut_GPW/EbN-Netzwerk/Interventionsstudie.pdf
- Behrens, J. & Langer, G. (2004). *Beurteilung einer qualitativen Studie*. Verfügbar unter https://www.medizin.uni-halle.de/fileadmin/Dokumente/Dokumente/Institut_GPW/EbN-Netzwerk/QualitativeStudie.pdf
- Borgetto, B., Tomlin, G., Max, S., Brinkmann, M., Spitzer, L. & Pflingsten, A. (2018). Evidenz in der Gesundheitsversorgung: Die Forschungspyramide. In R. Haring (Hrsg.), *Gesundheitswissenschaften* (S. 643-654). Berlin: Springer.
- CONSORT (2010). *Checkliste einflussender Informationen in Berichten über randomisierte Studien*. Verfügbar unter http://www.consort-statement.org/Media/Default/Downloads/Translations/German_de/CONSORT%202010%20German%20Checkliste.pdf
- Critical Appraisal Skills Programme (2020). *CASP Randomised Controlled Trial Standard Checklist: 11 questions to help you make sense of a randomised controlled trial (RCT)*. Verfügbar unter https://casp-uk.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/10/CASP_RCT_Checklist_PDF_Fillable_Form.pdf
- Critical Appraisal Skills Programme (2020). *CASP Checklist: 10 questions to help you make sense of a Qualitative research*. Verfügbar unter https://casp-uk.b-cdn.net/wp-content/uploads/2018/03/CASP-Qualitative-Checklist-2018_fillable_form.pdf
- Joanna Briggs Institute (2020). *Checklist for Randomized Controlled Trials. Critical Appraisal tools for use in JBI Systematic Reviews*. Verfügbar unter <https://jbi.global/critical-appraisal-tools>
- Joanna Briggs Institute (2020). *Checklist for Qualitative Research. Critical Appraisal tools for use in JBI Systematic Reviews*. Verfügbar unter <https://jbi.global/critical-appraisal-tools>
- Hong, QN., Pluye, P., Fábregues, S., Bartlett, G., Boardman, F., Cargo et al. (2018). *Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT) Version 2018*. Verfügbar unter http://mixedmethodsappraisaltoolpublic.pbworks.com/w/file/attach/127916259/MMAT_2018_criteria-manual_2018-08-01_ENG.pdf

Anhang F: Beurteilungsbogen – Quantitativ-beobachtender Forschungsansatz

Beurteilungsbogen: Quantitativ-Beobachtende Studie

Quantitativ-beobachtender Forschungsansatz:

- Beobachtende Studie **ohne Eingreifen**
- Erhebung und Auswertung der Daten in **quantitativer** Form

Titel der Studie:

Autoren:

Jahr:

Veröffentlicht in:

Fragestellung	
Hat die Studie eine klar formulierte Fragestellung? • <i>Wurden folgende Punkte in der Fragestellung präzisiert: Population, zu untersuchende Variablen / Faktoren, Zielgrösse</i>	Fragestellung: Ja Nein Unklar

Theoretischer Bezugsrahmen	
Wurde die Studie angemessen theoretisch eingebettet? • <i>Fand eine adäquate Literaturrecherche statt?</i> • <i>Wurden die verwendeten Begriffe und Konzepte theoretisch geklärt?</i> • <i>Wurde die Relevanz und Bedeutsamkeit der Studie dargelegt?</i>	Ja Nein Unklar

Studiendesign	
Passt das Studiendesign zur Fragestellung? • <i>Ist der quantitativ-beobachtende Forschungsansatz angemessen zur Beantwortung der Fragestellung?</i> • <i>Ist das gewählte Studiendesign passend (z.B. Längsschnitt, Querschnitt, Trend; retrospektiv, prospektiv)?</i>	Studiendesign: Ja Nein Unklar

Studienteilnehmende / Untersuchungsgruppe		
<p>War die Anzahl der Studienteilnehmenden (Stichprobengröße) adäquat?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wurde eine Berechnung der benötigten Stichprobengröße durchgeführt (anhand der Typ1-Fehlerrate, Typ2-Fehlerrate und der erwarteten Effektgröße)? 	<p>Ja Nein Unklar</p>	
<p>War die Auswahl der Studienteilnehmenden angemessen?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wurde die Zielpopulation klar definiert und beschrieben? • Sind die Studienteilnehmenden repräsentativ für die Zielpopulation? • Gibt es Besonderheiten bezüglich den Studienteilnehmenden? • Wurden alle Personen eingeschlossen, die berücksichtigt werden sollten? • Können Stichprobenverzerrungen (selection bias) ausgeschlossen werden? 	<p>Ja Nein Unklar</p>	

Datenerhebung		
<p>Wurden die Daten auf eine angemessene Weise erhoben?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wurde genau beschrieben, welche Variablen erhoben wurden? • Wurden passende, anerkannte, valide Messinstrumente genutzt? • Wurde das Vorgehen zur Datenerhebung klar beschrieben? 	<p>Ja Nein Unklar</p>	
<p>Wurden alle wichtigen, potentiellen Störfaktoren identifiziert?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Welche potentiellen Störfaktoren wurden berücksichtigt? • Können weitere potentielle Störfaktoren identifiziert werden? 	<p>Ja Nein Unklar</p>	
<p>Wurden die potentiellen Störfaktoren im Studiendesign, der Datenerhebung und -analyse berücksichtigt?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wurde das Studiendesign angepasst oder Techniken angewendet, um die Störfaktoren zu korrigieren, auszugleichen oder zu kontrollieren? 	<p>Ja Nein Unklar</p>	

<p>War das Follow-up angemessen?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wurden die zeitlichen Abstände passend gewählt, um Effekte sichtbar zu machen? • Wurde der Abgang von Studienteilnehmenden angemessen berücksichtigt (z.B. Unterschiede zwischen verfügbaren und abgehenden Teilnehmenden, Besonderheiten)? 	<p>Ja Nein Unklar</p>	
---	-------------------------------	--

Ergebnisse		
<p>Wurden die Effekte umfassend dargestellt?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wurden alle Ergebnisse zu allen Messzeitpunkten aufgeführt? • Was waren die Hauptergebnisse? • Wurde die Effektgröße angegeben (z.B. absolute Risikoreduktion, relatives Risiko etc.)? • Wurde die Präzision der Resultate angegeben (Konfidenzintervalle)? 	<p>Ja Nein Unklar</p>	<p>Studienergebnisse:</p>

Diskussion		
<p>Wurden die Ergebnisse angemessen diskutiert?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sind die Ergebnisse eindeutig? • Wurde die Fragestellung angemessen beantwortet? • Wurde eine umfassende Einschätzung der Glaubwürdigkeit, Validität und Aussagekraft vorgenommen? • Wurden Limitationen der Studie aufgezeigt? • Wurde der Beitrag der Studie zum aktuellen Wissensstand diskutiert? • Wurden weiterführende Forschungsdesiderate identifiziert? 	<p>Ja Nein Unklar</p>	<p>Beantwortung der Fragestellung:</p>

Einschätzung der Evidenz gemäss Forschungspyramide (Borgetto et al., 2019)					
1. Zuteilung zur Evidenzklasse (EK) aufgrund des Studiendesigns	EK I	EK II	EK III	EK IV EK V	
2. Abwertung aufgrund Mängel in der Durchführungsqualität	Nein	Ja → Abwertung auf folgende EK: _____			
3. Aufwertung aufgrund hoher Ergebnisqualität	Nein	Ja → Aufwertung auf folgende EK: _____			
Endgültige Zuteilung zur Evidenzklasse	EK I	EK II	EK III	EK IV EK V	

Praxistransfer	
<p>Können die Erkenntnisse auf die eigene Praxissituation übertragen werden?</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Ist die eigene Praxissituation der Studiensituation bezüglich Population und Umfeld ähnlich?</i> • <i>Gibt es Unterschiede, die das Ergebnis beeinflussen würden?</i> • <i>Sind die Limitationen bedeutsam für die Umsetzung in der eigenen Praxis?</i> • <i>Sind die Erkenntnisse bedeutsam für die eigene Praxis?</i> • <i>Gibt es Informationen zu den Ergebnissen, die wünschenswert wären und in der Studie fehlen?</i> 	<p>Ja Nein Unklar</p>
<p>Sollen die Erkenntnisse für die eigene Praxissituation genutzt werden?</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Welche Erkenntnisse könnten für die eigenen Praxis hilfreich sein?</i> • <i>Welche Möglichkeiten zum Einbezug der Erkenntnisse in die Praxis gibt es?</i> • <i>Ist die Studie ausreichend aussagekräftig und glaubwürdig, sodass eine Umsetzung der Erkenntnisse in der Praxis gerechtfertigt werden kann?</i> 	<p>Ja Nein Unklar</p>

Zusammenfassung der Bewertung (Wichtige Punkte, Überlegungen, Fragen)

Quellen:

- Borgetto, B., Tomlin, G., Max, S., Brinkmann, M., Spitzer, L. & Pflingsten, A. (2018). Evidenz in der Gesundheitsversorgung: Die Forschungspyramide. In R. Haring (Hrsg.), *Gesundheitswissenschaften* (S. 643-654). Berlin: Springer.
- Critical Appraisal Skills Programme (2018). *CASP Checklist: 12 questions to help you make sense of a Cohort Study*. Verfügbar unter https://casp-uk.b-cdn.net/wp-content/uploads/2018/03/CASP-Cohort-Study-Checklist-2018_fillable_form.pdf
- Joanna Briggs Institute (2020). *Checklist for Cohort Studies. Critical Appraisal tools for use in JBI Systematic Reviews*. Verfügbar unter <https://jbi.global/critical-appraisal-tools>
- Hong, QN., Pluye, P., Fàbregues, S., Bartlett, G., Boardman, F., Cargo et al. (2018). *Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT) Version 2018*. Verfügbar unter http://mixedmethodsappraisaltoolpublic.pbworks.com/w/file/attach/127916259/MMAT_2018_criteria-manual_2018-08-01_ENG.pdf

Anhang G: *Beurteilungsbogen – Qualitativ-beobachtender Forschungsansatz*

Beurteilungsbogen: Qualitativ-Beobachtende Studie

Qualitativ-beobachtender Forschungsansatz:

- Beobachtende Studie **ohne Eingreifen**
- Erhebung und Auswertung der Daten in **qualitativer** Form

Titel der Studie:

Autoren:

Jahr:

Veröffentlicht in:

Fragestellung	
Hat die Studie eine klar formulierte Fragestellung?	Fragestellung:
<ul style="list-style-type: none"> • Wurden folgende Punkte in der Fragestellung präzisiert: Population, zu untersuchende Variablen / Faktoren, Zielgrösse 	Ja Nein Unklar

Theoretischer Bezugsrahmen	
Wurde die Studie angemessen theoretisch eingebettet?	
<ul style="list-style-type: none"> • Fand eine adäquate Literaturrecherche statt? • Wurden die verwendeten Begriffe und Konzepte theoretisch geklärt? • Wurde die Relevanz und Bedeutsamkeit der Studie dargelegt? 	Ja Nein Unklar

Studiendesign	
Passt das Studiendesign zur Fragestellung?	Studiendesign:
<ul style="list-style-type: none"> • Ist der qualitativ-beobachtende Forschungsansatz angemessen zur Beantwortung der Fragestellung? • Ist das gewählte Studiendesign / Methode passend (z.B. Längsschnitt, Querschnitt, Trend; retrospektiv, prospektiv; Ethnographie, Grounded Theory, Phänomenologie)? 	Ja Nein Unklar

Studienteilnehmende / Untersuchungsgruppe		
<p>War die Anzahl der Studienteilnehmenden (Stichprobengrösse) adäquat?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wurden nachvollziehbare Überlegungen zur Stichprobengrösse gemacht? 	<p>Ja Nein Unklar</p>	
<p>War die Auswahl der Studienteilnehmenden angemessen?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wurde die Zielpopulation klar definiert und beschrieben? • Sind die Studienteilnehmenden repräsentativ für die Zielpopulation? • Gibt es Besonderheiten bezüglich den Studienteilnehmenden? • Wurden alle Personen eingeschlossen, die berücksichtigt werden sollten? • Können Stichprobenverzerrungen (selection bias) ausgeschlossen werden? 	<p>Ja Nein Unklar</p>	

Datenerhebung		
<p>Wurden die Daten auf eine angemessene Weise erhoben?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wurde genau beschrieben, welche Variablen erhoben wurden? • Wurden anerkannte Methoden zur Datenerhebung genutzt? • Wurde das Setting zur Datenerhebung klar beschrieben? • Wurde das Vorgehen zur Datenerhebung klar beschrieben? • Wurden allfällige Anpassungen / Änderungen erklärt? • Wurde klar beschrieben, wie die Daten festgehalten wurden? • Wurde die Datensättigung diskutiert? 	<p>Ja Nein Unklar</p>	
<p>Wurden alle wichtigen, potentiellen Störfaktoren identifiziert?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Welche potentiellen Störfaktoren wurden berücksichtigt? • Können weitere potentielle Störfaktoren identifiziert werden? 	<p>Ja Nein Unklar</p>	

<p>Wurden die potentiellen Störfaktoren im Studiendesign, der Datenerhebung und -analyse berücksichtigt?</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Wurde das Studiendesign angepasst oder Techniken angewendet, um die Störfaktoren zu korrigieren, auszugleichen oder zu kontrollieren?</i> 	<p>Ja Nein Unklar</p>	
<p>War das Follow-up angemessen?</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Wurden die zeitlichen Abstände passend gewählt, um Effekte sichtbar zu machen?</i> • <i>Wurde der Abgang von Studienteilnehmenden angemessen berücksichtigt (z.B. Unterschiede zwischen verfügbaren und abgehenden Teilnehmenden, Besonderheiten)?</i> 	<p>Ja Nein Unklar</p>	
<p>Wurden Überlegungen zur Rolle der Forschenden einbezogen?</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Wurde die Rolle der Forschenden kritisch hinterfragt bezüglich des eigenen Einflusses auf die Forschung und ihrer Subjektivität?</i> • <i>Wurden Überlegungen zur Verhinderung von Fehlern und zur Wahrung der Objektivität angestellt?</i> 	<p>Ja Nein Unklar</p>	

<p>Ergebnisse</p>		
<p>War die Analyse der Daten gründlich und präzise?</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Wurde der Analyseprozess ausführlich beschrieben?</i> • <i>Wurde die Auswahl der präsentierten Daten erklärt?</i> • <i>Wurden ausreichend Daten präsentiert?</i> • <i>Wurde beschrieben, in welchem Ausmass widersprüchliche Daten einbezogen wurden?</i> • <i>Wurden Anstrengungen unternommen, um Fehler aufgrund der Subjektivität der Forschenden zu verhindern?</i> 	<p>Ja Nein Unklar</p>	<p>Studienergebnisse:</p>

Diskussion		
<p>Wurden die Ergebnisse angemessen diskutiert?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sind die Ergebnisse eindeutig? • Wurden die Ergebnisse bestätigt (Konsens im Forscherteam / durch die Teilnehmenden)? • Wurde die Fragestellung angemessen beantwortet? • Wurde eine umfassende Einschätzung der Glaubwürdigkeit, Validität und Aussagekraft vorgenommen? • Wurden Limitationen der Studie aufgezeigt? • Wurde der Beitrag der Studie zum aktuellen Wissensstand diskutiert? • Wurden weiterführende Forschungsdesiderate identifiziert? 	<p>Ja Nein Unklar</p>	<p>Beantwortung der Fragestellung:</p>

Einschätzung der Evidenz gemäss Forschungspyramide (Borgetto et al., 2019)		
1. Zuteilung zur Evidenzklasse (EK) aufgrund des Studiendesigns	EK I EK II EK III EK IV EK V	
2. Abwertung aufgrund Mängel in der Durchführungsqualität	Nein Ja → Abwertung auf folgende EK: ____	
3. Aufwertung aufgrund hoher Ergebnisqualität	Nein Ja → Aufwertung auf folgende EK: ____	
Endgültige Zuteilung zur Evidenzklasse	EK I EK II EK III EK IV EK V	

Praxistransfer		
<p>Können die Erkenntnisse auf die eigene Praxissituation übertragen werden?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ist die eigene Praxissituation der Studiensituation bezüglich Population und Umfeld ähnlich? • Gibt es Unterschiede, die das Ergebnis beeinflussen würden? • Sind die Limitationen bedeutsam für die Umsetzung in der eigenen Praxis? • Sind die Erkenntnisse bedeutsam für die eigene Praxis? • Gibt es Informationen zu den Ergebnissen, die wünschenswert wären und in der Studie fehlen? 	<p>Ja Nein Unklar</p>	

<p>Sollen die Erkenntnisse für die eigene Praxissituation genutzt werden?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Welche Erkenntnisse könnten für die eigenen Praxis hilfreich sein? • Welche Möglichkeiten zum Einbezug der Erkenntnisse in die Praxis gibt es? • Ist die Studie ausreichend aussagekräftig und glaubwürdig, sodass eine Umsetzung der Erkenntnisse in der Praxis gerechtfertigt werden kann? 	<p>Ja Nein Unklar</p>
--	-------------------------------

<p>Zusammenfassung der Bewertung (Wichtige Punkte, Überlegungen, Fragen)</p>	Empty space for summary
--	-------------------------

Quellen:

- Behrens, J. & Langer, G. (2004). *Beurteilung einer qualitativen Studie*. Verfügbar unter https://www.medicin.uni-halle.de/fileadmin/Dokumente/Dokumente/Institu_t_GPW/EbN-Netzwerk/QualitativeStudie.pdf
- Borgetto, B., Tomlin, G., Max, S., Brinkmann, M., Spitzer, L. & Pfingsten, A. (2018). Evidenz in der Gesundheitsversorgung: Die Forschungspyramide. In R. Haring (Hrsg.), *Gesundheitswissenschaften* (S. 643-654). Berlin: Springer.
- Critical Appraisal Skills Programme (2018). *CASP Checklist: 12 questions to help you make sense of a Cohort Study*. Verfügbar unter https://casp-uk.b-cdn.net/wp-content/uploads/2018/03/CASP-Cohort-Study-Checklist-2018_fillable_form.pdf
- Critical Appraisal Skills Programme (2020). *CASP Checklist: 10 questions to help you make sense of a Qualitative research*. Verfügbar unter https://casp-uk.b-cdn.net/wp-content/uploads/2018/03/CASP-Qualitative-Checklist-2018_fillable_form.pdf
- Joanna Briggs Institute (2020). *Checklist for Cohort Studies. Critical Appraisal tools for use in JBI Systematic Reviews*. Verfügbar unter <https://jbi.global/critical-appraisal-tools>
- Joanna Briggs Institute (2020). *Checklist for Qualitative Research. Critical Appraisal tools for use in JBI Systematic Reviews*. Verfügbar unter <https://jbi.global/critical-appraisal-tools>
- Hong, QN., Pluye, P., Fàbregues, S., Bartlett, G., Boardman, F., Cargo et al. (2018). *Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT) Version 2018*. Verfügbar unter http://mixedmethodsappraisaltoolpublic.pbworks.com/w/file/fetch/127916259/MMAT_2018_criteria-manual_2018-08-01_ENG.pdf

Anhang H: Beurteilungsbogen – Systematisches Review oder Metaanalyse

Beurteilungsbogen: Systematisches Review oder Metaanalyse

Titel der Studie:

Autoren:

Jahr:

Veröffentlicht in:

Fragestellung		
Hat das Systematische Review eine klar formulierte Fragestellung?	Ja Nein Unklar	Fragestellung:
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Wurden folgende Punkte in der Fragestellung präzisiert: Population, Zielgrösse, evtl. Intervention</i> 		

Theoretischer Bezugsrahmen		
Wurde das Systematische Review angemessen theoretisch eingebettet?	Ja Nein Unklar	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Fand eine adäquate Literaturrecherche statt?</i> • <i>Wurden die verwendeten Begriffe und Konzepte theoretisch geklärt?</i> • <i>Wurde die Relevanz und Bedeutsamkeit der Studie geklärt?</i> 		

Datenerhebung		
Wurde die Suchstrategie vollständig und nachvollziehbar dargelegt?	Ja Nein Unklar	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Wurden die verwendeten Datenbanken und Suchbegriffe inklusive Syntax aufgeführt?</i> • <i>Wurden die Suchergebnisse vollständig deklariert?</i> • <i>Wurden Such- und Auswahlkriterien festgelegt?</i> • <i>Wurde aufgeführt, wie viele Studien eingeschlossen wurden?</i> 		

<p>Wurden passende Studien ausgewählt?</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Passen die ausgewählten Studien zur Fragestellung?</i> • <i>Wurden die Einschlusskriterien klar dargelegt?</i> • <i>Haben die ausgewählten Studien ein passendes Studiendesign?</i> 	<p>Ja Nein Unklar</p>	
<p>Wurden alle relevanten Studien eingeschlossen?</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Wurden passende Datenbanken zur Literatursuche verwendet?</i> • <i>Wurden Literaturverzeichnisse wichtiger Arbeiten zur Suche genutzt?</i> • <i>Wurden Experten befragt?</i> • <i>Wurden verschiedene Arten von Studien einbezogen (z.B. veröffentlichte und un-veröffentlichte, anderssprachige)?</i> • <i>Wurde die Wahrscheinlichkeit einer Publikationsverzerrung (publication bias) minimiert?</i> 	<p>Ja Nein Unklar</p>	
<p>Wurden die Qualität der eingeschlossenen Studien ausreichend überprüft?</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Anhand welcher Kriterien wurde die Qualität der Studien überprüft?</i> • <i>Von wem wurde die Qualität der Studien überprüft?</i> • <i>Ist die Beurteilung der eingeschlossenen Studien nachvollziehbar?</i> 	<p>Ja Nein Unklar</p>	

Ergebnisse		
<p>Wurden die Ergebnisse klar beschrieben?</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Wurde das Analyseverfahren genau erläutert?</i> • <i>Wurden passende Methoden zur Analyse verwendet?</i> • <i>Wurden die Resultate präzise dargelegt?</i> 	<p>Ja Nein Unklar</p>	<p>Studienergebnisse:</p>

<p>Falls eine Metaanalyse durchgeführt wurde: War die Durchführung der Metaanalyse angebracht?</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Waren die eingeschlossenen Studien ähnlich genug (z.B. bezüglich Population, Intervention, Zielgröße, Ergebnismass, Studiendesign)?</i> • <i>Wurden die Resultate aller Primärstudien ausführlich dargestellt?</i> • <i>Wurden Unterschiede der Primärstudien diskutiert?</i> 	<p>Ja Nein Unklar</p>	
<p>Falls eine Metaanalyse durchgeführt wurde: Wurden passende statistische Berechnungen durchgeführt und erläutert?</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Odds ratio?</i> • <i>Relatives Risiko?</i> • <i>Mittelwert-Differenz?</i> • <i>Wurden Konfidenzintervalle aufgeführt?</i> 	<p>Ja Nein Unklar</p>	

<p>Diskussion</p>		
<p>Wurden die Ergebnisse angemessen diskutiert?</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Sind die Ergebnisse eindeutig?</i> • <i>Wurde die Fragestellung angemessen beantwortet?</i> • <i>Wurde eine umfassende Einschätzung der Glaubwürdigkeit, Validität und Aussagekraft vorgenommen?</i> • <i>Wurden Limitationen der Studie aufgezeigt?</i> • <i>Wurde der Beitrag der Studie zum aktuellen Wissensstand diskutiert?</i> • <i>Wurden weiterführende Forschungsdesiderate identifiziert?</i> 	<p>Ja Nein Unklar</p>	<p>Beantwortung der Fragestellung:</p>

Einschätzung der Evidenz gemäss Forschungspyramide (Borgetto et al., 2019)				
1. Zuteilung zur Evidenzklasse (EK) aufgrund des Studiendesigns	EK I	EK II	EK III	EK IV EK V
2. Abwertung aufgrund Mängel in der Durchführungsqualität	Nein	Ja → Abwertung auf folgende EK: _____		
3. Aufwertung aufgrund hoher Ergebnisqualität	Nein	Ja → Aufwertung auf folgende EK: _____		
Endgültige Zuteilung zur Evidenzklasse	EK I	EK II	EK III	EK IV EK V

Praxistransfer	
<p>Können die Erkenntnisse auf die eigene Praxissituation übertragen werden?</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Ist die eigene Praxissituation der Studiensituation bezüglich Population und Umfeld ähnlich?</i> • <i>Gibt es Unterschiede, die das Ergebnis beeinflussen würden?</i> • <i>Sind die Limitationen bedeutsam für die Umsetzung in der eigenen Praxis?</i> • <i>Sind die Erkenntnisse bedeutsam für die eigene Praxis?</i> • <i>Gibt es Informationen zu den Ergebnissen, die wünschenswert wären und in der Studie fehlen?</i> 	<p>Ja Nein Unklar</p>
<p>Sollen die Erkenntnisse in der eigenen Praxis umgesetzt werden?</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Welche Erkenntnisse könnten für die eigenen Praxis hilfreich sein?</i> • <i>Welche Möglichkeiten zum Einbezug der Erkenntnisse in die Praxis gibt es?</i> • <i>Ist die Studie ausreichend aussagekräftig und glaubwürdig?</i> 	<p>Ja Nein Unklar</p>

Zusammenfassung der Bewertung (Wichtige Punkte, Überlegungen, Fragen)

Quellen:

- Behrens, J. & Langer, G. (2004). *Beurteilung einer Systematischen Übersichtsarbeit oder Meta-Analyse*. Verfügbar unter https://www.medicin.uni-halle.de/fileadmin/Dokumente/Dokumente/Institut_GPW/EbN-Netzwerk/Metaanalyse.pdf
- Borgetto, B., Tomlin, G., Max, S., Brinkmann, M., Spitzer, L. & Pfingsten, A. (2018). Evidenz in der Gesundheitsversorgung: Die Forschungspyramide. In R. Haring (Hrsg.), *Gesundheitswissenschaften* (S. 643-654). Berlin: Springer.
- Critical Appraisal Skills Programme (2018). *CASP Checklist: 10 questions to help you make sense of a Systematic Review*. Verfügbar unter https://casp-uk.b-cdn.net/wp-content/uploads/2018/03/CASP-Systematic-Review-Checklist-2018_fillable-form.pdf
- Joanna Briggs Institute (2020). *Checklist for Systematic Reviews and Research Syntheses. Critical Appraisal tools for use in JBI Systematic Reviews*. Verfügbar unter <https://jbi.global/critical-appraisal-tools>

Anhang I: Orientierung für die Präsentation

Journal Club: Orientierung für die Präsentation

Folie	Titel der Folie / Thema	Inhalt
	Titelfolie	Titel der Studie oder Thema Name der leitenden Person Datum
1	Angaben zur Studie	Titel der Studie Autoren Jahr Zeitschrift
2	Fragestellung	<p style="text-align: center;">Gemäss den Fragen auf dem Beurteilungsbogen*</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurze Zusammenfassung der wichtigsten Punkte • Beurteilung <p style="text-align: center;">* Beim systematischen Review werden die Folien zum Studiendesign und den Studienteilnehmenden / Untersuchungsgruppe entsprechend weggelassen.</p>
3	Theoretischer Bezugsrahmen	
4	Studiendesign	
5	Studienteilnehmende / Untersuchungsgruppe	
6	Datenerhebung	
7	Ergebnisse	
8	Diskussion der Ergebnisse	
9	Einschätzung der Evidenz	
10	Fragen	Teilnehmenden können Fragen zur Präsentation stellen
11	Diskussion – Teil 1 (Studie)	Diskussion zur Studie, Methodologie, Evidenz etc. → anhand der Überlegungen auf dem Beurteilungsbogen → evtl. zusätzlich vorbereitete Fragen / Diskussionspunkte
12	Diskussion – Teil 2 (Praxistransfer)	Diskussion zur Anwendbarkeit in der eigenen Praxis → anhand der Überlegungen auf dem Beurteilungsbogen → evtl. zusätzlich vorbereitete Fragen / Diskussionspunkte